

СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА МАТЕМАТИКУ, ФИЗИКУ И ГЕО-НАУКЕ

С К У П Ш Т И Н А
ЗА ИЗБОР НОВИХ ЧЛАНОВА САНУ

БЕОГРАД
2021

САДРЖАЈ

КАНДИДАТИ ЗА РЕДОВНЕ ЧЛАНОВЕ САНУ

Са двотрећинском подршком Одељења за математику, физику и гео-науке САНУ

1. дописни члан САНУ Владимир Ракочевић
2. дописни члан САНУ Владица Цветковић

Са већином гласова у Одељењу за математику, физику и гео-науке САНУ

1. дописни члан САНУ Бранислав Јеленковић

КАНДИДАТИ ЗА ДОПИСНЕ ЧЛАНОВЕ САНУ

Са двотрећинском подршком Одељења за математику, физику и гео-науке САНУ

1. Игор Долинка

Са већином гласова у Одељењу за математику, физику и гео-науке САНУ

1. Драган Ђорђевић
2. Магдалена Ђорђевић
3. Вељко Милутиновић

СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА
И УМЕТНОСТИ

11000 Београд, Кнез-Михаилова 35

Тел: 2027-199

СЕКРЕТАР

ОДЕЉЕЊА ЗА МАТЕМАТИКУ, ФИЗИКУ И ГЕО-НАУКЕ

E-mail: omfg-hb@sanu.ac.rs

Број: 235/13
Датум: 31.5.2021

ПРЕДСЕДНИШТВУ САНУ

Предмет: Одлука Одељења за математику, физику и гео-науке (у даљем тексту: ОМФГ) о кандидатима за нове редовне, дописне и иностране чланове САНУ у 2021. години

На IV скупу Одељења одржаног 28. маја 2021. године обављено је тајно гласање за нове редовне, дописне и иностране чланове САНУ. За одржавање скупа ОМФГ је постојао кворум и гласању је присуствовало 19 чланова ОМФГ: редовних и дописна члана САНУ. У изборну комисију у ОМФГ изабрани су академици Зоран Кнежевић, Градимир Миловановић и Видојко Јовић.

Гласању за **РЕДОВНЕ ЧЛАНОВЕ САНУ** је приступило 14 редовних чланова ОМФГ.

Већина од присутних редовних чланова ОМФГ је 8.

2/3 већина од присутних редовних чланова ОМФГ је 10.

Након обављеног тајног гласања резултати гласања су следећи:

1. дописни члан САНУ Бранислав Јеленковић, 9 гласова
2. дописни члан САНУ Владимир Ракочевевић, 12 гласова
3. дописни члан САНУ Владица Цветковић, 11 гласова

Два предложена дописна члана ОМФГ за редовне чланове САНУ, Владимир Ракочевевић и Владица Цветковић добила су двотрећинску подршку присутних чланова Одељења за математику, физику и гео-науке САНУ, а Бранислав Јеленковић је добио већину од присутних чланова.

Пре гласања је утврђено да ће гласање за Драгана Ђорђевића и Миодрага Спалевића бити по предлогу Одељења.

Гласању за нове **ДОПИСНЕ ЧЛАНОВЕ САНУ** је приступило 19 чланова ОМФГ.

Већина од присутних чланова ОМФГ је 10.

2/3 већина од присутних чланова ОМФГ је 13.

Након обављеног тајног гласања резултати гласања су следећи:

Двотрећинску подршку присутних чланова Одељења за математику, физику и гео-науке САНУ су добили:

1. Игор Долинка (14)

Већину гласова присутних чланова Одељења за математику, физику и гео-науке САНУ су добили:

1. Драган Ђорђевић (11)

СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА
И УМЕТНОСТИ

11000 Београд, Кнез-Михаилова 35

т. 2027-199

СЕКРЕТАР

ОДЕЉЕЊА ЗА МАТЕМАТИКУ, ФИЗИКУ И ГЕО-НАУКЕ

Е-пошта: omfg-hb@sanu.ac.rs

Београд

Датум

- 2 -

2. Магдалена Ђорђевић (10)
3. Вељко Милутиновић (10)

Гласању за нове ИНОСТРАНЕ ЧЛАНОВЕ САНУ је приступило 18 чланова ОМФГ. Већина од присутних чланова ОМФГ је 10
2/3 већина од присутних чланова ОМФГ је 13.

Након обављеног тајног гласања резултати гласања су следећи:

Двотрећинску подршку присутних чланова Одељења за математику, физику и гео-науке САНУ је добио: Часлав Брукнер (16), док је други кандидат Владимир Марковић добио већину гласова (12).

Секретар

Одељења за математику, физику гео-науке

Академик Милан Дамњановић

Предлог за избор Владимира Ракочевића за редовног члана САНУ

Лична и професионална биографија. Владимир Ракочевић је рођен у Нишу, Србија, 30.01.1953. По националности је Србин. Дипломирао је 1975. године на Филозофском факултету Универзитета у Нишу, Студијска група за математику. Савет Универзитета у Нишу доделио му је Повељу за најбољи успех у току школске 1974/75. године. Магистрирао је на Природно-математичком факултету у Скопљу (1979), а докторирао на Природно-математичком факултету у Београду (1984) из области Функционалне анализе. На одслужењу војног рока био је 1980/1981. Од 1975. године до данас ради на Природно-математичком факултету у Нишу, где је прошао сва звања од асистента (1975) до редовног професора (1994). За дописног члана САНУ изабран је 2015. Од формирања Огранка САНУ у Нишу 2016. године активно учествује у раду Огранка и секретар је Огранка. Неколико година је радио у Гимназији “Светозар Марковић” у Нишу са ученицима са посебним способностима за математику и ангажован је био у организацији припремне наставе за такмичења и рад са талентованим ученицима. Користећи своје богато искуство из многих боравака у познатим иностраним научним институцијама, посветио се стварању научног кадра на Универзитету у Нишу. Организовао је магистарске и докторске студије на ПМФ-у у Нишу из области функционалне анализе и теорије оператора. Данас је то позната школа која далеко превазилази домаће оквире и има препознатљиву интернационалну репутацију. Током универзитетске каријере руководио је израдом 8 докторских дисертација и 9 магистарских теза. То је знатно утицало на формирање наставно-научног кадра на Универзитету у Нишу. Био је члан комисија за оцену и одбрану већег броја магистарских и докторских теза на универзитетима у Нишу, Београду, Новом Саду, Приштини и Скопљу.

У оквиру универзитетске сарадње између Универзитета у Нишу и Универзитета у Приштини, Ракочевић је држао неколико година наставу на ПМФ-у у Приштини, где је под његовим менторством одбрањена магистарска теза кандидата С. Јаковљевића. Данас је ангажован и на Докторској школи математике која се реализује на ПМФ-у у Нишу, ПМФ-у у Крагујевцу, ПМФ-у у Новом Саду и Математичком Институту САНУ. Почетком 1983. године, заједно са професорима С. Богдановићем и М. Станковићем, покренуо је и руководио семинаром *Генералисани инверзи и примене* на Универзитету у Нишу, а у организацији МИ САНУ, који је трајао тридесетак година, да би касније из њега настало више нових семинара. На поменутом семинару учествовали су многи познати научници из земље и иностранства, и као такав имао је веома значајну улогу у развоју, посебно млађег научног кадра.

Ракочевић је држао предавања на основним, магистарским и докторским студијама из: функционалне анализе, теорије мере и интеграла, теорије оператора, теорије сумабилности, теорије о непокретној тачки, уопштених инверза, мере некомпактности, Банахове алгебре и др. Био је испитивач на постдипломским студијама на ПМФ-у у Београду, за хабилитациони степен на *Universite Le Havre (Le Havre, France)* и на докторским студијама на универзитетима у Мелбурну (*Melbourne, Australia*) и Њу Делхију (*New Delhi, India*). Био је члан Савета факултета, члан одбора за Природно-математичке науке Универзитета у Нишу, управник Наставно-научне групе Математика, председник Друштва математичара подружнице у Нишу, итд.

У циљу усавршавања, боравио је као гостујући професор, односно стипендиста, у иностранству у следећим институцијама: **Московски државни универзитет Ломоносов** (1986, три месеца) [као стипендиста Владе СССР, био је укључен у рад семинара под руководством проф. др. В. Садовничја]; **Institute of Mathematics, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland** (1987, 1989, боравак од 2 месеца, сарадња и заједнички рад са Prof. Dr. J. Zemanek-ом); **Institute of Mathematics, Czech Academy of Sciences, Prague, Czech Republic** (1995, боравак од 2 недеље, сарадња и заједнички рад са проф. др. V. Muller-ом); **Mathematisches Institut, Universit Wurzburg, Wurzburg, Germany** (2001, боравак од 2 недеље, сарадња и заједнички рад са проф. др. Н. К. Wimmer-ом); **The University of Melbourne, Melbourne, Australia** (2001, 2002). Добио *Visiting Research Scholars Award* за 4 месеца, сарадња и заједнички рад са проф. др. J.J. Kolihaом]; **Universite Le Havre, Le Havre, France** (2004, боравак од 2 недеље, сарадња и заједнички рад са проф. др. B. de Malafosseом); **CIMAT, Guanajuato, Mexico**, (2004). боравак од месец дана]; **Yarmouk University, Irbid, Jordan**, 1998. боравак од 2 недеље]. На овај начин остварио је веома плодносно међународну сарадњу која је резултурала објављивањем већег броја значајних радова у водећим међународним часописима.

Главни је уредник часописа **Filomat**, првог српског часописа из математике на Sci листи. Посебно треба нагласити да је заједно са академиком Миодрагом С. Матељевићем уредио свеску часописа

FILOMAT 31 (1) (2017), 3035-3610, посвећеном сећању на проф. др Љубомира Б. Тирића (1935-2016) и његов научни допринос. Поред тога, Ракочевевић је члан је издавачког одбора у часописима: *Fixed Point Theory*, Cluj-Napoca, Romania (један је од три водећа часописа из теорије фиксне тачкена SCI листи), *Facta Univ. Ser. Math. Inform., Mathematica Moravica, Functional Analysis, Approximation and Computation, Bulletin of Research Center for Fixed Point Theory and Applications* (Tehran, Iran), *Jordan Journal of Mathematics and Statistics*. Рецензирао је и реферисао радове у многим познатим часописима (*Studia Mathematica, Linear Algebra and its Applications, Applied Mathematics and Computation, Journal of Mathematical Analysis and Applications, Journal of Operator Theory, Fixed Point Theory and Applications, Integral Equations and Operator Theory, Carpathian Journal of Mathematics, Annals of Functional Analysis, Numerical Algorithms, Mathematical Reviews, Bulletin of the London Mathematical Society*, итд.).

Последњих двадесетак година руководио је низом веома успешних научноистраживачких пројеката који су финансирани од стране Министарства науке Србије: *Операторске једначине, апроксимације и примене* (2002-2005), *Теорија оператора, стохастичка анализа и примене* (2006-2010), *Проблеми нелинеарне анализе, теорије оператора, топологије и примене* (2011-2020). У САНУ руководи пројектом *Фиксне тачке за пресликавања на разним просторима*, као и пројектом *Матричне трансформације, теорија фиксне тачке и примене* у Огранка САНУ у Нишу. Организовао је и био у организационом одбору многих међународних конференција и семинара у земљи и иностранству.

Анализа научне активности. Владимир Ракочевевић је један од наших најплоднијих математичара у више више области. Објавио је до сада 182 научна рада, од тога 142 у међународним часописима са SCI листе. Објавио је 5 монографија [*Функционална анализа*, Научна књига, Београд, 1994; *Lectures on Generalized Inverses*, Faculty of Sciences and Mathematics, Niš, 2008 (коаутор: Д.С. Ђорђевић); *Advanced Functional Analysis*, CRC Press, Taylor and Francis Group, Boca Raton, London, New York, 2019 (коаутор: Е. Malkowsky); *Summability Methods and Applications*, Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade, 2020 (коаутор: Е. Malkowsky); *Operators Between Sequence Spaces and Applications*, Springer, 2021 (коаутори: В. de Malafosse, Е. Malkowsky)], два уџбеника са коаутором Д. Илићем [*Контрактивна пресликавања на метричким просторима и уопштења*, ПМФ Ниш, 2014; *Итеративне методе у теорији фиксне тачке*, ПМФ Ниш, 2014], као помоћни уџбеник са коаутором Д. Цветковић Илић [*Функционална анализа, Збирка задатака*, ПМФ Ниш, Универзитет у Нишу, 2007]. Поред тога, Ракочевевић је објавио три поглавља у монографијама истакнутих издавача (два поглавља у издању Springera и једно поглавље у издању МИ САНУ).

Научне радова је објављивао у најпрестижнијим часописима (*Studia Mathematica, Linear Algebra and its Applications, Linear and Multilinear Algebra, Functional analysis and its applications, Mathematical and Computer Modeling, Applied Mathematics and Computation, Journal of Mathematical Analysis and Applications, Journal of Operator Theory, Proceedings of the American Mathematical Society, Proceedings of the Edinburgh Mathematical Society, Fixed Point Theory and Applications, Integral Equations and Operator Theory, American Mathematical Monthly, Applied Mathematics Letters, Computer and Mathematics with Applications, Journal of Computational and Applied Mathematics, Mediterr. J. Math., Carpathian Journal of Mathematics, Annals of Functional Analysis, Numerical Algorithms, Fixed Point Theory, Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Serie A. Matemáticas, Quaestiones Mathematicae, Journal of Inequalities and Applications, Mathematics, Bulletin of the Australian Mathematical Society, Applicable Analysis and Discrete Mathematics, Results in Mathematics, Bollettino dell'Unione Matematica Italiana, Vietnam J. Math. Aequationes Mathematicae, Applied General Topology, Journal of Nonlinear and Convex Analysis, Mathematische Nachrichten*, итд).

Држао је преко 30 предавања по позиву на међународним конференцијама и институцијама широм света (нпр. International Conference on Operator Theory and Operator Algebras, Palermo, Italy, 22-28 June 20033; Workshop in Mathematical Analysis, March 15-20, 2004. CIMAT, Guanajuato, Mexico; The University of Melbourne, Melbourne, Australia, 2001; Mathematisches Institut, University Wurzburg, Wurzburg, Germany, 2001; Institute of Mathematics, Czech Academy of Sciences, Prague, Czech Republic, 1995; Operator Theory and Banach algebras, Stefan Banach international Mathematical Center, Warsaw, Poland, May 25 - 30, 1992.).

Бави се веома успешно истраживањима у више области функционалне анализе, теорије оператора, теорије уопштених инверза, линеарне алгебре, теорије сумабилности и теорије непокретне тачке, укључујући (1) *Semi-Browderove операторе и есенцијалне спектре*, (2) *Непрекидност*,

диференцијабилност и пертурбације уопштених инверза за операторе, матрице и елементе Banachових алгебри, (3) Идемпотентни оператори и елементи, (4) Мера некокомпактности са применама у теорији оператора и теорији сумабилности, (5) Непокретне тачке за пресликавања на метричким и уопштеним метричким просторима. Све ове области су веома модерне, са много примена како у самој математици, тако и у другим дисциплинама, и веома су атрактивне за широк круг истраживача у свету. Великим бројем квалитетних радова, Ракочевевић је знатно унапредио области којима се бави.

У реферату за избор Ракочевевића за дописног члана САНУ (2015) наведена је његова научна активност до 2015. године која га је сврстала у водеће научнике у области теорије оператора и функционалне анализе. Од 2016. године Ракочевевић је објавио још 60 радова, три монографије, један уџбеник и два поглавља у монографијама истакнутог издавача Springer.

Ракочевевић је своја истраживања започео изучавањем теорије оператора, посебно теорије Fredholmових оператора. Са тим у вези, у раду [a1] уведен је и изучаван највећи подскуп апроксимативног тачкастог спектра за ограничене линеарне операторе на Banachовом простору који је инваријантан у односу на пертурбације комутирајућим компактним операторима. У раду [a2] доказана је уопштена верзија чувене декомпозиционе теореме Т. Kato-а [*J. Analyse Math.* **6** (1958), 261-322], а затим је дефинисан и детаљно изучаван одговарајући есенцијални спектар. У радовима [a3, a4] доказане су теореме о пертурбацији за semi-Browderове операторе. Добијен је веома значајан нов резултат о стабилности semi-Browderових оператора у односу на пертурбације са комутирајућим Rieszовим операторима, одакле познати резултати: S. Grabiner [*Proc. Amer. Math. Soc.*, **71** (1978), 79-80], M. A. Kaashoek and D. C. Lay [*Trans. Amer. Math. Soc.*, **186** (1972), 35-47], D. Lay [*Bull. Amer. Math. Soc.*, **74** (1968), 246-248], и M. Schechter [*J. London Math. Soc.* (2), **1**(1969), 343-347]. Рад [a4] је веома лепо приказао Sandy Grabiner у извештају за *Mathematical Reviews* MR1432164 (98g:47010), где између осталог пише " *In this paper, the author gives what seems to be the definitive generalization of the reviewer's result [Proc. Amer. Math. Soc. 71 (1978), no. 1, 79-80; MR0495841 (81g:47013)] that the classes of upper and lower semi-Browder operators are both closed under commuting compact perturbations. In his main result he proves that if T is a fixed upper semi-Browder operator and if S commutes with T and has essential spectral radius smaller than the distance from T to the boundary of the upper semi-Fredholm operators, then T + S is also upper semi-Browder. He also gives the dual result for lower semi-Browder operators. Since Riesz operators are those operators with zero essential spectra radius, he obtains as a corollary that the classes of upper and lower semi-Browder operators are both closed under commuting Riesz perturbations. The paper concludes with a number of applications of the main result to spectra based on semi-Browder operators.*" У раду [a5], који се ослања на претходне резултате, изучавају се n-торке комутирајућих оператора и semi-Browderове n-торке. Затим се изучавају одговарајући заједнички спектар, и односи између semi-Browderових и semi-regularних оператора.

Ракочевевић је своје истраживање веома успешно проширио изучавајући уопштену инвертибилност матрица, оператора, елемената у прстеновима, Banachовим и C*-алгебрама. За разлику од уобичајеног инверза, Drazin-ов инверз матрица није у општем случају непрекидна функција. Непрекидност Drazin-овог инверза за матрице изучавали су S. L. Campbell and C. D. Meyer [*Linear Algebra Appl.* **10** (1975), 77-83]. Ракочевевић је у раду [a7] детаљно изучавао непрекидност Drazin-овог инверза за ограничене линеарне операторе на Banach-овом простору, а у раду [a6] заједно са J.J. Koliћом изучавао је непрекидност уопштеног Drazin-овог инверза за операторе и за елементе из Banachове алгебре. Непрекидност Drazin-овог и уопштеног Drazin-овог инверза је главна особина која се изучава у овој теорији, не само са теоријског становишта, већ и због многих примена у нумеричкој анализи, теорији оператора, математичкој статистици, итд. Рад [a6] представља почетак веома успешне сарадње са J.J. Koliћом, са којим је у коауторству Ракочевевић објавио 12 радова. У раду [a6] изучава се диференцијабилност уопштеног Drazinовог инверза. За поменута истраживања идемпотенти играју значајну улогу. Са тим у вези Ракочевевић је објавио већи број радова. Посебно је атрактиван његов доказ из [a8] за норму идемпотентног оператора на Hilbertовом простору. У раду [a11] изучава се пертурбација идемпотентног оператора на Banachовом простору, одакле, између осталог, следи познати резултат E. Berkson-а [*Pacific J. Math.* **13** (1963), 7-22]. У раду [a10] изучава се тежински Drazin-ов инверз за операторе, што даје уопштење резултата из R.E. Cline and T.N.E. Greville [*Linear Algebra Appl.* **29** (1980), 53-62]. У раду [13] уопштени су резултати из радова D. Buckholtz [*Amer. Math. Monthly*, **104** (1997), 60-61; *Proc. Amer. Math. Soc.* **128** (2000), 1415-1418] и одређени услови под којима је разлика пројектора Fredholm-ов оператор, а дата је и експлицитна

формула за Fredholm-ов инверз. У раду [a16], уз одређене услове, доказана је стабилност димензије језгра линеарне комбинације идемпотентних оператора на Banach-овом простору. Као последица добијен је главни резултат из рада Н. Ду, Х. Јао, С. Денг [Proc. Amer. Math. Soc. 134 (2006), 309-314], чије је доказ веома компликован, а суштински је заснован на претпоставци да је простор Hilbert-ов.

Монографија [a19] обухвата својства уопштених инверза у разним структурама (ограничени оператори на Banachовим и Hilbertовим просторима, матрице, елементи прстена). Изучавају се разни инверзи и њихове особине, а монографија је највећим делом заснована на оригиналним радовима аутора и постигла је запажену цитираност (Math Sci Net – 46 цитата).

Ракочевих је објавио више радова користећи меру некомпактности са применама у теорији оператора и у теорији сумабилности. Поменути истраживања се састоје из више корака: прво се одређују потребни и довољни услови да бесконачна матрица A пресликава један простор низова у други простор низова, затим се разматра матрица A као ограничен линеаран оператор и одређује се или процењује норма оператора. Користећи Hausdorffову меру некомпактности скупова даље се изучава Hausdorffова мера некомпактности матрице A . Ово специјално даје резултате за компактност матрице A , а изучавају се и услови под којима је матрица A Fredholmов оператор. У раду [a14] разматрају се простори низова, $s_\alpha, s_\alpha^0, s_\alpha^{(c)}, l_\alpha^p, l^\infty, c, c_0, l^p$ ($1 \leq p < \infty$) и пресликавања на њима. Ово је први заједнички рад Ракочевиха и В. де Малафосеа, од укупно 9 објављених у значајним међународним часописима. У вези са поменутим истраживањима је веома успешна сарадња Ракочевиха и Е. Малковског (видети [a13, a15]). Укупан број њихових заједничких радова је 11 и три монографије. Перов [Priblizhen. Metody Reshen. Difer. Uravn., 2 (1964), 115-134], А.И. Перов и А.В. Кибенко [Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat., 30 (1966), 249-264] су користили векторско вредносне метричке просторе и доказали теорему Banach-овог типа на тако одређеним комплетним уопштеним метричким просторима, уз коришћење нормаланог конусног метричког простора R^n . Ракочевих је, прво са млађим сарадницима, а касније и са еминентним истраживачима из иностранства, изучавао (видети [b4], [b10], [b13], [b14]) општији случај, када конусни метрички простор није нормалан. У овом случају развијена је посебна техника која комбинује теорију оператора, Banach-ове алгебре и теорију фиксне тачке. Као последица оваквих истраживања добијени су резултати за случај Banach-овог простора са нормалним конусом (Zima [Bull. Austral. Math. Soc. 46 (1992), 179-186], Borkowski, Bugajewski and Zima, [J. Math. Anal. Appl. 367 (2010), 464-475]). Добијени резултати уопштавају и одговарајуће резултате из Altun, I., Damjanović, B., Djorić, D. [Appl. Math. Lett. 23, 310316 (2010)], Jachymski, J. [Proc. Amer. Math. Soc. 136, 13591373 (2007)], Guang, H.L., Xian, Z. [J. Math. Anal. Appl. 332, 14681476 (2007)]. Са овим су у вези и радови [a17], [a18], [a20]. У раду [a17] уопштавају се и обједињују резултати L. Huanga и X. Zhanga [J. Math. Anal. Appl., 332 1468-1476 (2007)], G. Jungcka, [Amer. Math. Monthly, 83 261-263 (1976)] и K. Dasa и K. Naika, [Proc. Amer. Math. Soc., 77 (3) (1979), 369-373]. У раду [a20] решен је отворен проблем који се односи на контрактивну константу код квазиконтракције на ненормалном конусном метричком простору. Наиме, раније је било познато да је контрактивна константа $\lambda \in (0, 1/2)$, а у поменутом раду новим методом је доказано да одговарајући резултат важи за било коју контрактивну константу $\lambda \in (0, 1)$. Познати амерички математичар В. Е. Рхоадес [Contemporary Mathematics, 72 (1988), 233-245] је поставио је следеће питање: "Да ли постоји контрактивна дефиниција која обезбеђује постојање фиксне тачке пресликавања, тако да пресликавање није непрекидно у фиксној тачки?". R.P. Pant [J. Math. Anal. Appl. 240 (1999), 284-289] је први решио овај проблем, а Ракочевих је објавио више интересантних радова из ове актуелне проблематике (видети нпр., [b5], [b12], [b16]). У раду [b16] доказане су нове теореме о фиксној тачки, користећи уопштену класу Meir-Keeler-ових пресликавања, које дају нова решења за Rhoades-ов проблем. Поред тога, доказана је теорема која карактерише комплетност метричког простора. Познати јапански математичари Kada, Suzuki и Takahashi [Math. Japon. 44 (1996), 381-391], T. Suzuki и W. Takahashi [Topol. Methods Nonlinear Anal., 8 (1996), no. 2, 371-382 (1997)], T. Suzuki [Yokohama Math. J. 44 (1997), 61-72] увели су и изучавали w -растојање као уопштење метрике и уопштили познату Caristi-јеву теорему о фиксној тачки, Ekelandов варијациони принцип и Takahashi-јеву неконвексну минимизациону теорему. Ова истраживања су веома актуелна због теоријског значаја и многих примена. Ракочевих је објавио већи број радова користећи w -растојање ([b1], [b6], [b7], [b11]), а био је и ментор недавно одбрањене докторске дисертације (кандидата А. Костића) из поменуте проблематике. У радовима ([b6], [b7]) изучава се проблем тачке најбоље апроксимације. У вези са проблемима тачке најбоље апроксимације, а и шире из теорије апроксимација, Ракочевих је објавио више радова у познатим часописима (видети [b3], [b13], [b15], [b17]). У раду [b11] уведене су

и изучаване φ – ϕ -Kannan-ове контракције на метричким просторима са w -растојањем, и на тај начин су уопштени одговарајући резултати из рада Т. Suzuki [*Yokohama Math. J.* **44** (1997), 61-72], а дате су и примене нових резултата.

Ракочевић је објавио три поглавља у монографијама истакнутих издавача Springer ([b2], [69]) и МИ САНУ [a9], која дају концизан преглед истраживања у разматраној проблематици, како самог аутора тако и у односу на резултате других аутора, уз мноштво проблема за даља истраживања.

Монографија [618], објављена код познатог издавача **Taylor and Francis**, садржи многе резултате аутора. Књига је самостална и свеобухватна референца за вишу функционалну анализу, а може послужити као водич за сродна истраживања. Може се користити као уџбеник из више функционалне анализе која је модерно и важно подручје математике за редовне и постдипломске курсеве и семинаре на универзитетима. Истовремено омогућава заинтересованим читаоцима да самостално истражују. Садржи следећа поглавља: Увод и ознаке; Линеарни тополошки простори; Линеарни метрички простори; Banach-ови простори; Hilbert-ови простори; Banach-ове алгебре; Мере некомпактности; Fredholm-ова теорија; Простори низова; Теорија фиксне тачке. Књигу је веома лепо приказао Wolfgang Lusky у извештају за *Mathematical Reviews* [MR3939608], где између осталог пише “*Then the final chapters, Chapters 6–10, really deserve the title “advanced”. Chapter 6 is dedicated to Banach algebras, including C^* -algebras and a study of the Banach algebra of bounded linear operators $B(X)$ on a given Banach space X . Even Hochwald-Morrel and Harte theorems concerning the non-possibility of the extension of certain multiplicative functions defined on the invertible elements are discussed here with full proofs. Chapter 7 consists of a detailed and comprehensive study of measures of non-compactness, starting with some carefully selected motivating examples. This section also contains measures of non-compactness of operators. The next chapter is devoted to Fredholm theory. It includes, for example, the Kato decomposition theorem and a discussion of Browder and semi-Browder operators. After the chapter on sequence spaces, which is mostly concerned with matrix transformations, the authors finally arrive at a detailed study of fixpoint theory in Chapter 10. They start here with various proofs of the contraction principle and continue to present results of Edelstein, Rakotch, Boyd, Wong, Ćirić, Hicks and many others.*”

Монографија [619] је настала на основу курсева које су аутори држали на мастер и докторским студијама на неколико универзитета у земљи и иностранству. Материјал књиге може се изложити у оквиру једног семестра са четири часа недељно. Посебна пажња је посвећена примени метода сумабилности и матричних трансформација у теорији фиксне тачке. Књига је веома квалитетно урађена, и новина је у српској литератури.

Монографија [620] објављена код познатог издавача **Springer** настала је на основу дугогодишње сарадње аутора и великог броја њихових објављених радова. Она представља модерне методе у функционалној анализи и теорији оператора са њиховим применама у актуелним истраживањима. У књизи се изучава решење бесконачних система линеарних једначина у многим просторима низова. Користе се класични простори низова, уопштени Cesaгови оператори и оператори разлике да би се изучавали и упростили компликовани простори. Ова књига је намењена студентима редовних и посдипломских студија, наставницима и истраживачима, као основа за даља истраживања, предавања и семинаре.

Списак одабраних публикација. Публикације које следе су, свака на свој начин, репрезентативне за научни рад В. Ракочевића и оне су подељене на оне објављене пре избора и после избора за дописног члана САНУ.

а) Пре избора за дописног члана САНУ

1. V. Rakočević, Approximate point spectrum and commuting compact perturbations, *Glasgow Math. J.* **28** (1986), 193–198.
2. V. Rakočević, Generalized spectrum and commuting compact perturbations. *Proc. Edinburgh Math. Soc.* **36** (1993), 197–209.
3. V. Rakočević, Semi-Fredholm operators with finite ascent or descent and perturbations. *Proc. Amer. Math. Soc.* **123** (1995), 3823–3825.
4. V. Rakočević, Semi-Browder operators and perturbations. *Studia Math.* **122** (1997), 131–137.
5. V. Kordula, V. Muller and V. Rakočević, On the semi-Browder spectrum, *Studia Math.* **123** (1997), 1-13.
6. J.J. Koliha and V. Rakočević, Continuity of the Drazin inverse II, *Studia Math.* **131** (1998), 167-177
7. V. Rakočević, Continuity of the Drazin inverse, *J. Operator Theory* **41** (1999), 55-68.

8. V. Rakočević, On the norm of idempotent operators in a Hilbert space, *Amer. Math. Monthly* **107** (2000), 748-750.
9. E. Malkowsky, V. Rakočević, An Introduction to the Theory of Sequence Spaces and Measures of Noncompactness, Zbornik radova 9 (17) in Four Topics in Mathematics, Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade (2000), pp. 143-234.
10. V. Rakočević, Yimin Wei, The W -weighted Drazin inverse, *Linear Algebra Appl.* **350** (2002), 25-39
11. G. Dirr, V. Rakočević, H. K. Wimmer, Estimates for projections in Banach spaces and existence of direct complements, *Studia Math.* **170** (2005), 211-216.
12. J.J. Koliha, V. Rakočević, Differentiability of the g -Drazin inverse, *Studia Mathematica* **168** (2005), 193-201.
13. J.J. Koliha and V. Rakočević, Fredholm properties of the difference of orthogonal projections in a Hilbert space, *Integral Equation and Operator Theory* **52** (2005), 125-134.
14. B. de Malafosse, V. Rakočević, Applications of measure of noncompactness in operators on the spaces $s_\alpha, s_\alpha^0, s_\alpha^{(c)}, l_\alpha^p$, *J. Math. Anal. Appl.* **323** (2006), 131-145.
15. E. Malkowsky, V. Rakočević, On Matrix domains of triangles, *Appl. Math. Comput.* **189** (2007), 1146-1163.
16. J.J. Koliha, V. Rakočević, Stability theorems for linear combinations of idempotents, *Integral Equations Operator Theory* **58** (2007), 597-601.
17. D. Ilić, V. Rakočević, Common fixed points for maps on cone metric space, *J. Math. Anal. Appl.* **341** (2008), 876-882.
18. D. Ilić, V. Rakočević, Quasi-contraction on cone metric space, *Appl. Math. Letters* **22** (5) (2009), 728-731.
19. D. S. Đorđević, V. Rakočević, *Lectures on Generalized Inverses*, University of Niš, Faculty of Sciences and Mathematics, Niš, 2008.
20. Lj. Gajić, V. Rakočević, Quasi-contractions of K -metric spaces with the metric defined by a cone that is not normal, *Funct. Anal. Appl.* **46** (2012), 62-65.

6) После избора за дописног члана САНУ

1. D. Kocev, V. Rakočević, On a theorem of Brian Fisher in the framework of w -distance, *Carpathian J. Math.*, **33** (2) (2017), 199-205.
2. E. Malkowsky, V. Rakočević, On some results using measures of noncompactness, pp. 127-180, in J. Banas et al. (editors). *Advances in Nonlinear Analysis via the Concept of Measure of Noncompactness*, Springer, 2017.
3. M. J. Petrović, V. Rakočević, N. T. Kontrec, S. R. Panić, D. Ilić, Hybridization of accelerated gradient descent method, *Numer. Algorithms*, **79** (3) (2018), 769-786.
4. M. Abbas, V. Rakočević, A. Iqbal, Fixed points of Perov type contractive mappings on the set endowed with a graphic structure, *Rev. R. Acad. Cienc. Exactas Fis. Nat. Ser. A. Mat. RACSAM* **112** (2018), no. 1, 209-228.
5. R. K. Bisht, V. Rakočević, Generalized Meir-Keeler Type Contractions and Discontinuity at Fixed Point, *Fixed Point Theory* **19** (2018), 57-64.
6. A. Kostić, E. Karapinar, V. Rakočević, Best Proximity Points and Fixed Points with R -Functions in the Framework of w -Distances, *Bull. Aust. Math. Soc.* **99** (3) (2019), 497-507.
7. A. Kostić, V. Rakočević, S. Radenović, Best proximity points involving simulation functions with w_0 -distance, *Rev. R. Acad. Cienc. Exactas Fis. Nat. Ser. A. Mat. RACSAM* **113** (2019), no. 2, 715-727.
8. R. Pandey, R. P. Pant, V. Rakočević, R. Shukla, Approximating Fixed Points of a General Class of Nonexpansive Mappings in Banach Spaces with Applications, *Results Math.* **74** (1), (2019), 1-24.
9. E. Karapinar, K. Tas, V. Rakočević, Advances on fixed point results on partial metric spaces. *Mathematical methods in engineering*, 3-66, Nonlinear Syst. Complex., **23**, Springer, Cham, 2019.
10. M. Abbas, T. Nazir, V. Rakočević, Common Fixed Points of Family of Multivalued F -Contraction Mappings on Ordered Metric Spaces, *Vietnam J. Math.* **48** (1) (2019), 11-21.
11. H. Lakzian, V. Rakočević, H. Aydi, Extensions of Kannan contraction via w distances, *Aequat. Math.*, **93** (6) (2019), 1231-1244.
12. A. Pant A., R. P. Pant, V. Rakočević, Meir-Keeler Type and Caristi Type Fixed Point Theorems, *Appl. Anal. Discrete Math.* **13** (3) (2019), 849-858.

13. M. Abbas, V. Rakočević, A. Hussain, Best Proximity Point of Zamfirescu Contractions of Perov Type on Regular Cone Metric Spaces, *Fixed Point Theory*, **21** (1) (2020), 3-17
14. M. Abbas, T. Nazir, V. Rakočević, Strong coupled fixed points of Perov type contractive mappings via c -distance, *Bollettino dell'Unione Matematica Italiana*, **13** (2020), 155-168
15. E. Karapinar, A. Ozturk, V. Rakočević, A fixed point theorem for a system of Pachpatte operator equations, *Aequationes Math.* **95** (2021), no. 2, 201-214.
16. R.K. Bisht, V. Rakočević, Discontinuity at fixed point and metric completeness, *Appl. Gen. Topol.* **21** (2) (2020), 349-362.
17. R. Pant, R. Shukla, V. Rakočević, Approximating best proximity points for Reich type non-self nonexpansive mappings, *Rev. R. Acad. Cienc. Exactas Fis. Nat. Ser. A. Mat. RACSAM* **114** (2020), no. 4, Paper No. 197, 14 pp.
18. E. Malkowsky, V. Rakočević, *Advanced Functional Analysis*, CRC Press, Taylor and Francis Group, Boca Raton, London, New York, 2019.
19. E. Malkowsky, V. Rakočević, *Summability Methods and Applications*, Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade, 2020.
20. B. de Malafosse, E. Malkowsky, V. Rakočević, *Operators Between Sequence Spaces and Applications*, Springer, 2021 (<https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-15-9742-8>).

Одјек научних резултата кандидата Ракочевић је именован од стране **Thomson Reuters Highly Cited Researches (2014)** за једног од најцитиранијих и најцитиранијих истраживача из математике у целом свету. Укупан број цитата његових радова према потврди Универзитетске библиотеке "Светозар Марковић" у Београду (из базе Science Citation Index 1980-1995 и Web of Science од 1996. до септембра 2011. износи 643. Користећи **Math Sci Net** добијена је информација да је радове Владимира Ракочевића у MR Citation Database цитирало **755** аутора, а да је укупно цитирање његових радова **1585**. Нека појединачна цитирања: рад [a17] цитиран је 73 пута; рад [a9] цитиран је 70 пута; рад [a4] цитиран је 62 пута; рад [a1] цитиран је 53 пута; рад [a18] цитиран је 46 пута. По SCOPUS-у укупна цитираност без ауоцитата је **1579**, **h=20**. Нека појединачна цитирања без ауоцитата: рад [a17] цитиран је 190 пута; рад [a18] цитиран је 111 пута; рад [a4] цитиран је 68 пута; рад [a15] цитиран је 60 пута; рад [a14] цитиран је 41 пута.

Број цитата према бази података Web of Science: **1996**, **h=24**. Нека појединачна цитирања радова: [a17] 179 пута; [a18] 103 пута; [a4] 63 пута; [a15] 60 пута; [a10] 50 пута. Посебно треба нагласити цитираност Ракочевићевих радова у следећим значајним монографијама: **R. Harte**, *Invertibility and Singularity for Bounded Linear Operators*, Marcel Dekker, Inc., New York, 1988 (цитирано 6 радова); **G. Wang, Y. Wei and S. Qiao**, *Generalized Inverses: Theory and Computations*, Science Press, Benjin, New York, 2003 (цитирано 3 рада); **T. W. Palmer**, *Banach algebras and the general theory of *-algebras, vol I*, Cambridge University Press, 2001 (цитирано 2 рада); **T. W. Palmer**, *Banach algebras and the general theory of *-algebras, vol II: *-Algebras*, Cambridge University Press, 2001 (цитирана 3 рада); **R. Cross**, *Multivalued linear operators*, Marcel Dekker, 1998 (цитиран један рад); **Lj. Ćirić**, *Fixed Point Theory, Contraction Mapping Principle*, Mašinski fakultet, Beograd, 2003 (цитирана два рада); **V. Muller**, *Spectral Theory of Linear Operators and Spectral System in Banach Algebras*, Birkhauser Verlag, Basel, Boston, Berlin, 2001 (цитирано 9 радова); **K.-G. Grosse-Erdmann**, *The blocking technique, weighted mean operators and Hardy's inequality*, Lecture Notes Math. 1679, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 1998 (цитиран један рад); **P. Aiena**, *Fredholm and local spectral theory, with applications to multipliers*, Springer 2004 (цитирано 6 радова); **A. Ben-Israel, T.N.E. Greville**, *Generalized Inverses: Theory and Applications*, Springer-Verlag, New York, 2003 (цитирано је 4 рада); **P. Aiena**, *Semi-Fredholm operators, perturbation theory and localized Svp*, Merida, Venezuela, 2007 (цитирано 2 рада); **J. Banas, M. Mursaleen**, *Sequence Spaces and Measures of Noncompactness with Applications to Differential and Integral Equations*, Springer, New Delhi, 2014 (цитирано 4 рада); **M. Mursaleen, F. Basar**, *Sequence Spaces*, CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, London, New York, 2020 (цитирано 3 рада); **D. S. Cvetković Ilić, Y. Wei**, *Algebraic Properties of Generalized Inverses*, Springer-Nature, Singapore 2017 (цитирано је 4 рада); **R. Harte**, *Spectral Mapping Theorems, A Bluffer's Guide*, Springer Cham, 2014 (цитирано 4 рада); **P. Aiena**, *Fredholm and Local Spectral Theory II With Application to Weyl-type Theorems*, Springer Nature 2018 (цитирано 7 радова); **P. Aiena**, *Fredholm and local spectral theory, with applications to multipliers*, Kluwer, New York, Boston, Dordrecht, London, Moscow, 2004 (цитирано 7 радова); **G. Wang, Y. S. Qiao**, *Generalized Inverses: Theory and Computations*, Springer Nature,

Singapore 2018 (цитирано 4 рада); **A. Jeribi**, *Spectral Theory and Applications of Linear Operators and Block Operator Matrices*, Springer Cham Heidelberg New York Dordrecht London, 2015 (цитирано 6 радова); **K. B. Laursen, M. M. Neumann**, *An Introduction to Local Spectral Theory*, Oxford University Press, Oxford, 2000 (цитиран један рад).

Све области које је кандидат изучавао и из којих је објављивао радове отвориле су пут за будуће нараштаје научника у земљи и иностранству. Кандидат је увео и користио многе иновативне методе доказа, као и многе нове појмове који су данас општеприхваћени у математичкој јавности (a -Weilова теорема, есенцијални апроксимативни спектар, уопштени спектар, co -EP елементи, контракције Перовог типа, услов R, итд.). Напоменимо да у монографији **17. P. Aiena** на више места користи резултате Ракочевића, а посебно цела секција **6.4 a -Weyl's Theorem** посвећена је појму који је увео и изучавао Ракочевић у докторској дисертацији, као и у раду *Operators obeying a -Weyl's theorem* [*Rev. Roumaine Math. Pures Appl.* **34** (1989), no. 10, 915-919] (овај рад је цитиран 93 пута према MR Citation Database). Посебно истичемо радове који у наслову садрже Ракочевићево име:

- Amouch, M, Faouzi, Y., *Hypercyclicity, supercyclicity and generalized Rakočević's property*. Acta Math. Sci. Ser. B (Engl. Ed.) **37** (2017), no. 2, 503–510.
- Abdmouleh, F., Álvarez, T., Ammar, A., and Jeribi, A., *Spectral mapping theorem for Rakočević and Schmoegeer essential spectra of a multivalued linear operator*. Mediterr. J. Math. **12** (2015), 1019–1031.
- Amouch, M. and Lombarkia, F., *Rakočević's property for generalized derivations*. Rend. Circ. Mat. Palermo (2) **64** (2015), no. 1, 57–66.
- Abdmouleh, F. and Jeribi, A., *Gustafson, Weidman, Kato, Wolf, Schechter, Browder, Rakočević and Schmoegeer essential spectra of the sum of two bounded operators and application to a transport operator*. Math. Nachr. **284** (2011), no. 2-3, 166–176.

Закључак. На основу претходног јасно је да је Владимир Ракочевић изузетно плодан и успешан математичар, са великим бројем квалитетних публикација. Научни резултати које је постигао, импозантан број радова и њихова значајна цитираност, сврставају га међу најуспешније српске научнике. Његов допринос развоју наше науке огледа се у покретању нових области: изучавање semi-Browder-ових оператора и есенцијалних спектра оператора, теорије уопштених инверза за операторе и Banach-ове алгебре, примени мере некомпактности у теорији сумабилности и у резултатима из теорије о непокретној тачки, од почетка научне каријере до данас. У својим радовима В. Ракочевић је добио значајне резултате због којих је често по позиву држао предавања на међународним скуповима. Нове методе и концепти, као и висока цитираност његових радова и монографија, афирмишу га као аутора који оставља трајан траг у светској литератури у области *Функционална анализа и теорија оператора*. Посебно истичемо његове значајне радове и монографије објављене након избора за дописног члана САНУ. Имајући све ово у виду, Комисија са великим задовољством предлаже да се **Владимир Ракочевић** изабере за редовног члана САНУ у Београду.

У Београду и Новом Саду, 26. априла 2021.

Комисија:

Академик Владимир В. Миловановић

Академик Миодраг С. Матељевић

Академик Стеван Пилиповић

РЕФЕРАТ

о предлогу за избор Владице Цветковића, дописног члана САНУ, у редовног члана Српске академије наука и уметности

На скупу Одељења за математику, физику и гео-науке 23. априла 2021. одређени смо да напишемо реферат за избор Владице Цветковића, дописног члана САНУ, у редовног члана Српске академије наука и уметности и у вези с тим подносимо следећи извештај.

1. Лична и професионална биографија

Др Владица Цветковић, редовни професор Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду, рођен је 19. јуна 1964. године у Аранђеловцу. Рударско-геолошки факултет је завршио 1988. године, а на истом факултету је магистрирао 1993, и докторирао 1997. године. Период од 2004. до 2006. године провео је на постдокторском усавршавању на Универзитету у Салцбургу (Аустрија), као стипендиста из програма "Лиза Мајтнер" Аустријског фонда за науку. За редовног професора за ужу научну област "Петрологија" изабран је 2008. године. У периоду од 2006. до 2009. године био је продекан за научно-истраживачки рад, а затим (2009-2012) и декан Рударско-геолошког факултета. Говори енглески, немачки и италијански језик.

У периоду од 2011. до 2013. био је члан панела за евалуацију кандидата из програма ERC (European Research Council, P-10, Earth System Sciences) од 2012. до 2018. евалуатор, а од 2018. до данас Vice Chair у програму Марија Склодовска Кири (MSC - ENV Panel).

Руководио је или учествовао у међународним научним пројектима, као што су FP7-REGPOT-3 пројекат RESTCA (главни координатор), "Royal Society Joint Project Grant" (ко-лидер), SCOPES-IB7320-111130, SCOPES-IZ73Z0-128089, SCOPES-IZ74Z0_160512/1 (Швајцарски фонд за науку), TOPO-EUROPE (Европска научна фондација) и SIMONA (Interreg Danube Transnational Programme - DTP) (вођа српског тима), EUROPROBE/GEODE, IGCP/UNESCO No 356, LOREX (учесник) и други, а био је руководиоца двају пројеката Министарства просвете, науке и технолошког развоја: ОН 146013 и ОН 176016. Поред научних резултата, неки од ових пројеката су довели и до оснивања две лабораторије које су данас у функцији на Универзитету у Београду – Рударско-геолошки факултет: Лабораторије за скенирајућу електронску микроскопију (од 2009) и Лабораторије за флуидне инклузије (од 2018).

За дописног члана САНУ изабран је 2012. године. У САНУ је у периоду од 2012. до 2015. године обављао дужност председника Одбора за крас и спелеологију, а тренутно је председник Академијског одбора за високо образовање САНУ, председник Одбора за геодинамику, координатор Међуакадемијске сарадње с Македонском академијом наука и уметности из области геологије и руководиоца пројекта: "Проучавање офиолитских појасева Вардарске зоне, Динарида и Карпато-балканида". Члан је Академијског одбора за српско питање, Академијског одбора енергетику и Академијског одбора за природне и техничко-технолошке ресурсе Србије. Поред тога, обавља и дужност председника Комисије за организацију посебних циклуса предавања у САНУ, као и председника Управног одбора Географског института САНУ "Јован Цвијић".

Од 2006. године В. Цветковић се бави и питањима организације високог образовања и науке у Србији. Осим дужности продекана (2006-2009) и декана (2009-2012) на Рударско-геолошком факултету, од 2013. до 2015. године био је члан Националног савета за високо образовање, а од 2013. до 2017. године био је председник Стручног тима за реформу високог образовања у Србији (тзв. HERE-тим –

Higher Education Reform Experts). Од јуна 2019. године обавља дужност председника Академијског одбора за високо образовање САНУ. Поред тога, тренутно је лидер тима Универзитета у Београду за радни пакет 3 у оквиру међууниверзитетског пројекта *Circle U*.

Добитник је награде 'Милан Милићевић – инжењер геологије' за докторску дисертацију 1993. године и Годишње повеље града Аранђеловца за резултате научног рада 2013. године.

2. Анализа научне активности

2.1 Допринос у виду остварених научних резултата

Научни интерес Владице Цветковића усмерен је на проучавање геодинамике Балканског полуострва и суседних области. Ови радови се могу поделити на: 1) петролошке, геохемијске, вулканолошке и радиометријске (K/Ar и U/Pb) студије мезозојско-кенозојских магматских провинција у Србији, 2) радове који се тичу порекла и старости магматогених рудних лежишта у Србији и у суседним областима, 3) синтетске радове на геодинамичкој интерпретацији мезозојско-кенозојске еволуције Балканског полуострва и суседних области и 4) остале радове различите тематике.

1. Највећи број радова проф. др В. Цветковића односи се на **петролошке, геохемијске, вулканолошке и радиометријске (K/Ar и U/Pb) студије мезозојско-кенозојских магматских провинција у Србији**. Ови радови се могу поделити у четири подгрупе (у загради је дата нумерација радова из списка у овом Реферату и из комплетног списка публикација, који је дат као посебан прилог).

1а) Радови који се односе на испитивања радиометријске старости (методе K/Ar, Ar /Ar и U/Pb), геохемије и петрогенезе кенозојских магматских стена које по саставу варирају од гранита до базалта (радови под бр: А1, А2, А3, А5, А7, А10, А11, А14, А15, 4.7.9, 4.7.10, 4.7.14, 4.7.15, 4.7.16, 4.7.17; после избора за дописног члана САНУ: Б2, Б3, Б4, Б14, Б21, Б24), довели су до значајног напретка у разумевању порекла и еволуције магматизма у Србији и у читавом панонско-карпатско-динаридском подручју. У овим радовима је потврђена раније установљена петрогенетска посебност млађих гранитоида јужне маргине Панонског басена, а по први пут је извршено и детаљно геодинамичко разврставање базалтоидних стена Србије, од палеогена до плиоцена. У раду 1.2 објављен је први модел постколизионог колапса динаридског орогена који је заснован на подацима проучавања магматских стена с нашег подручја.

1б) Радови о испитивању ксенолита из каснокредно-палеогених алкалних базалтоидних стена (А4, А8, А9, 2.2; после избора за дописног члана САНУ: Б2, Б14) пружили су прве податке о саставу и природи горњег омотача испод данашње источне Србије. Ове публикације су показале да је омотач испод данашње источне Србије у много већој мери осиромашен базалтоидном компонентом него што је то случај са омотачем испод осталих делова данашње Европе. Ова чињеница омогућила је детаљнији увид у мезозојске геодинамичке догађаје који су контролисали последњу субдукцију на овим просторима и субсеквентно формирање динаридског орогена. Рад под бројем 2.2, у којем је приказан модел пре-палеогене еволуције омотача испод данашње источне Србије, објављен је у међународној монографији водећег ранга, у којој су сумирана најновија знања о европском омотачу од архаика до данас (Petrological Evolution of the European Lithospheric Mantle. *Geological Society, London, Special Publications*).

1в) Вулканолошки радови проф. В. Цветковића (4.7.14, 7.1.9 после избора за дописног члана САНУ: Б.22) представљају прву примену савремене вулканолошке анализе на палеовулканским теренима у Србији. Посебно су значајни радови на раздвајању пирокластичних и вулканокластичних фација, јер је проблем разликовања

ових вулканогених продуката пре тога био потпуно запостављен у геолошким проучавањима код нас. Као резултат овог рада произашао је и "Предлог систематике и номенклатуре вулканских процеса и вулканогених продуката" (7.1.9), који је В. Цветковић приказао на Осмом конгресу геолога Југославије (Херцег Нови, 1998).

2. У публикацијама које се односе на **порекло и старост магматогених рудних лежишта у Србији и у суседним областима** (А16, 4.4.1, 4.4.2; после избора за дописног члана САНУ: Б4, Б5, Б21, Б27, Б31, 1.51, 1.52) дискутују се важни аспекти петрогенетске везе између мезозојско-кенозојског магматизма и металичних и неметаличних лежишта; ово представља и једно од поља на које је фокусиран садашњи научни рад проф. др В. Цветковића. Проучавање ове петрогенетске везе засновано је на видном напретку у познавању наших магматских формација у последњих неколико године, посебно у погледу разјашњавања процеса мешања магми и типова вулканске активности. Овај научни проблем је био предмет дугогодишњег пројекта МПНТР Републике Србије (ОН 176016), којим је руководио кандидат; рад под бројем Б22 представља прво објављивање идеје о директној генетској вези између процеса мешања магми и настанка полиметаличних лежишта у Србији.

3. Значајан научни допринос донели су и резултати В. Цветковића у виду **појединачних и/или синтетских радова везаних за геодинамичку интерпретацију мезозојско-кенозојске еволуције Балканског полуострва и суседних области** (А11, А12, 4.7.11, 4.7.12, 4.7.19, 4.7.23; после избора за дописног члана САНУ: Б7, Б10, Б11, Б13, Б14, Б15, Б18, Б20, Б24, Б25, Б28, Б29, Б30, 2.4, 4.7.24, 4.7.27). Ови радови доносе податке о тријаским и јурским магматским стенама, члановима офиолитских јединица различитог порекла, укључујући и алохтоне блокове у меланжу, са различитих подручја Србије и суседних области. Подаци објављени у овим радовима значајно расветљавају пре-, и постколизионе догађаје и доприносе разјашњавању процеса затварања последњих океанских домена тетиског простора. У свим овим радовима је наглашен интердисциплинарни приступ унутар наука о Земљи, јер се у њима комбинују петролошки, геохемијски, радиометријски, геофизички, структурно-геолошки и други подаци; у раду Б25 први пут су примењене нумеричке методе у реконструкцији кенозојске геодинамике простора Србије.

4. Поред горе систематизоване проблематике, један број радова кандидата тиче се **разноврсних геолошких проблема проучаваних на различитим подручјима**. Међу овим радовима најзначајније су следеће две групе:

4а) Радови у оквиру дугогодишњег мегапројекта LOREX (LORandite EXperiment) (А7, после избора за дописног члана САНУ: Б1, Б19, Б26, 4.7.28). Циљ LOREX-а јесте утврђивање флукса соларних неутрина у последњих 5-6 милиона година на основу анализа суперниских концентрација ^{205}Pb у минералу лорандиту из лежишта Алшар (Македонија); у овом пројекту је истраживачки тим В. Цветковића био задужен за геолошке проблеме (генеза магматског комплекса планине Кожуф и лежишта Алшар, одредба брзине ерозије) и минералошка проучавања (сепарација, пречишћавање и геохемијска карактеризација лорандита).

4б) Радови на испитивању миоплиоценског базалтног вулканизма централне и јужне Либије и њихове геолошке подлоге (А13; после избора за дописног члана САНУ: Б16, 2.3).

4в) Радови на проблемима одлагалишта после рударења у Србији (сви радови објављени су после избора за дописног члана САНУ: Б8, Б9, Б12, Б17, Б23, Б32).

2.2 Допринос у изградњи научно-истраживачке инфраструктуре

У последњих неколико година Владица Цветковић је дао велики допринос у унапређењу научно-истраживачких капацитета на Рударско-геолошком факултету.

Наведени резултати су остварени кроз неколико пројеката, а на првом месту је пројекат из Седмог оквирног програма ЕУ (FP7-REGPOT-2007-3-204374), чији је главни резултат био оснивање Лабораторије за скенирајућу електронску микроскопију 2009. године. Лабораторија је више од десет година у пуном погону и до данас је у њој своја истраживања обављала преко 70 институција из земље (факултети, научни институти, иновациони центри, привредне компаније) и 20 научних и привредних институција из иностранства (интернет-презентација: semmlab.rgf.bg.ac.rs). У оквиру пројекта ОН 176016, којим је руководио Владица Цветковић, остварена је и набавка још два капитална инструмента: рендгенског дифрактометра и таласнодисперзивног спектрометра (WDS прикључен на СЕМ), док је у оквиру пројекта SCOPES-IZ74Z0_160512/1, у којем је В. Цветковић био руководилац српског тима, основана Лабораторија за флуидне инклузије која је на РГФ-у у функцији од 2018. године. Најзад, Владица Цветковић је заслужан за набавку и друге научно-истраживачке и образовне опреме која је се тренутно налази на Рударско-геолошком факултету, као што су: поларизациони истраживачки микроскоп с дигиталним записом фотографија, десет студентских микроскопа, ахатни млинови за спрашивање и друго. Све ово, уз додатну реконструкцију просторија, представља највеће инфраструктурно улагање на Рударско-геолошком факултету у последњих неколико деценија.

2.3 Допринос у стварању научно-истраживачког подмлатка

Још пре избора за дописног члана САНУ, В. Цветковић је на Департману за минералогiju, кристалографију, петрологију и геохемију РГФ-а формирао једну динамичну научно-истраживачку групу. Данас ову групу чине три универзитетска наставника и шест докторанада и заједно са истраживачима које води проф. др Дејан Прелевић, група В. Цветковића учествује у неколико међународних, билатералних и домаћих научних пројеката који покривају широк спектар подручја фундаменталне и примењене геологије.

Владица Цветковић је до сада био ментор у 11 завршених докторских дисертација, а тренутно обавља менторство у четири докторске дисертације. Поред тога, био је коментор и/или инострани члан комисије докторских дисертација на универзитетима у Утрехту, Амстердаму, Мајнцу, Сиднеју, Салцбургу и Будимпешти.

3. Списак одабраних радова (комплетан списак радова у прилогу)

А. Радови пре избора за дописног члана САНУ

- A.1 **Cvetković, V.**, Prelević, D., Downes, H., Jovanović, M., Vaselli, O., Pecskey, Z. (2004): Origin and geodynamic significance of Tertiary post-collisional basaltic magmatism in Serbia (central Balkan Peninsula). *Lithos*, 73, 3-4, 161-186.
- A.2 Prelević, D., Foley, S.F., **Cvetković, V.**, Romer, R.L. (2004): Origin of minette by mixing of lamproite and felsic magmas in Veliki Majdan, Serbia. *Journal of Petrology*, 45, 4, 759-792.
- A.3 Prelević, D., Foley, S.F., **Cvetković, V.**, Romer, R.L. (2004): The analcime problem and its impact on the geochemistry of ultrapotassic rocks from Serbia. *Mineralogical Magazine*, 68, 4, 633-648.
- A.4 **Cvetković, V.**, Downes, H., Prelević, D., Jovanović, M., Lazarov, M. (2004): Characteristics of the lithospheric mantle beneath East Serbia inferred from ultramafic xenoliths in Palaeogene basanites. *Contributions to Mineralogy and Petrology*, 148, 335-357.
- A.5 Prelević, D., Foley, S.F., Romer, R.L., **Cvetković, V.**, Downes, H. (2005): Tertiary Ultrapotassic Volcanism in Serbia: Constraints on Petrogenesis and Mantle Source Characteristics. *Journal of Petrology*, 46, 7, 1443-1487.

- A.6 Pécskay, Z., Lexa, J., Szakacs, A., Seghedi, I., Balogh, K., Konecny, V., Zelenka, T., Kovacs, M., Poka, T., Fulop, A., Marton E., Panaiotu, C., **Cvetković, V.** (2006): Geochronology of Neogene magmatism in the Carpathian arc and intra-Carpathian area. *Geologica Carpathica*, 57, 6, 511-530.
- A.7 Pavićević, M.K., Cvetković, V., Amthauer, G., Bieniok, A., Boev, B., Brandstaetter, F., Goetzinger, M., Jelenković, R., Prelević, D., Prohaska, T. (2006): Quartz from Allchar as monitor for cosmogenic ²⁶Al: Geochemical and petrogenetic constraints. *Mineralogy and Petrology*, 88, 527-550.
- A.8 **Cvetković, V.**, Lazarov, M., Downes, H., Prelević, D. (2007): Modification of the subcontinental mantle beneath East Serbia: Evidence from orthopyroxene-rich xenoliths. *Lithos*, 94, 90-110.
- A.9 **Cvetković, V.**, Downes, H., Prelević, D., Lazarov, M., Resimić-Šarić, K. (2007): Geodynamic significance of ultramafic xenoliths from Eastern Serbia: Relics of sub-arc oceanic mantle? *Journal of Geodynamics*, 43, 504-527.
- A.10 **Cvetković, V.**, Poli, G., Christofides, G., Koroneos, A., Pecskey, Z., Resimić-Šarić, K., Erić, V. (2007): The Miocene granitoid rocks of Mt. Bukulja (central Serbia): evidence for Pannonian extension-related granitoid magmatism in the northern Dinarides. *European Journal of Mineralogy*, 19, 4, 513-532.
- A.11 Šarić, K., **Cvetković, V.**, Romer, R.L., Christofides, G., Koroneos, A. (2009): Granitoids associated with East Vardar ophiolites (Serbia, F.Z.R. of Macedonia and northern Greece): Origin, evolution and geodynamic significance inferred from major and trace element data and Sr-Nd-Pb isotopes. *Lithos*, 108, 1-4, 131-150.
- A.12 Trivić B., **Cvetković V.**, Smiljanić B., Gajić R. (2010): Deformation pattern of the Palaeozoic units of the Tethyan suture in the central Balkan Peninsula: a new insight from study of the Bukulja-Lazarevac Palaeozoic unit (Serbia). *Ofoliti*, 35 (1), 21-32.
- A.13 **Cvetković, V.**, Toljić, M., Ammar, N.A., Rundić, Lj., Trish, K.B. (2010): Petrogenesis of the eastern part of the Al Haruj basalts (Libya). *Journal of African Earth Sciences*, 58, 37-50.
- A.14 Koroneos, A., Poli, G., **Cvetković, V.**, Christofides, G., Krstić, D., Pecskey, Z., (2011): Petrogenesis and tectonic inferences from the study of the Mt. Cer pluton (West Serbia). *Geological Magazine, Cambridge University Press*, 148, 1, 89-111.
- A.15 Schefer S., **Cvetković, V.**, Fugenschuh, B., Kounov, A., Ovtcharova, M., Schaltegger, U. Schmid, M.S. (2011): Cenozoic granitoids in the Dinarides of southern Serbia: age of intrusion, isotope geochemistry, exhumation history and significance for the geodynamic evolution of the Balkan Peninsula. *Int J Earth Sci (Geol Rundsch)*. 100, 5, 1181-1206.
- A.16 Borojević Šoštarić, S., **Cvetković, V.**, Neubauer, F., Palinkaš, LA., Bernroider, M., Genser, J. 2012: Oligocene shoshonitic rocks of the Rogozna Mts. (Central Balkan Peninsula): evidence of petrogenetic links to the formation of Pb-Zn-Ag ore deposits. *Lithos*, 148, 176-195.

Б. Радови после избора за дописног члана САНУ

- B1. Pavićević, M.K., Bosch, F., Amthauer, G., Aničin, I., Boev, B., Brüchle, W., **Cvetković, V.**, Đurčić, Ž., Henning, W.F., Jelenković, R., Pejović, V., Weiss, A. (2012): Status and new data of the geochemical determination of the pp-neutrino flux by LOREX. *Advances in High Energy Physics*, 274614, 1-15, DOI: 10.1155/2012/274614.
- B2. **Cvetković, V.**, Erić, S., Radivojević, M., Šarić, K. (2012): Cognate clinopyroxene from Paleogene mantle xenolith-bearing basanite lavas (East Serbia, SE Europe): the role of dissolution of mantle orthopyroxene. *Mineralogy and Petrology*, 106, 3-4, 131-150. DOI: 10.1007/s00710-012-0231-9.

- B3. Lazić, B., Krueger, H., Kaindl, R., Perfler, L., Kremenović, A., **Cvetković, V.**, Withers, R.L. (2013): Superstructure of Mullite-type KAl_9O_{14} . *Chemistry of Materials*, 25, 3, 496-502.
- B4. Borojević Šošarić, S., Palinkaš, L.A., Neubauer, F., Hurai, V., **Cvetković, V.**, Roller-Lutz, Z., Mandić, M., Genser, J. (2013): Silver-base metal epithermal vein and listwanite hosted deposit Crnac, Rogozna Mts., Kosovo, part II: A link between magmatic rocks and epithermal mineralization. *Ore Geology Review*, 50, 98-117.
- B5. Kolb, M., von Quadt, A., Peytcheva, I., Heinrich, C.A., Fowler, S.J., **Cvetković, V.** (2013): Adakite-like and Normal Arc Magmas: Distinct Fractionation Paths in the East Serbian Segment of the Balkan–Carpathian Arc. *Journal of Petrology*, 54, 3, 421-451.
- B6. **Cvetković, V.**, Šarić, K., Prelević, D., Genser, J., Neubauer, F., Höck, V., von Quadt, A. (2013): An anorogenic pulse in a typical orogenic setting: The geochemical and geochronological record in the East Serbian latest Cretaceous to Palaeocene alkaline rocks. *Lithos*, 180–181, 181–199.
- B7. Borojević-Šošarić, S., Palinkaš, A.L., Neubauer, F., **Cvetković, V.**, Bernroider, M., Genser, J. (2014): The origin and age of the metamorphic sole from the Rogozna Mts., Western Vardar Belt: New evidence for the one-ocean model for the Balkan ophiolites. *Lithos*, 192, 39-55.
- B8. Stanković, S., Morić, I. R., Pavić, A. B., Vasiljević, B. Z., Johnson, D. B., **Cvetković, V.** (2014): Investigation of the microbial diversity of an extremely acidic, metal-rich water body (Lake Robule, Bor, Serbia). *Journal of the Serbian Chemical Society*, 79, 6, 729-741.
- B9. Stanković, S., Vasiljević, B.Z., **Cvetković, V.D.** (2014): Reply on the Commentary on paper Investigation of microbial diversity of an extremely acidic metal-rich water body Lake Robule (Bor, Serbia). *Journal of the Serbian Chemical Society*, 79, 12, 1575-1578. Letter
- B10. **Cvetković, V.**, Šarić, K., Grubić, A., Cvijić, R., Milošević, A. (2014): The Upper Cretaceous ophiolite of North Kozara - remnants of an anomalous mid-ocean ridge segment of the Neotethys? *Geologica Carpathica*, 65, 2, 117-130.
- B11. Mladenović, A., Trivić, B., Antić, M., **Cvetković, V.**, Pavlović, R., Radovanović, S., Fuegenschuh, B. (2014): The recent fault kinematics in the westernmost part of the Getic nappe system (Eastern Serbia): Evidence from fault slip and focal mechanism data. *Geological Carpathica*, 65, 2, 147-161.
- B12. Randjelović, D., **Cvetković, V.**, Mihailović, N. L., Jovanović, S.D. (2014): Relation Between Edaphic Factors and Vegetation Development on Copper Mine Wastes: A Case Study From Bor (Serbia, SE Europe). *Environmental Management*, 53, 4, 800-812.
- B13. Ignjatović, S., Vasiljević, I., Burazer, M., Banješević, M., Strmbanović, I., **Cvetković, V.** (2014): 2D geological-geophysical model of the Timok Complex (Serbia, SE Europe): A new perspective from aeromagnetic and gravity data. *Swiss Journal of Geosciences*, 107, 1, 101/112, ISSN 1661-8726.
- B14. Prelević, D., Brüggmann, G., Barth, M., Božović, M., **Cvetković, V.**, Foley, S.F., Maksimović, Z. (2015): Os-isotope constraints on the dynamics of orogenic mantle: The case of the Central Balkans. *Gondwana Research*, 1560-1573, DOI: 10.1016/j.gr.2014.02.001.
- B15. Mladenović, A., Trivić, B., **Cvetković, V.** (2015): How tectonics controlled post-collisional magmatism within the Dinarides: Inferences based on study of tectono-magmatic events in the Kopaonik Mts. (Southern Serbia). *Tectonophysics*, 646, 36-49.

- B16. Radivojević, M., Toljić, M., Turki, S.M., Bojić, Z., Šarić, K., **Cvetković, V.** (2015): Neogene to Quaternary basalts of the Jabal Eghei (Nuqay) area (south Libya): Two distinct volcanic events or continuous volcanism with gradual shift in magma composition? *Journal of Volcanology and Geothermal Research*, 293, 57-74.
- B17. Stanković, S., Vasiljević, B.Z., **Cvetković, V.D.** (2015): Biorecovery of copper from samples of old flotation tailings (Copper Mine Bor, Serbia). *Journal of the Serbian Chemical Society*, 80, 3, 391-405. ISSN 0352-5139 (0.889).
- B18. Andrić, N., Fügenschuh, B., Životić, D., **Cvetković, V.** (2015): The thermal history of the Miocene Ibar Basin (southern Serbia): New constraints from apatite and zircon fission track and vitrinite reflectance data. *Geologica Carpathica*, 66, 1, 37-50.
- B19. Pavićević, M.K., **Cvetković, V.**, Niedermann, S., Pejović, V., Amthauer, G., Boev, B., Bosch, F., Aničin, I.V., Henning, W.F. (2016): Erosion rate study at the Allchar deposit (Macedonia) based on radioactive and stable cosmogenic nuclides (Al-26, Cl-36, He-3, and Ne-21). *Geochemistry Geophysics Geosystems*, 17, 2, 410-424. DOI: 10.1002/2015GC006054.
- B20. Petrović D., Cvetkov, V., Vasiljević, I., **Cvetković, V.** (2016): A new geophysical model of the Serbian part of the East Vardar ophiolite: Implications for its geodynamic evolution. *Journal of Geodynamics*, 90, 1-13.
- B21. Pačevski, A.M., **Cvetković, V.**, Šarić, K.D., Banješević, M., Hofer, H-E., Kremenović, A.S. (2016): Manganese mineralization in andesites of Brestovaka Banja, Serbia: evidence of sea-floor exhalations in the Timok Magmatic Complex. *Mineralogy and Petrology*, 110, 4, 491-502.
- B22. **Cvetković, V.**, Šarić, K.D., Pecskay, Z., Gerdes, A. (2016): The Rudnik Mts. volcano-intrusive complex (central Serbia): An example of how magmatism controls metallogeny. *Geologia Croatica*, 69, 1, 89-99.
- B23. Zdravković, A., **Cvetković, V.**, Pačevski, A., Rosić, A., Šarić, K., Matović, V., Suzana, E. (2017): Products of oxidative dissolution on waste rock dumps at the Pb-Zn Rudnik mine in Serbia and their possible effects on the environment. *Journal of Geochemical Exploration*, 181, 160-171. ISSN 0375-6742.
- B24. Prelević, D., Wehrheim, S.R.M., Romer, R.L., Boev, B., Božović, M., van den Bogaard, P., **Cvetković, V.**, Schmid, S.M. (2017): The Late Cretaceous Klepa basalts in Macedonia (FYROM): Constraints on the final stage of Tethys closure in the Balkans. *Terra Nova*, 29, 145-153. ISSN 0954-6742.
- B25. Andrić, N., Vogt, K., Matenco, L., **Cvetković, V.**, Cloetingh, S., Gerya, T. (2018): Variability of orogenic magmatism during Mediterranean-style continental collisions: A numerical modelling approach. *Gondwana Research*, 56, 119-134. ISSN 1342-937X (5.657).
- B26. Pavićević, M.K., Amthauer, A., **Cvetković, V.**, Boev, B., Pejović, V., Henning, W.F., Bosch, F., Litvinov, Yu. A., Wagner, R. (2018): Lorandite from Allchar as geochemical detector for pp-solar neutrinos. *Nuclear Inst. and Methods in Physics Research*, A, 895, 62-73. ISSN 0168-9002 (1.336).
- B27. Banješević, M., **Cvetković, V.**, von Quadt, A., Ljubović Obradović, D., Vasić, N., Pačevski, A., Peytcheva, I. (2019): New Constraints on the Main Mineralization Event Inferred from the Latest Discoveries in the Bor Metallogenetic Zone (BMZ, East Serbia). *Minerals*, 9, 11, 672. ISSN 2075-163X (2.250).
- B28. Mladenović, A., Antić, D.M., Trivić, P. B., **Cvetković, V.** (2019): Investigating distant effects of the Moesian promontory: brittle tectonics along the western boundary of the Getic unit (East Serbia). *Swiss Journal of Geosciences*, 112, 1, 143-161. ISSN 1661-8726 (2.028).

- B29. Jovanović, B. D., **Cvetković, V.**, Erić, S., Kostić, B., Peytcheva, I., Šarić, K. (2019): Variscan granitoids of the East Serbian Carpatho-Balkanides: new insight inferred from U-Pb zircon ages and geochemical data. *Swiss Journal of Geosciences*, 112, 1, 121-142. ISSN 1661-8726 (2.028).
- B30. Schmid, M. S., **Cvetković, V.**, Šarić, K., Marty, D. (2019): Preface: Special issue - The Alps as part of a larger system of Circum-Mediterranean orogens: papers presented at the 13th Alpine Workshop held in Zlatibor (Serbia). *Swiss Journal of Geosciences*, 112, 1, 1-2. ISSN 1661-8726 (2.028).
- B31. Velojić, M., Jelenković, R., **Cvetković, V.** (2020): Fluid Evolution of the Cukaru Peki Cu-Au Porphyry System (East Serbia) inferred from a fluid inclusion study. *Geologia Croatica*, 73, 3, 197-209. ISSN 1330-030X (1.290), DOI: 10.4154/gc.2020.14
- B32. Zdravković, A., **Cvetković, V.**, Šarić, K., Pačevski, A., Rosić, A., Erić, S. (2020): Waste rocks and medieval slag as sources of environmental pollution in the area of the Pb-Zn Mine Rudnik (Serbia). *Journal of Geochemical Exploration*, 218, <https://doi.org/10.1016/j.gexplo.2020.106629>. ISSN 0375-6742.
- B33. Luković, A., Vulić, P., Zavašnik, J., **Cvetković, V.**, Šarić, K., Banješević, M., Lazarov, M., Pačevski, A. (2020): Texture and composition of ferrian ilmenite from hornblende andesites of the Timok Magmatic Complex, Serbia. *N. Jb. Miner. Abh. (J. Min. Geochem.)*. ISSN 0077-7757 (1.000), DOI: 10.1127/njma/2020/0240.

4. Одјек научних резултата

Владаца Цветковић је објавио преко 80 научних радова који су рецензирани, при чему је тренутно 54 индексирано у WoS-претраживачу (https://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Cvetkovic%20Vladica%20D&samoar=#.YIEfizyxV34). Према сертификату Универзитетске библиотеке "Светозар Марковић" његови радови су цитирани 952 пута уз h-index 17 (SCOPUS, само хетероцитати), при чему је 682 цитата у периоду после избора за дописног члана САНУ. Према претраживачу Google Scholar, публикације В. Цветковића су цитиране укупно 1903 пута уз h-index 21 (око 1500 цитата од избора у САНУ), од чега су четири публикације цитиране преко 100 пута. Као први аутор рада: *Origin and geodynamic significance of Tertiary post-collisional basaltic magmatism in Serbia (central Balkan Peninsula)*. *Lithos*, 73/3-4, 161-186 (2004), Владаса Цветковић је добио сертификат Уредничког савета часописа *Lithos* (Elsevier), за један од 50 најцитиранијих радова за период 2003-2007.

Осим горе наведених библиометријских података, постоје и други показатељи који сведоче о томе да су научни резултати В. Цветковића произвели значајан позитиван одјек у међународној научној заједници:

а) Кандидат је члан научних или уређивачких одбора часописа који су индексирани у претраживачу WoS: "Swiss Journal of Geosciences" и "Geologica Carpathica", као и међународних и националних часописа: "Mineralogia" (Пољска), "Geologica Balcanica" (Бугарска) и "Journal of Mining and Metallurgy A: Mining", "Геолошки анали Балканскога полуострва" и "Заштита природе" (Србија); био је гостујући едитор за бр. 112 (2019) часописа "Swiss Journal of Geosciences" (The Alps as part of a larger system of Circum-Mediterranean orogens: papers presented at the 13th Alpine Workshop held in Zlatibor, Serbia).

б) В. Цветковић је одржао више предавања по позиву на универзитетима и институтима Перуђи, Братислави, Солуну, Салцбургу, Инсбруку, Кракову, Утрехту, Лулеу, Загребу и другим местима.

в) В. Цветковић је обављао и/или и даље обавља улогу евалуатора у престижним програмима као што су ERC Starting Grant и Maria Sklodowska Curie, као и члана

панела за оцењивање научних института и/или индивидуалних пројеката у Румунији, Русији, Португалу, Италији, Пољској и Хрватској.

г) Кандидат годишње рецензира више радова у часописима са SCI-листе.

5. Закључак

Владица Цветковић, дописни члан САНУ, један је од водећих српских истраживача на пољу гео-наука, чије је име интернационално препознатљиво. Резултати његовог научног рада из области петрологије, минералогije, геохемије и геодинамике добро су познати колегама из гео-наука у региону југоисточне Европе, а резултате радова В. Цветковића користе и геолози из многих истраживачких центара осталих делова Европе и света.

Научни резултати кандидата В. Цветковића произвели су значајан импакт који се огледа у високој цитираности за гео-науке (952 цитата без аутоцитата до марта 2021), руковођењу домаћим и међународним пројектима укључив и оне из програма Хоризонт 2020, учешћу у уређивачким одборима међународних часописа (два са SCI-листе) и панела за евалуацију при европским фондовима (ERC и MSC), као и предавањима по позиву.

Веома је важан и рад Владике Цветковића на оснаживању научно-истраживачких капацитета из гео-наука, чији је један од највреднијих резултата оснивање савремене лабораторије за електронску микроскопију. Његов рад на стварању динамичног и продуктивног научно-истраживачког тима даје видан допринос у повећању видљивости геологије као природне науке у српској академској и научно-истраживачкој заједници.

В. Цветковић је био веома ангажован у реформи високог образовања у Србији, обављајући функције продекана и декана матичног факултета, члана Националног савета за високо образовање (2015-2017) и председника HERЕ тима (2013-2017), док од јуна 2019. године обавља дужност председника Академијског одбора за високо образовање САНУ.

Због свега што је наведено у овом Реферату, са задовољством предлажемо да се др Владика Цветковић, редовни професор Рударско-геолошког факултета и дописни члан САНУ изабере за редовног члана Српске академије наука и уметности.

Београд, мај 2021. године

Прилози:

Комплетан списак радова

Потврда о броју цитата УБ "Светозар Марковић"

Академик Видојко Јовић

Академик Милан Судар

Академик Федор Месингер

РЕФЕРАТ

о Браниславу Јеленковићу

номинованом кандидату за избор у редовног члана САНУ

1. Биографски подаци

Рођен је 29.10.1950 у Новом Саду. Дипломирао је на Електротехничком факултету, Одсек техничка физика, Универзитета у Београду 1974. Магистрирао је на Природно-математичком факултету, Одсек за физичке и метеоролошке науке, Универзитета у Београду 1978. Докторирао је 1983. на Физичком факултету Универзитета у Београду. У оквиру постдокторских студија радио је на ЈЛА, Универзитет Колорада, Болдер, САД, 1983-1985. У звање научни саветник изабран је 1994.

Запослен је у Институту за физику Београд (ИФБ) од 1975. до 2017. Током каријере радио је у областима атомска физика, физика плазме и гасних пражњења, квантна и нелинеарна оптика, биофотоника.

Докторирао је у области атомске физике, а постдокторске студије су биле у области неравнотежних гасних пражњења. Знања која стиче током тих студија омогућавају да 1986. Оснује, у ИФБ, Лабораторију за истраживања у плазми и гасним пражњењима. 2008. је основао Лабораторију за фотонику. Од 2014. руководи Националним центром изврности, Центар за фотонику.

За дописног члана САНУ изабран је 2012. године.

1.2 Признања и награде

Током каријере је био ангажован на низу познатих научних институција, чији је значај и престиж по себи својеврсно признање:

- 1991-1992 гостујући научник у ЈЛА, Универзитет Колорадо, Болдер, САД;
- 1996-2002 гостујући истраживач у Лабораторији за јонске замке, Националног института за стандарде и технологију (NIST) под руководством нобеловца Dave Wineland;
- 2003-2005 гостујући истраживач у Jet Propulsion Laboratory (JPL), Пасадена, Калифорнија, где као носилац пројекта америчког Националног истраживачког центра (NRC) ради на изради првог атомског сата на бази заробљених јона кадмијума;
- 2008 – 2010 гостујући научник на University College London (UCL), где ради као добитник гранта Британског националног савета, са професором Sergio Renzoni на квантним феноменима у алкалним гасовима;
- 2011 – 2019 гостујући научник у МИТ, Кембриџ, Масачусетс, у лабораторији Владана Вулетића, на истраживањима у области ултра хладних атома. (Недавно добио позив да буде гостујући научник и ове 2021),

Добитник је Годишње награде Института за физику 2010.

2. Квантитативни показатељи

Укупан број радова у међународним часописима на SCI листи је 151, радови су цитирани 3513 пута (од тога 3327 без аутоцитата и 2737 хетероцитата), уз Хиршов индекс 26. Од избора за дописног члана САНУ цитираност његових радова је 1298 без аутоцитата. У том периоду је објавио 54 рада (листа је у прилогу, заједно са потврдама Универзитетске библиотеке Светозар Марковић о цитираности и Хиршовом индексу) у међународним часописима на SCI листи (категорије M21a, M21 и M22), међу којима је и рад у Nature Physics. Ти радови, публиковани од 2012., имају 314 цитата (без аутоцитата). У периоду од 2012. одржао је 8 предавања по позиву на међународним конференцијама.

Са академиком Зораном Поповићем је 2016. уредио монографију “Светлост у развоју друштва, прошлост, садашњост, будућност”, у издању Српске академије науке и уметности.

2.1 Листа најважнијих радова (од избора за дописног члана САНУ)

1. Lin, Q., Van Camp, M.A., Zhang, H., Jelenković, B., Vuletić, V. Long-external-cavity distributed Bragg reflector laser with subkilohertz intrinsic linewidth, *Optics Letters* **37**, 1989 (2012).
2. Petrović, S.M., Gaković, B., Peruško, D., Stratakis, E., Bogdanović-Radović, I., Čekada, M., Fotakis, C., Jelenković, B., *Femtosecond laser-induced periodic surface structure on the Ti-based nanolayered thin film*, *Journal of Applied Physics* **114**, 233108 (2013).
3. I.S. Radojčić, M. Radonjić, M. M. Lekić, Z.D. Grujić, D. Lukić, B. Jelenković, *Raman-Ramsey electromagnetically induced transparency in the configuration of counterpropagating pump and probe in vacuum Rb cell*, *J. Optical Society America. B – Optical physics* **32**, 426 (2015).
4. D.Gangloff, M. Shi, T. Wu, A.Bylinskii, B. Braverman, M. Gutierrez, R. Nichols, J. Li, K. Aichholz, M. Cetina, L. Karpa, B. Jelenkovic, B. Chuang, V.Vuletić, *Preventing and reversing vacuum-induced optical losses in high-finesse tantalum (V) oxide mirror coatings*, *Optics Express* **14**, 18014 (2015).
5. B. Zlatković, A. Krmpot, N. Šibalić, M. Radonjić, B. Jelenković, *Efficient parametric non-degenerate four-wave mixing in hot potassium vapor*, *Laser Physics Letters* **13**, 015205 (2016).
6. Maggitti, M. Radonjić, B. Jelenković, *Dark-polariton bound pairs in the modified Jaynes-Cummings-Hubbard model*, *Physical Review A* **93**, 013835 (2016).
7. J. Dimitrijević, D. Arsenović, B. Jelenković, *On the efficiency of 1D atom localisation via EIT in a degenerate two-level atomic system*, *Laser Physics Letters* **14**, 045202 (2016).
8. D. Arsenovic, M.M. Curcic, T. Khalifa, B. Zlatkovic, Z. Nikitovic. I.S. Radojicic, A.J. Krmpot, B.M. Jelenkovic, *Slowing 80-ns light pulses by four-wave mixing in potassium vapor*, *Physical Review A* **98**, 2469 (2018).
9. D. Grujic, D. Vasiljevic, D. Pantelic, Lj. Tomic, Z. Stamenkovic, B. Jelenkovic, *Infrared camera on a butterfly's wing*, *Optics Express* **26** (2018).

10. Sergio H. Cantu, Aditya V. Venkatramani, Wenchao Xu, Leo Zhou, Brana Jelenković, Mikhail D. Lukin and Vladan Vuletić, *Repulsive photons in a quantum nonlinear medium*, Nature Physics **16**, 921 (2020).

2.2 Кратак приказ и оцене најзначајнијих резултата кандидата

Најзначајније резултате постигао је кроз сарадњу са водећим научним установама у свету. Тако је као гостујући научник у ЈЛА, Универзитет Колорада (1991- 1993) објавио, са др. Артуром Фелпсом, прве радове који описују понашање и доприносе јона и брзих неутрала у самосталним гасним пражњењима на високим електричним пољима, која су од великог значаја за фузиону плазму (*Excitation by and surface reflection of fast hydrogen atoms in low-pressure hydrogen discharges*, Physical Review Letters **68**, 325, 1992, цитата 102).

Искуства стечена у овој области током рада у ЈЛА користи да код нас (у ИФБ) развија слична истраживања, па тако настају значајни радови чији резултати откивају нове механизме у пражњењима којима доминирају брзи снопови електрона, јона и неутралних атома (*Excitation by electrons and fast neutrals in nitrogen discharges at very high electric field to gas number density ratios*, Journal of Applied Physics **81**, 1601, 1997, цитата 36).

Из периода када као гостујући научник ради у NIST-у, на експериментима са хладним јонима у јонским замкама, у тиму изванредних истраживача на челу са Давидом Вајнландом, добитником Нобелове награде 2012., остварује веома значајне резултате. У радовима са јонском плазмом од Ве⁺ јона остварене су до тада највеће густине хладних позитрона потребних за добијање антиводоника (*Sympathetically cooled and compressed positron plasma*, Physical Review A **67** (6), 063406, 2003, цитата 39). У радовима из квантне оптике и квантне информатике представљене су прве реализације квантно логичка кола са заробљеним јонима берилијума (*Experimental demonstration of a robust, high-fidelity geometric two ion-qubit phase gate*, Nature **422**, 412, 2003, цитата 1237).

У периоду када као стипендиста америчког научног друштва, NRC, ради у NASA институту JPL, развија и испитује први атомски сат на бази заробљених јона кадмијума, истраживања која такође омогућавају до тада најпрецизније одређивање хиперфиног цепања основног енергетског нивоа кадмијума (*High-resolution microwave-optical double-resonance spectroscopy of hyperfine splitting of trapped ions*, Phys Rev A **74**, 022505, 2006, цитата 22).

Истраживања у нелинеарној и квантној оптици односе се на истраживања квантних феномена као што су електромагнетно индукована транспаренција и апсорпција, атомске резонанце које имају примене у прецизној атомској магнетометрији и атомским еталонима фреквенције. Допринос кандидата и његове групе у Центру за фотонику овој проблематици је у применама оригиналних техника за реализацију значајно ужих резонанци које настају као резултат квантно механичких интеракција ласера и алкалних атома (*Dark Raman resonances due to Ramsey interference in vacuum vapor cells*, Physical Review A **78**, 63816, 2008, цитата 24)

Сарадња са Центром за ултра хладне атоме, МИТ – Харвард, омогућава му учешће на врхунским истраживањима са замкама за хладне атоме, који су основа великих продора у квантној информатици и прецизној метрологији. Недавно је сарађивао на истраживањима која су довела до прве демонстрације привлачних и одбојних интеракција између фотона (*Repulsive photons in a quantum nonlinear medium*, Nature Physics, **16**, 921, 2020, цитата 10).

У Центру за фотонику део истраживања се односи и на проучавање и примене интеракција ласера са различитим материјалима, на површинску и запреминску модификацију материјала и на развој модела који објашњавају резултате тих интеракција. Међу првима користе фемтосекундни ласер за морфолошку и хемијску модификацију 2Д материјала (*Femtosecond laser induced periodic surface structures on multi-layer graphene*, Journal of Applied Physics **116**, 204306, 2014, цитата 19) или танких металних филмова. (*Femtosecond laser-induced periodic surface structure on the Ti-based nanolayered thin films*, Journal of Applied Physics **114**, 233108, 2013, цитата 27). Ови радова су значајни за потпуније разумевање физичког механизма који доводи до периодичних структура на танким металним филмовима.

Истраживања из биофотонике која се одвијају у Центру за фотонику често користе, или су инспирисана, природним структурама. Тако је показано да фотоничне наноструктуре које поседују љуспице на крилу лептира *Morpho menelaus* омогућавају детектовање веома слабог инфрацрвеног зрачења, тако да низови љуспица које су микронских димензија, слично пикселима у термалној камери, могу представљати детектор термалног зрачења са карактеристикама сличним најосетљивијим комерцијалним камерама (*Infrared camera on a butterfly's wing*, Optics Express **26**, 14143, 2018, цитата 3).

3. Квалитативни показатељи (од избора за дописног члана САНУ)

Педагошке активности и менторство

Наставник је на докторским студијама на Електротехничком факултету и Физичком факултету Универзитета у Београду, као и на програму Биофотоника, докторским студијама при Универзитету у Београду. Од 2012. до данас је ментор 6 докторских теза, а израда 3 докторске тезе је у току.

Руковођење пројектима

У овом периоду је руководио домаћим и међународним пројектима: пројектом ресорног министарства за науку, “Фотонске функционалне наноструктуре за примене у биомедицини и информатици” (2011-2019); SCOPES пројекат са Универзитетом Neuchatel, Швајцарска, “Ремзијева спектроскопија у вакуум ћелији са рубидијумом са применом за атомске сатове” (2014-2017); Билатерални пројекат са Универзитетом у Штутгарту, “Нове методе за истраживања са Ридберговим атомима” (2015-2016); Стратешки пројекат са Републиком Кином, “Био-инспирисани материјали за фотонске сензоре и безбедносне уређаје” (2018-2020).

Активности у САНУ

2015. са академиком Зораном Поповићем организује трибину поводом Године светлости, *Светлост у развоју друштва*. Са проф. Robert Low (Универзитет у Штутгарту) 2017. организује у Галерији науке у технике САНУ изложбу за децу и одрасле, *Наука кроз забаву*. Изложба је садржала 15 вежби из оптике и физике и током 3 недеље колико је трајала посетило је преко 3000 ђака, основаца и средњошколаца, као и грађана. 2018. организује трибину *Чудесни свет квантне физике*, са еминентним научницима из области. Научни скуп, *Међународна школа и конференција Photonica*, организовао је четири пута са САНУ као ко-организатором.

Од 2020. члан је Одбора за финансије САНУ.

Остале повезане активности

Био је председник Матичног одбора за физику у два мандата, до 2016. Један је од иницијатора оснивања Оптичког друштва Србије и од 2012. је члан првог Председништва друштва. Оснивао је два међународна научна скупа, 2007. бијеналну Школа и конференција фотонице, Photonica и 2008. годишњу Радионица из фотонице. Од 2013. до 2017. је био члан Управног одбора ИФБ. 2014. године предлаже и акредитује програм докторских студија на Универзитету у Београду, Биофотоника, и председник је Програмског савета тог програма. Био је члан Радне групе за писање нацрта закона о Фонду за науку Србије, 2018. Један је од едитора посебног издања часописа Applied Sciences (open access), под називом *Active nano-optics* (2020.). Рецензент је за већи број важних часописа у областима квантне у нелинеарне оптике.

4. Одјек резултата и деловања кандидата у Србији и свету

Неколико радова које је кандидат остварио у областима физике у којима је радио представљали су важна открића у тим областима. У области плазме и гасних пражњења по први пут је показано експериментално и објашњено теоријским моделом, у којој мери је важна улога јона и брзих неутралних честица у формирању пражњења на ниским притисцима и великим електричним пољима. Ово откриће је било од посебне важности за моделовање радио-фреквентних пражњења која се примењују у плазма реакторима за израду интегрисаних електричних кола, и за моделовање плазме у близни зидова фузионог реактора.

Велики допринос реализацији квантних рачунара представљају резултати кандидата у којима је за реализацију квантног бита, кјубита, коришћена интеракција електричних поља ласера са јонима у јонској замци. У тим радовима приказана су прва квантно логичка кола која као кјубите користе атомска стања и стања кретања јона у замци: логичко НЕ-коло и геометријско фазно коло. Ови радови су истакли велику могућност и перспективу коју јони у замци имају за развој квантног рачунарства, тако да су инспирисали многе групе широм света да почну истраживања са јонима у замкама са циљем реализовања квантног рачунара.

Резултати остварени при интеракцији фотона и ултра-хладних Ридбергових атома рубидијума први експериментално указују на могућност контроле међусобних интеракција фотона. Кохерентне интеракције фотона са више нивоа рубидијума

омогућиле су демонстрације привлачних и одбојних интеракција између два и три фотона. Ови резултати нам отварају пут ка истраживањима јако дисипативних система и квантне материје коју чине кристали од појединачних фотона.

У експериментима у квантној оптици са топлим алкалним гасовима се помоћу метода просторно одвојених побудних електромагнетних поља, од које свако генерише такозвано квантно тамно стање, као и уз помоћ специјалног радијалног профила интензитета ласера за побуду атома у тамно стање, успело са реализовањем изузетно узаних ЕИТ резонанци, спектралне ширине у то време најуже у односу на резултате осталих група које се баве сличним истраживањима. Тако узане резонанце биле су услов за развој прецизног атомског магнетометра, на којима се данас ради у Центру за фотонику ИФБ.

Неколико радова кандидата у којима се испитују својства биолошког материјала показало је у којој мери у природи постоје савршени фотонични материјали, које је немогуће фабриковати у лабораторијама. Показало се на јединствен начин како су такве структуре на љуспицама лептира јединствене и непоновљиве, и демостриран начин како се могу искористити у сврхе највећег степена заштите докумената. Слична истраживања, такође са љуспицама показују, по први пут, како нано-фотоничне структуре унутар љуспице могу да служе и као пиксели термалне камере са сличним својствима као што поседују и познате ФЛИР камере.

ЗАКЉУЧАК

Из свега наведеног је јасно да је Бранислав Јеленковић у периоду од избора за дописног члана САНУ остварио веома запажен научно-истраживачки рад праћен публикацијама у врхунским часописима из физике, и посебно оптике. Изузетан је број и квалитет радова, као и њихова цитираност. При томе је руководио домаћим и међународним пројектима, и остварио значајну међународну сарадњу која је омогућила и његовим студентима дужа усавршавања у најзначајнијим научним институцијама у свету. Дао је и даје значајан допринос образовању и школовању младих као ментор студентима докторских студија, и као наставник на неколико програма докторских студија. Веома је активан у развоју и популаризацији фотонике, организацијом међународних научних скупова, трибина и семинара, од којих је неколико одржано у САНУ.

Због таквих научних резултата и доприноса афирмацији научне области и саме САНУ, како својим радом тако и осталим активностима, задовољство нам је да предлажемо избор дописног члана Бранислава Јеленковића у редовног члана САНУ.

Београд 19.5.2021.

Академик Никола Коњевић

Академик Милан Дамњановић

Академик Миљко Сатар

Проф. др Игор Долинка *реферат*

Кандидатура за дописног члана САНУ-Огранак САНУ у Новом Саду

2.1.1. Кратки биографски подаци

Др Игор Долинка рођен је 26. јуна 1973. у Суботици (АП Војводина, Р. Србија), где је завршио основну школу и Гимназију. У овом периоду, као ученик, постигао је изузетне резултате на математичким такмичењима: 1988-1990. је три пута узастопно био апсолутни првак СФРЈ у својој узрасној категорији (уз то, 1988. био је и апсолутни првак СФРЈ из физике); од 1990-1992. на Међународним математичким олимпијадама (ИМО) освојио две сребрне и једну бронзану медаљу (чиме са Младеном Бествином заузима 6. место на ранг-листи СФРЈ свих времена), а на Балканским математичким олимпијадама (ВМО) две златне (уз једну титулу апсолутног првака) и једну сребрну медаљу (чиме заузима 2. место на ранг-листи СФРЈ свих времена).

Основне студије из математике је завршио на Природно-математичком факултету у Новом Саду у периоду 1992-93. и 1994-97. (са прекидом од годину дана због служења војног рока у ВЈ 1993/94.) са просеком оцена 10. Био је добитник награде *Милева Марић Ајнштајн* за најбољи семинарски рад на Универзитету у Новом Саду за 1996. годину, а 1997. године је добио награде *Студент године* Универзитета у Новом Саду, односно Природно-математичког факултета у Новом Саду. На истом факултету је завршио магистарске студије са просеком оцена 10 и одбранио магистарску тезу јуна 1999, а десет месеци касније, априла 2000, и докторску дисертацију под насловом "О идентитетима алгебри регуларних језика" (под менторством проф. др Синише Црвенковића) из области у којој се сусрећу алгебра, математичка логика и теоријско рачунарство (тј. теорија аутомата и формалних језика). За ову дисертацију му је по други пут додељена награда *Милева Марић Ајнштајн*, овај пут за најбољи докторат из математике, информатике и техничких наука на Универзитету у Новом Саду за 2000. годину (до данас је остао једини двоструки лауреат ове награде).

Запослен је на Природно-математичком факултету у Новом Саду од октобра 1997, најпре као асистент-приправник, од 2000. као доцент, 2003. (ванредно) унапређен у звање ванредног професора, а 1. априла 2008, са непуних 35 година, изабран у звање редовног професора. У пролеће 2006. боравио је на усавршавању из области алгебарских основа теоријског рачунарства на Универзитету у Сегедину, Мађарска, код проф. др Золтана Ешика (Ésik Zoltán). У више наврата, од 2012. наомамо, био је гостујући истраживач (Visiting Research Fellow/Professor) на неколико универзитета у Уједињеном Краљевству, укључујући и Универзитет Источне Англије, Норич (University of East Anglia, Norwich) – 4 пута, Универзитет у Јорку (University of York) – 3 пута, и Универзитет Сент Ендрјуз (University of St Andrews, Scotland) – 2 пута.

Др Игор Долинка је аутор 96 научних радова, већином у водећим међународним часописима, као и 3 универзитетска уџбеника. Најистакнутије публикације у његовом научном опусу укључују и елитне, водеће светске опште-математичке часописе, као што су *Journal of the European Mathematical Society (JEMS)*, *Advances in Mathematics*, *Transactions of the American Mathematical Society* (2 рада), *Proceedings of the London Mathematical Society*, а такође и *Israel Journal of Mathematics*, *Forum Mathematicum* (2 рада), *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society*, *Quarterly Journal of Mathematics (Oxford)*, *Proceedings of the Royal Society of Edinburgh (Series A)*, *Monatshefte für Mathematik*, *Proceedings of the Edinburgh Mathematical Society*,... Био је ментор 1 одбрањене докторске дисертације и 2 магистарске тезе. Поред тога, био је у комисијама за оцену и одбрану, односно спољни испитивач (External Examiner) неколико докторских дисертација на Универзитету Сент Ендрјуз (Уједињено Краљевство) - 2 пута, Универзитету Есекс (Уједињено Краљевство), Универзитету у Сиднеју (Аустралија), Универзитету у Потсдаму (Немачка) и Универзитету у Сегедину (Мађарска), те члан комисије за избор у звање ванредног професора на Универзитету Западног Сиднеја (Аустралија). Члан је Друштва математичара Србије и Друштва математичара Новог Сада.

Од професионалних награда др Долинке, истичу се Плакета "Цар Константин" за најбоље младе научнике у области математике у Србији коју је доделио Универзитет у Нишу, и, испред свих, Награда "др Зоран Ђинђић" за 2006. годину за најбољег начника до 35 година у АП Војводини, коју заједнички додељују Покрајинска влада АП Војводине и Фондација "др Зоран Ђинђић". Др

Долинка је до данас (од установљења награде 2004. године) остао једини математичар лауреат ове престижне награде.

Поред учешћа на неколико домаћих пројеката финансираних од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС и Покрајинског секретаријата за науку технолошки развој АПВ, на међународном плану издваја се рад на научним пројектима EPSRC (британског еквивалента Фонда за науку) у својству именованог истраживача – међународног пројектног партнера (Named Overseas Research Project Partner):

- EP/V002953/1: "Right Noetherian and coherent monoids" - заједно са V.Gould (York) и H.Пушкцем (St Andrews), 2021-2024, у износу од око 150.000 GBP.
- EP/N033353/1: "Special inverse monoids: subgroups, structure, geometry, rewriting systems and the word problem" - заједно са R.D.Gray-ем (East Anglia), 2016-2018, у износу од око 124.000 GBP. Овај пројекат је у пројектном циклусу EPSRC-а 2016. био оцењен као најбољи у Уједињеном Краљевству из области математике. При томе, радом на овом пројекту др Долинка је био први математичар из Србије који је био именовани пројектни партнер EPSRC (извор: <https://gow.epsrc.ukri.org/>)

Поред наведеног, др Долинка је био ко-руководилац (са R.D.Gray-ем) пројекта Лондонског математичког друштва (LMS - London Mathematical Society) "Partially homogeneous semigroups and inverse semigroups", у периоду 2016-2017. С друге стране, проф. др И. Долинка је и именовани екстерни истраживач-сарадник у Аустралији на пројекту ARC (Australian Research Council) из програма *Future Fellowships*:

- FT190100632: "Diagram categories and transformation semigroups" - под руководством др Џејмса Иста (James East, WSU), 2020-2024, у износу од 806.000 AU\$.

Друге професионалне активности др Игора Долинке обухватају и:

- 2002-2004. као и од марта 2012. наовамо шеф Катедре за алгебру и теоријско рачунарство Департмана за математику и информатику ПМФ-а у Новом Саду;
- од септембра 2020. руководилац студијског програма Докторских студија математике на ДМИ ПМФ Н.Сад;
- од септембра 2020. заменик председника Већа Одсека за математику ДМИ ПМФ Н.Сад;
- од октобра 2019. члан Стручног већа за област природно-математичких наука Сената Универзитета у Новом Саду;
- 2008-2010. руководилац студијског програма основних студија математике на ДМИ ПМФ Н.Сад;
- од 2007. наовамо заменик руководиоца научно-истраживачког центра sc:ala (Scientific Computing and Applied Linear Algebra) који ради у оквиру ПМФ-а Н.Сад;
- од 2005-2008. председник Савета/Матичног одбора за природно-математичке науке Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој АПВ;
- 2001-2003. члан Савета за науку и технолошки развој Покрајинске владе АПВ (задужен за област математике, информатике и механике);
- од 1998-2001. члан Наставно-научног већа ПМФ-а у Н.Саду.

Област научног интересовања др Игора Долинке обухвата пре свега *теорију полугрупа*, као и сличних структура са асоцијативним множењем (инволутивне полугрупе, полупрстене, прстене, итд.) – са нагласком на комбинаторну и геометријску теорију полугрупа, а раније и варијетете полугрупа и алгебарске аспекте формалних језика – као и са овим областима повезана поглавља пре свега теорије група, а затим и алгебарске топологије, комбинаторике, теорије модела, логике, теорије категорија, итд.

Међународна научна сарадња др Долинке са истраживачима из ових области укључује истакнуте научнике и истраживачке групе у Уједињеном Краљевству, Аустралији, САД, Русији, Канади, НР Кини, Шведској, Немачкој, Аустрији, Мађарској, Словенији, Израелу, Тајланду, Ираку и БиХ.

2.1.2. Квантитативни показатељи

Научна област: Теорија полугрупа, теорија група, формални језици, као и везе ових области са комбинаториком, теоријом модела и теоријом категорија.

Број научних радова: 96

Број радова у часописима са Clarivate Analytics® SCI листе: 81 (+1 уреднички чланак)

(20+ страна: 27 радова, 30-53 стране: 15 радова, од чега рад у JEMS-у 33 стране, два рада у Transactions of the AMS редом 37 и 50 страна, рад у Advances-у 43 стране, рад у Proceedings of the LMS 32 стране)

Истичемо, у вези са радом објављеним у часопису Journal of the European Mathematical Society (JEMS), flagship часопису Европском математичког друштва (EMS) који је конзистентно међу првих 10-15 на Clarivate Analytics® SCI листи, је да су током његовог постојања свега два математичара са афилијацијом из Србије објавила рад у њему - први је био управо др И.Долинка (након њега, др Павле Благојевић 2015.). Уредник часописа који је водио процес рецензије био је чувени Ефим Зељманов (добитник Филдсове медаље 1990. године).

Метрички подаци:

- Матрица српска Web of Science: укупно 405 цитата, heterocitaata 272, Хиршов индекс $h=10$
- Scopus: 366 цитата, Хиршов индекс $h=10$
- MathSciNet (MSN): 392 цитата уз Хиршов индекс $h=11$

Др Долинка је био пленарни предавач по позиву на 14 међународних конференција у: Уједињеном Краљевству, Италији, Немачкој, Чешкој, Аустралији, Пољској и Србији. Поред тога, одржао је и 17 предавања по позиву на научним семинарима универзитета, научних института и академија наука у Уједињеном Краљевству, Мађарској и Србији.

2.1.3. Листа од 20 најзначајнијих резултата кандидата

1. I.Dolinka, R.D.Gray, New results on the prefix membership problem for one-relator groups, *Transactions of the American Mathematical Society* **374** (2021) 4309-4358.
2. I.Dolinka, Free idempotent generated semigroups: The word problem and structure via gain graphs, *Israel Journal of Mathematics* (to appear), 28 pp, arXiv:2003.10568
3. I.Dolinka, V.Gould, D.Yang, A group-theoretical interpretation of the word problem for free idempotent generated semigroups, *Advances in Mathematics* **345** (2019), 998-1041.
4. I.Dolinka, J.East, Twisted Brauer monoids, *Proceedings of the Royal Society of Edinburgh, Section A: Mathematics* **148** (2018), 731-750.
5. I.Dolinka, R.D.Gray, Universal locally finite maximally homogeneous semigroups and inverse semigroups, *Forum Mathematicum* **30** (2018), 947-971.
6. I.Dolinka, R.D.Gray, N.Ruškc, On regularity and the word problem for free idempotent generated semigroups, *Proceedings of the London Mathematical Society* **114** (2017), 401-432.
7. I.Dolinka, R.D.Gray, J.East, Motzkin monoids and partial Brauer monoids, *Journal of Algebra* **471** (2017), 251-298.
8. I.Dolinka, R.D.Gray, J.D.Mitchell, J.D.McPhee, M.Quick, Automorphism groups of countable algebraically closed graphs and endomorphisms of the random graph, *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society* **160** (2016), 437-462.
9. I.Dolinka, V.Gould, D.Yang, Free idempotent generated semigroups and endomorphism monoids of free G -acts, *Journal of Algebra* **429** (2015), 133-176.
10. I.Dolinka, The Bergman property for endomorphism monoids of some Fraïssé limits, *Forum Mathematicum* **26** (2014), 357-376.
11. I.Dolinka, R.D.Gray, Maximal subgroups of free idempotent generated semigroups over the full linear monoid, *Transactions of the American Mathematical Society* **366** (2014), 419-455.
12. I.Dolinka, N.Ruškc, Every group is a maximal subgroup of the free idempotent generated semigroup over a band, *International Journal of Algebra and Computation* **23** (2013), 573-581.
13. K.Auinger, I.Dolinka, M.V.Volkov, Matrix identities involving multiplication and transposition, *Journal of the European Mathematical Society* **14** (2012), 937-969.

14. K.Auinger, I.Dolinka, M.V.Volkov, Equational theories of semigroups with involution, *Journal of Algebra* **369** (2012), 203-225.
15. I.Dolinka, D.Mašulović, A universality result for endomorphism monoids of some ultrahomogeneous structures, *Proceedings of the Edinburgh Mathematical Society* **55** (2012), 635-656.
16. I.Dolinka, D.Mašulović, Properties of the automorphism group and a probabilistic construction of a class of countable labeled structures, *Journal of Combinatorial Theory, Series A* **119** (2012), 1014-1030.
17. I.Dolinka, On free spectra of finite completely regular semigroups and monoids, *Journal of Pure and Applied Algebra* **213** (2009), 1979-1990.
18. I.Dolinka, Axiomatizing the identities of binoid languages, *Theoretical Computer Science* **372** (2007), 1-14.
19. S.Crvenković, I.Dolinka, V.Tasić, A locally finite variety of rings with an undecidable equational theory, *Quarterly Journal of Mathematics* **57** (2006), 297-307.
20. S.Crvenković, I.Dolinka, Z.Ésik, On equations for union-free regular languages, *Information and Computation* **164** (2001), 152-172.

2.1.4. Кратак приказ најзначајнијих резултата кандидата

K.Auinger, I.Dolinka, M.V.Volkov, Matrix identities involving multiplication and transposition, *Journal of the European Mathematical Society* **14 (2012), 937-969.**

У раду се решава проблем који је постављен 1991. на проблемској сесији конференције о алгебарској и комбинаторној теорији полугрупа одржаној у Оберволфаху, и који је стајао отворен преко 20 година, а тиче се проблема коначне базе (тј. коначне аксиоматизабилности) полугрупа и инволутивних полугрупа, области која лежи на граници алгебре и логике. Конкретно, проблем је захтевао класификацију полугрупа квадратних матрица над коначним пољима снабдених разним природним унарним операцијама (пре свеих, транспозицијом, односно Мур-Пенроузовим инверзом), а у односу на својство (бес)коначне базе идентитета и његово појачање дефинисано од стране руско-америчког математичара Марка Сапира 1991, својство наследно бесконачне базе. До нових резултата се дошло на основу једног ранијег рада кандидата (*Semigroup Forum* **80** (2010), 105-120) и преписке која се развила о његовом објављивању, где се дошло до схватања да се методе из тог рада могу искористити за добијање једног општег критеријума за својство (наследно) бесконачне базе.

I.Dolinka, R.D.Gray, New results on the prefix membership problem for one-relator groups, *Transactions of the American Mathematical Society* **374 (2021) 4309-4358.**

Као један од основних камена темељаца модерне геометријске и комбинаторне теорије група стоји Теорема Магнуса из 1932: свака група дата само једном дефиницијом релацијом $w=1$ има решив проблем речи. Касније, 60-тих година, један од највећих совјетских/руских алгебриста 20.века Сергеј Адјан поставио аналогни проблем за проблем речи за моноиде дефинисане једном релацијом $u=v$. Адјанов проблем је и даље у својој потпуној општости отворен. Међутим, 2001. су израелско-амерички математичар Стјуарт Марголис и аустралијско-амерички математичар Џон Микин открили врло блиску, а неочекивану везу између Адјановог проблема и проблема речи за инверзне моноиде дефинисане једном релацијом облика $w=1$. Они су конструисали инверзни моноид (тзв. О'Хер моноид, назван по чикашком аеродрому на којем је настао) чија одговарајућа група има релативно једноставан Ван Кампенов дијаграм, али која се све до сада опирала решењу проблема префиксног моноида.

У овом раду се позитивно решава проблем префиксних моноида за читаве класе 1-релаторских група, наиме оне које заузимају "ниже спратове" у хијерархији Магнуса-Молдаванског (која произилази из индуктивног доказа Магнусове теореме, са итерираним слободним производима и HNN екстензијама слободних група). Између осталог, ове класе "покривају" и проблем О'Хер моноида. Аллати коришћени у доказима покривају спектар разних дисциплина, укључујући и аутомате и формалне језике, па чак и назнаке Ремзијеве теорије. С друге стране, показана су ограничења у Марголис-Микиновом приступу проблему Адјана: конструисана је 1-релаторска група (у којој је релатор w чак редукована реч) на нерекурзивним префиксним моноидом.

I.Dolinka, R.D.Gray, Maximal subgroups of free idempotent generated semigroups over the full linear monoid, *Transactions of the American Mathematical Society* **366 (2014), 419-455.**

Највећи допринос кандидата са највећом репутацијом у међународним размерама, када је у питању теорија полугрупа, је грана комбинаторне теорије (полу)група која се односи на тзв. слободне идемпотентно генерисане полугрупе. Један од циљева који има комбинаторна теорија полугрупа је потпуно испитивање

алгебарске структуре полугрупа облика $IG(E)$, и први корак у томе је био истраживање њихових (максималних) подгрупа. Године 2012. су Греј и Рушкуч показали да свака група може бити максимална подгрупа у $IG(E)$ за погодно биуређење E (овај доказ су годину дана касније знатно упростили Долинка и Рушкуч користећи биуређења идемпотентних полугрупа, види референцу [13]). У овом раду се решава проблем компоненти "линеарног 2-комплекса" индукованих D -класама ранга $r < n/3$: у питању су опште линеарне групе $GL_r(\mathbb{Q})$, до чега се долази након изузетно исцрпне и сложене комбинаторне анализе посматраног комплекса. (Да је граница $n/3$ оштра показао је неколико година касније новозеландски алгебриста и информатичар О'Брајен на супер-рачунару користећи имплементацију система за симболичку алгебру.)

I.Dolinka, R.D.Gray, N.Ruškuć, On regularity and the word problem for free idempotent generated semigroups, *Proceedings of the London Mathematical Society* 114 (2017), 401-432.

Овај рад је пионирски у истраживању структуре слободно идемпотентно генерисаних полугрупа $IG(E)$ у смислу да је први који се више није бавио само њиховим максималним подгрупама, већ тежи да фокус истраживања пребаци на шири испитивања глобалне структуре ових компликованих полугрупа, конкретно на питање проблема речи. Показано је да: (а) за коначно биуређење E постоји алгоритам који за дату реч над E утврђује да ли она представља регуларан елемент у $IG(E)$, те да ако све максималне подгрупе од $IG(E)$ имају решив проблем речи, и u и v јесу две "регуларне" речи, да постоји алгоритам који утврђује да ли важи $u=v$ у $IG(E)$ ("регуларни део проблема речи је алгоритамски решив"); док с друге стране (б) постоји коначна полугрупа за чије биуређење E важи да је проблем речи у $IG(E)$ алгоритамски нерешив, иако је проблем речи решив у максималним подгрупама. Овај други резултат користи фибер производе група и познату тзв. конструкцију Михајлове из комбинаторне теорије група, те је на елегантан начин "кодира" у геометријску структуру биуређења.

I.Dolinka, V.Gould, D.Yang, A group-theoretical interpretation of the word problem for free idempotent generated semigroups, *Advances in Mathematics* 345 (2019), 998-1041.

Овај рад је наставак претходног и он продужава где је претходни стао. Заправо, у овој опсежној студији открива се "права суштина" проблема речи у слободно идемпотентно генерисаним полугрупама $IG(E)$ за коначна биуређења идемпотентна E , тако што се, користећи приступ који представља својеврсну комбинацију теорије аутомата и неких идеја из алгебарске топологије, проблем речи за полугрупе облика $IG(E)$ у потпуности "преводи" на језик теорије група. Испоставља се да је тај проблем речи заправо еквивалентан фамилији проблема задовољења услова (*constraint satisfaction problems - CSP*) над директним производима парова максималних подгрупа од $IG(E)$, а у односу на неке њихове (ефективно израчуњливе) рационалне подскупове. Ово има одређене значајне последице. Заправо, истраживања структуре полугрупа облика $IG(E)$ добијају свој пуни епилог у скорашњем раду кандидата [2], тако да он са претходна два чини прави "триптих". Овде се у потпуности описује комплетна структура ових полугрупа у случају коначних биуређења E (укључујући и тзв. Шиценбержерове групе које суштински одређују структуру нерегуларног дела полугрупе и које је најчешће изузетно течно одредити).

2.1.5. Квалитативни показатељи

Професионалне награде:

- Награда "др Зоран Ћинђић" Покрајинске владе АПВ и Фондације Зоран Ћинђић за најбољег младог научника и истраживача (до 35 год.) у АП Војводини за 2006.
- Награда (у виду 1-годишње стипендије) Покрајинске владе АПВ за 10 најбољих младих научника у АП Војводини за 2005.
- Плакета "Цар Константин" Универзитета у Нишу за најбоље младе математичаре-истраживаче у Србији (уручена поводом међународне математичке конференције "Филомат 2001", заједно са награђеним пленарним предавањем).

Чланство у редакцијама математичких часописа:

- Publications de l'Institut Mathématique, 2019 -
- Algebra Universalis (Springer), 2017-2019.

Гостујући уредник / уредник специјалних бројева часописа:

- 2018: Уредник специјалног тематског броја часописа *Algebra Universalis* (Springer) посвећеног 5. конференцији "Novi Sad Algebraic Conference" (NSAC2017).
- 2010: Ко-уредник (са П.Марковићем) специјалног броја часописа *Novi Sad Journal of Mathematics* посвећеног 3. конференцији "Novi Sad Algebraic Conference" (NSAC2009).
- 2004: Ко-уредник (са А.Тепавчевићем) специјалног броја часописа *Novi Sad Journal of Mathematics* посвећеног 1. конференцији "Novi Sad Algebraic Conference" (NSAC2003).

- 1999: Ко-уредник (са С.Црвенковићем) специјалног броја часописа *Novi Sad Journal of Mathematics* посвећеног 8. конференцији "Алгебра и логика 1998".

Рецензент часописа:

Transactions of the American Mathematical Society, Journal of the London Mathematical Society, Bulletin of the London Mathematical Society, Quarterly Journal of Mathematics, Forum Mathematicum, Journal of the Australian Mathematical Society, Journal of Algebra, Journal of Pure and Applied Algebra, International Journal of Algebra and Computation, Communications in Algebra, Semigroup Forum, Algebra Universalis, Algebra and Discrete Mathematics, Discussiones Mathematicae - General Algebra and Applications, Theoretical Computer Science, Information and Computation, Discrete Mathematics, Journal of Combinatorial Theory (Series A), European Journal of Combinatorics, Central European Journal of Mathematics, Acta Mathematica Hungarica, Periodica Mathematica Hungarica, Publicationes Mathematicae Debrecen, Acta Scientiarum Mathematicarum (Szeged), Publications de l'Institut Mathématique (Beograd), Novi Sad Journal of Mathematics.

Поред наведеног, др Долинка је у неколико наврата замољен што од часописа Лондонског математичког друштва (LMS), што Америчког математичког друштва (AMS) за пружање саветодавне помоћи главним уредницима у смислу давања брзог мишљења / евалуације појединих приспелих радова у области полугрупа и комбинаторне теорије група. Ово додатно показује углед који др Долинка ужива у свету у својој области, пошто постоји свега неколицина истраживача у области којима се ови угледни часописи обраћају за овакву врсту асистенције.

Рецензент пројеката за:

- OTKA (Hungarian Scientific Research Fund),
- GAČR (Czech Science Foundation),
- ARC (Australian Research Council).

Члан програмских одбора научних скупова:

- "Classical and Constructive Semigroups with Applications", Ниш, 2021.
- 14. српски математички конгрес, Крагујевац, 2018.
- Председник Програмског одбора 94. конференције "Allgemeine Algebra Arbeitstagung" (AAA94), у колокацији са 5. конференцијом "Novi Sad Algebraic Conference" (NSAC2017), Нови Сад, 2017.
- Председник Програмског одбора 90. конференције "Allgemeine Algebra Arbeitstagung" (AAA90), Нови Сад, 2015.
- Председник Програмског одбора 3. конференције "Novi Sad Algebraic Conference" (NSAC2009), Нови Сад, 2009.

2.1.6. Одјек резултата и деловања кандидата

Проф. др И.Долинка је, једноставно речено, тренутно један од водећих светских истраживача и експерата у својој основној научној области, теорији полугрупа.

Историјски, теорија полугрупа је потекла из четири "извора": из британске школе теорије прстена и група (путем Г.Хигмана, Ц.А.Грина и Д.Риса), затим из америчке школе теорије репрезентација и класичне алгебре преко Алфреда Клифорда (ученика Е.Т.Бела и потоњег асистента Хермана Вејла), из неколико центара у СССР-у, где су пионири били најпре Антон Сушкевич у Харкову (по којем име носи Теорема Риса-Сушкевича) и Евгениј Љапин у Лењинграду, и најзад, из Дубрејовог семинара на Сорбони, у Паризу. У генерацији научника у области теорије полугрупа у свету рођених између краја 60-тих и почетка 80-тих, проф. др Долинка је један од глобалних предводника и лидера, уз Б.Штајнберга (Њујорк), В.Мазорчука (Упсала), Н.Рушкуца и Ц.Д.Мичела (Сент Ендрјуз), М.Џексона (Мелбурн), Р.Д.Греја (Норич), М.Камбитеса (Манчестер), Ц.Иста (Сиднеј) и Ж.Араужа (Лисабон). Ово се уочава како кроз континуирано, стално присуство у својству пленарних предавача по позиву на најзначајнијим светским скуповима из ове, али и других повезаних области (на пример, др Долинка је био "представник" теорије модела на меморијалној конференцији 2016. у сећање на немачког алгебристу и логичара Ридигера Гебела, најпознатијег ученика Рајнхолда Бера, где је одржао запажено предавање о вези теорије модела и

полугрупа), тако и кроз публикације најзначајнијих резултата у престижним опште-математичким часописима који имају одлучујући утицај на усмеравање праваца истраживања у области.

Такође, проф. Долинка је био један од 6 позваних специјалних предавача који су 2015. одржали научне мини-курсе на престижном 10-дневном *Durham Symposium*-у у организацији Лондонског математичког друштва и EPSRC-а. Поред тога, И. Долинка је чест гост на многим универзитетима и институцијама где се изучавају полугрупе, али и друге области савремене алгебре, и тражен учесник истраживачких тимова који имају за циљ решавање дуго отворених и сложених проблема – све то непрекидно, неизоставно и искључиво са афилијацијом универзитета из Србије, Универзитета у Новом Саду. Управо због тога, Нови Сад и Србија су данас преопзнати као веома значајна тачка на светској мапи теорије полугрупа.

Коначно, врло је цењен и у Србији и свету препознат допринос др Долинке математичкој (пре свега алгебарској) заједници кроз водећу улогу у организацији многобројних научних скупова из области алгебре у Новом Саду, како "новосадских издања" европског серијала конференција "Workshops in General Algebra (AAA)" (иницијално потеклог из Немачке), тако и (заједно са др П.Марковићем) нашег "домаћег брэнда" *Novi Sad Algebraic Conference*, низа великих међународних конференција које се одржавају сваке 4 године, и које су израсле у један од највећих светских скупова те врсте у свету.

У наставку овог одељка, наводимо неколико примера / илустрација суштинских цитата резултата и метода др Долинке у публикацијама других .

- K.Auinger, I.Dolinka, M.V.Volkov, Matrix identities involving multiplication and transposition, *Journal of the European Mathematical Society* **14** (2012), 937-969. Данас је један од водећих светских експерата у овој области др Едмонд Ли (Edmond W. H. Lee, Nova Southeastern University, Ft Lauderdale, FL, USA) који у својим радовима често користи резултате и методе овог рада, али и других радова проф. Долинке из области варијетета полугрупа, насталих углавном у првој декади 21. века. На пример: E.W.H.Lee: *Quarterly Journal of Mathematics* **70** (2019), 1157-1180 - где је једна од централних идеја коришћење тзв. уврнуте (twisted) инволуције, што је метод који је први пут коришћен у горњем раду (и био кључан у неким од његових главних резултата). Интересантно, један од завршних корака у доказивању главног резултата и један други, много ранији рад проф. Долинке, *Period. Math. Hungar.* **40** (2000), 109-122; E.W.H.Lee: Non-Specht variety generated by an involution semigroup of order five, *Transactions of the Moscow Mathematical Society* **81** (2020), 9pp. - где се и резултати и методе поменутог рада користе у доказу главне теореме; E.W.H.Lee: Varieties generated by unstable involution semigroups with continuum many subvarieties, *Comptes Rendus Mathématique* **356** (2018) 44-51- исти случај.

Такође, есенцијални цитати овог рада укључују и, на пример; M.Gao, W.T.Zhang, Y.F.Luo, *Semigroup Forum* **100** (2020), 153-168; W.T.Zhang, Y.F.Luo, *Bull. Austral. Math. Soc.* **101** (2020), 88-104.

Резултати и методе овог рада играју веома кључну улогу у докторској дисертацији Татјане В. Первухине одбрањене 2014. на Уралском федералном универзитету, Јекатеринбург, Русија.

- I.Dolinka, R.D.Gray, Maximal subgroups of free idempotent generated semigroups over the full linear monoid, *Transactions of the American Mathematical Society* **366** (2014), 419-455. Овај рад "инспирисао" је две докторске дисертације одбрањене у Уједињеном Краљевству, Dandan Yang, University of York, 2014, где је овај рад, заједно са радом Греја и Рушкуца из 2012 (*Proc. London, Math. Soc.*), послужио као "водиља" и методолошки модел за изучавање слободних идемпотентно генерисаних полугрупа над биуређењем идемпотената моноида ендоморфизама општих независних алгебри (independence algebras), Nicholas J. Loughlin, University of Newcastle, 2018, који је међутим много више базиран и садржајно и методолошки, на другом раду проф. Долинке, наиме, I.Dolinka et al., Enumeration of idempotents in diagram semigroups and algebras, *Journal of Combinatorial Theory, Series A* **131** (2015), 119-152.

Најинтересантнији цитат овог рада дефинитивно јесте технички извештај Универзитета у Оукленду, Нови Зеланд, из 2013, где је један од водећи светских експерата у области рачунарске алгебре, Имон О'Брајен (Eamonn O'Brien, главни уредник секције за рачунарску алгебру *Journal of Algebra*) заједно са два своја студента постдипломца, Кенетом Кларксоном и Рупертом Фрименом, спровео експеримент на супер-рачунару, са одговарајућим кодом у систему за симболичку алгебру, чији резултати емпиријски указују да су резултати из наведеног рада *оштри*, насупротив ранијој хипотези. Ово додатно пружа аргумент "снази" методологије и прецизности резултата добијених у овом раду.

- I.Dolinka et al., Automorphism groups of countable algebraically closed graphs and endomorphisms of the random graph, *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical*

Society 160 (2016), 437-462. У докторској дисертације Jillian D. McPhee на Универзитету Сент Ендрјуз 2012. наведени рад је дао кључни допринос у решавању већег броја отворених проблема у тој тези. Такође и у тези Xiao Chang, University of Pittsburgh, 2018, где се у уводу објашњава узајамна веза две од главних теорема дисертације са главним резултатима овог рада, тј. како су они послужили као једна од најзначајнијих мотивација у њиховом добијању.

- I. Dolinka, Axiomatizing the identities of binoid languages, *Theoretical Computer Science* 372 (2007), 1-14. Овај рад имао је круцијални значај и утицај на писање докторске дисертације (из теоријске информатике Németh L. Zoltán-а одбрањене 2008. на Универзитету у Сегедину, Мађарска. Добијање резултата у смислу аксиоматике вишедимензионалних и сликовних језика била је неопходна теоријска база за развијање основа теорије вишедимензионалних аутомата у овој тези.

Читав низ радова из комбинаторно-алгебарске теорије дијаграм моноида и алгебри, углавном у сарадњи са др Џејмсом Истом, нпр. I. Dolinka, J. East, *Proceedings of the Royal Society of Edinburgh, Section A: Mathematics* 148 (2018), 731-750; I. Dolinka, J. East, *Glasgow Mathematical Journal* 59 (2017), 673-683. као и поменути рад I. Dolinka et al., Enumeration of idempotents in diagram semigroups and algebras, *Journal of Combinatorial Theory, Series A* 131 (2015), 119-152.

и други

Најинтересантнија група референци/цитата за овај серијал радова долази од мултидисциплинарног истраживачког центра (<https://knot.math.usf.edu>) Универзитета Јужне Флориде, Тампа, САД, под руководством Н. Јоноске и М. Саита. Ова група се бави математичким моделирањем у молекуларној биологији, а посебно развојем модела за ДНК репликацију и рекомбинацију (углавном генома микроорганизама), и у ту сврху су у више радова (публикованих што у математичким, што информатичким што биолошким часописима и зборницима) развијају теорију ДНК оригами моноида, полугрупа врло сличних класичним дијаграм моноидима. У развоју те теорије, користили су се између осталог, као "моделом", поменути радовима проф. Долинке и др Иста. На пример:

J. Garrett, N. Jonoska, H. Kim, M. Saito, DNA origami words and rewriting systems. in: LNCS 11493 (2019), pp. 94-107; J. Garrett, N. Jonoska, H. Kim, M. Saito, , LNCS 11545 (2019), pp. 164-176.

Ове примене јесу биле основа за формирање заједничког пројекта одсека за математику и одсека за биологију матичног универзитета др Иста, Универзитета Западног Сиднеја, као придруженог подпројекта 4-годишњег *fellowship* програма Аустралијског фонда за науку (ARC) "Diagram categories and transformation semigroups", под руководством др Џ. Иста, у вредности од преко 800.000 АУ\$, а на којем као именовани инострани истраживач-партнер учествује и проф. Долинка.

- I. Dolinka, The Bergman property for endomorphism monoids of some Fraïssé limits, *Forum Mathematicum* 26 (2014), 357-376. Овај рад, такође једна од најцитиранијих у каријери проф. Долинке (23 цитата), био је непосредна мотивација пољском топологу и логичару В. Кубишу да у раду *Forum Mathematicum* 27 (2015), 807-842, развије чисто категоријску теорију Фраисеових лимита. Такође, тај рад представља инспирацију и методолошку основу за докторску дисертацију Thomas D. H. Coleman, Automorphisms and endomorphisms of first-order structures, University of East Anglia, 2017, а затим игра и централну улогу у каснијим радовима истог аутора Т. Д. Н. Coleman, D. M. Evans, R. D. Gray, Permutation monoids and MB-homogeneity for graphs and relational structures, *European Journal of Combinatorics* 78 (2019), 163-189. Т. Д. Н. Coleman, Two Fraïssé-style theorems for homomorphism-homogeneous relational structures, *Discrete Mathematics* 343 (2020), #111674.

2.1.7. Предлог за пријем у чланство САНУ

Проф. др Игор Долинка је један од водећих светских научника и истраживача у области теорији полугрупа. Цела његова каријера и постигнути резултати указују да је реч о изузетном математичару великих способности, дубоких идеја и експлозивне креативности, а посвећеног увећању угледа Србије у математичким научним, али и ширим интелектуалним круговима. Такође, др Долинка је изванредан предавач који плени пажњу и интересовање публике; он је један од најбољих наставника и педагога које Универзитет у Новом Саду има (2008-2013. најбоље оцењени наставник ПМФ-а). Његовим избором за дописног члана, Српска академија наука и уметности би добила изузетног научника и интелектуалца. Зато нам је огромно задовољство да предложимо проф. др Игору Долинку за чланство у САНУ.

академик Стеван Филиповић,

академик Стево Тодорчевић, академик Миодраг Матељевић

Предлог за избор Драгана Ђорђевића за дописног члана САНУ у Одељењу за математику, физику и гео-науке

Биографски подаци. Драган Ђорђевић је рођен 17.3.1970. године у Лесковцу. Основне студије математике завршио је 1992. године на Филозофском факултету у Нишу. Магистарску тезу је одбранио 1996. године, а докторску дисертацију 1998. године на истом факултету, обе из области математике и под менторством проф. др Владимира Ракочевића. У периоду од 1992. до 2000. године радио је на Филозофском факултету у Нишу (Група за математику), као асистент приправник, асистент и доцент. Од формирања Природно-математичког факултета у Нишу 2000. године, ради на овом факултету (доцент 2000-2003. године, ванредни професор 2003-2006. године и редовни професор од 2006. године до данас). До сада је на Факултету држао предавања из већег броја предмета у области математичке анализе. Први пут је на студије математике на ПМФ-у у Нишу увео предмете: Методе функционалне анализе у економији, Алгебре оператора, Хилбертови модули, Неједнакости оператора и матрица. Држао је додатну наставу и семинаре за студенте математике, са циљем продубљивања њиховог знања и развијања дубљег интересовања за математику. Објавио је једну монографију, један уџбеник и једну збирку задатака. Д. Ђорђевић је осам година радио хонорарно у одељењу за таленте из области математике и информатике гимназије "Светозар Марковић" у Нишу и активно је учествовао у припремама младих математичара за математичка такмичења ученика основних и средњих школа. Учествовао је у Радној групи *За жене у науци* 2019. и 2020. године. Обављао је следеће функције: члан Савета и Наставно-научног већа ПМФ-а у Нишу, члан Савета и Сената Универзитета у Нишу, председник Комитета за професионалну етику Универзитета у Нишу, декан ПМФ-а у Нишу, продекан ПМФ-а у Нишу, члан Националног савета за високо образовање, члан Матичног научног одбора за математику, рачунарство и механику МПНТР Републике Србије (председник Одбора у текућем сазиву), члан и заменик руководиоца Већа Докторске школе математике, члан и потпредседник Српског научног математичког друштва. Добитник је Сребрног знака Универзитета у Нишу 2019. године.

Активно је учествовао у процесима наставне и научне акредитације Природно-математичког факултета. Под његовим менторством одбрањене су три магистарске тезе (Дијана Мосић, Катарина Петковић, Лана Цветић-Стојиљковић) и више од 30 дипломских и мастер радова. Под његовим менторством одбрањено је девет докторских дисертација: осам дисертација је одбрањено на Универзиту у Нишу (Драгана Цветковић Илић, Дијана Мосић, Небојша Динчић, Милица Колунџија, Драган Ракић, Мартин Љубеновић, Ивана Радојевић, Марко Ђикић) и једна дисертација је одбрањена на Универзитету Ст. Кирил и Методиј у Скопљу (Биљана Начевска Настовска) (видети: *Mathematics Genealogy Project* [<https://www.mathgenealogy.org/id.php?id=131857>]). Тренутно као ментор надгледа рад пет студента докторских студија (Ниш, Крагујевац, Београд и Нови Сад). Био је члан више комисија за одбрану докторских дисертација (Ниш, Скопље, Београд, Нови Сад, Лаквила-Италија). Ангажован је у реализацији докторских студија на Факултету, као и на *Докторској школи математике* (http://operator.pmf.ni.ac.rs/doktorskaskola/doktorskaskola_srb.htm) која се реализује на ПМФ-у у Нишу, ПМФ-у у Крагујевцу, ПМФ-у у Новом Саду, Математичком Институту САНУ и Државном Универзитету у Новом Пазару, чији је идејни творац академик проф. др Стеван Пилиповић. Заменик је руководиоца Већа Докторске школе математике. Професор Драган Ђорђевић активно учествује у раду *Српског научног математичког друштва* (видети: <http://snmd.mi.sanu.ac.rs/pages/pocetna.html>), као његов потпредседник. Био је руководилац пројекта *Функционална анализа, стохастичка анализа и примене*, број 174007 (2010-2019), а учесник је научних пројеката Министарства од 1995. године до данас. Учествовао је на више ТЕМПУС

пројекта у вези унапређивања наставе на Факултету. Био је руководилац билатералног научног пројекта са Словенијом.

Квантитативни показатељи. Д. Ђорђевић је објавио 127 научних радова, од тога 104 рада у часописима са SCI листе (категорија M20) и једну монографију [M]. Његови научни резултати су цитирани више пута. Према званичној потврди Универзитетске библиотеке “Светозар Марковић” у Београду, пронађено је 1310 цитата радова Драгана Ђорђевића, и при томе је h-индекс = 20 (према бази података SCOPUS и према бази података Web of Science). Поред самосталних радова, Д. Ђорђевић је сарађивао са 31 коаутором, највише са својим докторандима.

Листа од 20 најзначајнијих резултата. Најзначајнији резултати јесу:

- [M] **D. S. Djordjević**, V. Rakočević, *Lectures in generalized inverses*, University of Niš, Faculty of Sciences and Mathematics, 2008. (**монографија**)
- [1] **D. S. Djordjević**, *Perturbations of spectra of operator matrices*, J. Operator Theory, vol. 48, br. 3, (2002), 467-486.
- [2] **D. S. Djordjević**, P. S. Stanimirović, *On the generalized Drazin inverse and generalized resolvent*, Czechoslovak Math. J., vol. 51, br. 3, (2001), 617-634.
- [3] D. V. Mosić, **D. S. Djordjević**, *The gDMP inverse of Hilbert space operators*, J. Spectr. Theory, vol. 8, br. 2, (2018), 555-573.
- [4] **D. S. Djordjević**, *Characterizations of normal, hyponormal and EP operators*, J. Math. Anal. Appl., vol. 329, br. 2, (2007), 1181-1190.
- [5] J. J. Koliha, **D. S. Djordjević**, D. S. Cvetković-Ilić, *Moore-Penrose inverse in rings with involution*, Linear Algebra Appl., vol. 426, br. 2-3, (2007), 371-381.
- [6] **D. S. Djordjević**, *Products of EP operators on Hilbert spaces*, Proc. Amer. Math. Soc., vol. 129, br. 6, (2001), 1727-1731.
- [7] D. S. Rakić, N. Č. Dinčić, **D. S. Djordjević**, *Core inverse and core partial order of Hilbert space operators*, Appl. Math. Comput., vol. 244, (2014), 283-302.
- [8] J. Marovt, D. S. Rakić, **D. S. Djordjević**, *Star, left-star, and right-star partial orders in Rickart *-rings*, Linear Multilinear Algebra, vol. 63, br. 2, (2015), 343-365.
- [9] D. S. Rakić, N. Č. Dinčić, **D. S. Djordjević**, *Group, Moore-Penrose, core and dual core inverse in rings with involution*, Linear Algebra Appl., vol. 463, (2014), 115-133.
- [10] **D. S. Djordjević**, N. Č. Dinčić, *Reverse order law for the Moore-Penrose inverse*, J. Math. Anal. Appl., vol. 364, br. 1, (2010), 252-261.
- [11] **D. S. Djordjević**, *Further results on the reverse order law for generalized inverses*, SIAM J. Matrix Anal. Appl., vol. 29, br. 4, (2008), 1242-1246.
- [12] N. Č. Dinčić, **D. S. Djordjević**, D. V. Mosić, *Mixed-type reverse order law and its equivalents*, Studia Math., vol. 204, br. 2, (2011), 123-136.
- [13] D. V. Mosić, **D. S. Djordjević**, *Additive results for the Wg-Drazin inverse*, Linear Algebra Appl., vol. 432, br. 11, (2010), 2847-2860.
- [14] **D. S. Djordjević**, Y. M. Wei, *Additive results for the generalized Drazin inverse*, J. Aust. Math. Soc., vol. 73, (2002), 115-125.
- [15] **D. S. Djordjević**, *Explicit solution of the operator equation $A^*X + X^*A = B$* , J. Comput. Appl. Math., vol. 200, br. 2, (2007), 701-704.
- [16] S. Č. Živković-Zlatanović, **D. S. Djordjević**, R. E. Harte, *Polynomially Riesz perturbations*, J. Math. Anal. Appl., vol. 408, br. 2, (2013), 442-451.
- [17] S. Č. Živković-Zlatanović, **D. S. Djordjević**, R. E. Harte, *Ruston, Riesz and perturbation classes*, J. Math. Anal. Appl., vol. 389, br. 2, (2012), 871-886.

- [18] D. S. Djordjević, *Operators obeying a -Weyl's theorem*, Publ. Math. Debrecen, vol. 55, (1999), 293-298.
- [19] M. Z. Ljubenović, D. S. Djordjević, *Weak supermajorization and families as doubly superstochastic operators on $l(P)(I)$* , Linear Algebra Appl., vol. 532, (2017), 312-346.
- [20] M. Z. Ljubenović, D. S. Djordjević, *Linear preservers of weak majorization on $l(1)(I)(+)$, when I is an infinite set*, Linear Algebra Appl., vol. 517, (2017), 177-198.

Сажет приказ и оцена најзначајнијих доприноса. Сви научни резултати Д. Ђорђевића су позитивно цитирани и веома запажени међу истраживачима у одговарајућим областима.

Д. Ђорђевић је изузетно битне резултате постигао у изучавању 2×2 матрица ограничених линеарних оператора на Банаховим просторима. Ова истраживања обухватају инвертибилност и уопштenu инвертибилност оператора, као и Фредхолмова и спектрална својства. Наведене матрице оператора су у уској вези са егзистенцијом тополошких комплемената неких затворених потпростора. Д. Ђорђевић је међу првима уочио суштинску и веома корисну везу између декомпозиције простора и матричне структуре оператора на том простору. Користећи наведену везу, доказао је фундаменталне резултате, а уведене методе су сада широко распрострањене у математичким истраживањима. При томе, у проблему који се изучава може се десити да је полазни оператор већ у форми 2×2 матрице. Ако је матрица горње или доње троугаона, онда оператор има нетривијалан инваријантан потпростор. Истраживања Д. Ђорђевића наведеног типа су међу првима у Србији. Други приступ је када се полазни оператор на погодан начин представља у форми 2×2 матрице, а затим се изучавају алгебарска својства оператора у непосредној вези са геометријом полазног простора. Д. Ђорђевић је међу првима систематизовано разрадио и употребио овај приступ у својим истраживањима, дошао је до потпуно нових и важних теорема, а доказе неких постојећих резултата учинио разумљивијим.

[М] Монографија обухвата својства уопштених инверза у разним структурама (ограничени оператори на Банаховим и Хилбертовим просторима, комплексне матрице, елементи прстена са или без инволуције). Обрађени су Мур-Пенроузов инверз, Дразинов инверз, уопштени инверзи производа, уопштени инверзи збира, специјалне класе уопштених инверза, ЕП оператори, непрекидност уопштених инверза. Највећим делом монографија је заснована на оригиналним радовима аутора. Захваљујући јединственом обухвату материјала, важним резултатима који су у њој садржани, као и читљивом стилу писања, монографија је постигла запажену цитираност (Math Sci Net – 46 цитата) упркос слабој доступности монографије ширим научним круговима.

Фундаменталан допринос Д. Ђорђевића у науци јесте рад [1]. У овом раду је, користећи одлично познавање уопштене инвертибилности и Фредхолмове теорије, уочена јасна веза између геометријских особина простора, алгебарских особина оператора и проблема који се разматрају. Оператори који се јављају у Фредхолмовој теорији и теорији уопштених инверза, између осталог, имплицирају егзистенцију неких затворених потпростора који имају тополошке комплементе. Стога су богате претпоставке теорије оператора на Хилбертовом простору (пре свега егзистенција ортогоналног комплемента и Хилберт адјунгованог оператора) замењене претпоставкама о уопштеној инвертибилности полазног оператора на Банаховим просторима. Поређења Хилбертових простора у смислу изоморфизма простора једнаких ортогоналних димензија, замењена су егзистенцијом лево или десно инвертибилних оператора, за које су евентуално неки карактеристични потпростори коначних димензија. Затим следе директна израчунавања која захтевају студиозно познавање проблематике. Одговарајућим разматрањима и поставком проблема доказани су веома важни резултати за Фредхолмове, Вејлове и Браудерове операторе на Банаховим просторима. Такође, у раду [1] исправљене су тешко уочљиве грешке начињене од стране других аутора који су раније испитивали сличну проблематику, а њихови радови су

објављени у часопису Proc. Amer. Math. Soc. У раду [1] је коришћена суптилнија метода у односу на претходне ауторе, поменуте грешке су отклоњене, а корекцију ових грешака приметио је и рецензент рада [1]. На тај начин су добијени нови оригинални резултати. Рад [1], иако није први написан у својој области, покренуо је читав низ даљих истраживања 2×2 матрица ограничених оператора. Примена ових метода на начин као у [1], подстакла је друге ауторе да користе овај приступ у изучавању проблема 2×2 матрица оператора. Рад [1] представља изузетно важан научни допринос и незаобилазан је у спектралној теорији 2×2 матрица. Цитраност рада [1] је веома значајна (SCOPUS - 56 цитата; Math Sci Net - 53 цитата).

Рад [2] односи се на изучавање уопштеног Дразиновог инверза и уопштене резолвенте у Банаховим алгебрама. Доказан је Лоранов развој уопштене резолвенте. Дразинов индекс је карактерисан у смислу егзистенције граничне вредности одређених граничних процеса. Као примена ових резултата, дат је метод за израчунавање Мур-Пенроузовог инверза у C^* -алгебрама. Доказана је формула за израчунавање уопштеног Дразиновог инверза 2×2 горње троугаоне матрице оператора. Рад [2] је достигао изузетно велику цитираност (SCOPUS - 99 цитата; Math Sci Net - 73 цитата) и незаобилазан је код изучавања Дразиновог инверза специјалних матрица оператора.

Радови [3] - [6] посвећени су специјалним својствима уопштених инверза и новим значајним класама оператора. Дефинисан је нови уопштени инверз (gDMP-инверз) за операторе на Хилбертовом простору, уз коришћење уопштеног Дразиновог инверза и Мур-Пенроузовог инверза. Уведене су и две нове класе оператора g -ЕП и g -нормални оператори, који редом укључују класе ЕП-оператора и нормалних оператора. Разматра се бинарна релација асоцирана са gDMP-инверзом. Изучавају се хипонормални оператори и ЕП оператори на произвољном Хилбертовом простору. Рад [4] је постигао значајну цитираност SCOPUS - 19 цитата; Math Sci Net - 20 цитата). Изучавају се алгебарска својства Мур-Пенроузовог инверза у прстенима са инволуцијом, Мур-Пенроузов инверз производа елемената, а први пут је уведен и разматран тежински Мур-Пенроузов инверз у прстенима са инволуцијом. Рад [5] је достигао значајну цитираност (SCOPUS - 48 цитата; Math Sci Net - 42 цитата). Рад [5] (SCOPUS - 17 цитата; Math Sci Net - 18 цитата) посвећен је производу ЕП оператора на Хилбертовом простору. У литератури је 25 година био отворен проблем када је производ две комплексне ЕП матрице опет ЕП матрица, и овај проблем је решен 1997. године у часопису Linear Algebra Appl. Инспириран овим резултатом, Д. Ђорђевић је, користећи нову методу доказао потребне и довољне услове да производ два ЕП оператора на Хилбертовом простору опет буде ЕП оператор.

Радови [7]-[9] односе се на парцијална уређења индуковна уопштеним инверзима, као и на нове класе уопштених инверза. Наведеним радовима је тема оваквих парцијалних уређења први пут иницирана у Србији. Поред тога, први пут уопште доказани су резултати који се односе на уопштену инвертибилност у Рикартовим $*$ -прстенима, који представљају аксиоматизацију C^* -алгебри. Овако дефинисана парцијална уређења омогућила су увођење нових класа уопштених инверза: уопштени језгро инверз и дуални језгро инверз. Сви поменути радови су веома значајни у области која третира парцијална уређења оператора. Посебно, рад [9] је достигао велику цитираност (SCOPUS - 82 цитата; Math Sci Net - 50 цитата). Од наведеног, рад [9] је у 2020. години цитиран 25 пута, док је у току 2019. године био на листи најцитиранијих радова часописа Linear Algebra Appl. у последње 3 године. Интересантно је нагласити да је рад [9] цитиран у раду 6., где Дразин (један од утемељивача теорије уопштених инверза у свету) наводи један резултат из рада Д. Ђорђевића [9] у истом контексту и истом исказу као и добро познат резултат фон Нојмана из 1936. године.

Радови [10]-[12] су посвећени уопштеним инверзима производа два или више оператора. Веома је актуелно питање израчунавања уопштених инверза која мењају редослед чинилаца, као и уопштених инверза који не мењају редослед чинилаца. Уопштена инверзија производа оператора има вишеструку важност, теоријску и нумеричку, те је овој проблематици посвећена значајна пажња у литератури. Сви радови су постигли запажену цитираност, посебно рад [10] (SCOPUS - 32 цитата; Math Sci Net – 27 цитата) и рад [11] (SCOPUS - 36 цитата ; Math Sci Net - 26 цитата).

Резултати доказани у радовима [13]-[14] односе се на уопштене инверзе збира оператора на Банаховим просторима и елемената у Банаховим алгебрама. У општем случају није позната формула за израчунавање инверза збира неких оператора, али под одређеним претпоставкама доказани су важни резултати. Формуле овог типа имају значајну теоријску вредност и практичну примену код израчунавања уопштених инверза. Посебно, рад [14] је достигао високу цитираност (SCOPUS - 94 цитата; Math Sci Net – 58 цитата). Осим тога, рад [14] је по цитираности 26. најцитиранији рад свих времена објављен у часопису J. Aust. Math. Soc. Рад [14] је 6 пута цитиран у 2020. години, што показује његову актуелност у дужем периоду. Формула за израчунавање уопштеног Дразиновог инверза из рада [14] је веома практична и нашла је примену у конкретним израчунавањима.

У раду [15], користећи раније матричне декомпозиције и Мур-Пенроузов инверз, елегантно је решена операторска једначина $A*X+X*A=B$ за операторе на произвољним Хилбертовим просторима. На тај начин је уопштен резултат који је 50 година пре тога био познат само за комплексне матрице (резултат за комплексне матрице публикован је у часопису *Ann. Mat. Pura Appl.* 1957. године, а то је најстарији периодични научни часопис у Италији, који излази непрекидно од 1850. године). Рад [15] представља важан допринос решавању одређених класа операторских једначина и достигао је запажену цитираност (SCOPUS 25 цитата; Math Sci Net – 15 цитата).

Истраживања у радовима [16]-[18] припадају Фредхолмовој и спектралној теорији. Радови [16], [17] садрже суштинске резултате у Фредхолмовој теорији и односе се на лево и десно Феелдомове, Вејлове и Браудерове операторе и њихове пертурбације полиномијално Рисовим операторима. Рад [18] односи се на одређена спектрална својства оператора и а-Вејлову теорему. Рад [18] има значајну цитираност (Math Sci Net - 22 цитата). Посебно, у раду [18] као најважнији резултат, истиче се инваријантност комутирајуће коначно димензионалне пертурбације тачака нагомилавања апроксимативног тачкастог спектра неког оганиченог оператора на Банаховом простору, иако аналогоно тврђење не важи за цео апроксимативни тачкасти спектар. У вези овог резултата напомињемо да је у приближно истом тренутку релевантан (али не исти) резултат доказан у познатој књизи (К.В. Laursen, М.М. Neumann, *An Introduction to Local Spectral Theory*, London Mathematical Society Monographs, vol. 20, Clarendon Press, Oxford, 2000, на страни 256), што је касније примећено и искоришћено од стране неких других аутора. Изузетно напомињемо да је у раду 15. наглашена проблематика започета у раду Д. Ђорђевића [18], а име Д. Ђорђевића је искоришћено у називу рада 15., те је интензивно настављено са њеним даљим изучавањем.

Резултати у радовима [19]-[20] се односе на мајоризациона својства и стохастичке операторе у просторима низова. Наведени радови представљају искорак у бесконачно-димензионални случај који још увек није довољно развијен у свету. Ово су први резултати објављени на ову тему међу истраживачима Универзитета у Нишу. Презентовани су неопходни и довољни услови да се нека фамилија скалара (са произвољним индексним скупом) може разматрати као ограничен оператор

на простору l_p . Доказани су резултати за стохастичке и двоструко стохастичке операторе, испитивана је мајоризација и супермајоризација на простору низова. Напомињемо да је у скупу бројних матричних еквивалената мајоризације било неопходно одабрати онај еквивалент који је могуће успешно применити у бесконачно димензионалном случају. Такође су утврђена пресликавања која чувају слабу мајоризацију на овим просторима низова.

Веома значајна цитирања научних резултата Д. Ђорђевића јесу у радовима:

1. Guojun Hai, Alatancang Chen, *Invertibility of operator matrices on a Banach space*, Complex Anal. Oper. Theory, 7 (2013), 1807–1818.
2. Yuan Li, Xiu-Hong Sun, Hong-Ke Du, *Intersection of the left and right essential spectra of 2×2 upper triangular operator matrices*, Bull. London Math. Soc. 36 (2004), 811–819.
3. El Hassan Zerouali, Hassane Zguitti, *Perturbation of spectra of operator matrices and local spectral theory*, J. Math. Anal. Appl. 324 (2006), 992–1005.
4. Kamran Sharifi, *EP modular operators and their products*, J. Math. Anal. Appl. 419 (2014), 870–877.
5. Dimosthenis Drivaliaris, Sotirios Karanasios, Dimitrios Pappas, *Factorizations of EP operators*, Linear Algebra and its Applications 429 (2008), 1555–1567.
6. Michael P. Drazin, *Weighted (b,c) -inverses in categories and semigroups*, Comm. Algebra 48 (4) (2020), 1423–1438.
7. Zhiping Xiong, Zhongshan Liu, *Applications of completions of operator matrices to some properties of operator products on Hilbert spaces*, Complex Anal. Oper. Theory 12 (2018), 123–140.
8. Zhiping Xiong, Yingying Qin, *A note on the reverse order law for least square g -inverse of operator product*, Linear Multilinear Algebra 64 (7) (2016), 1404–1414.
9. Xiunan Wang, Anqi Yu, Tengfe iLi, Chunyuan Deng, *Reverse order laws for the Drazin inverses*, J. Math. Anal. Appl. 444 (2016), 672–689.
10. Chun Yuan Deng, *Reverse order law for the group inverses*, J. Math. Anal. Appl. 382 (2011), 663–671.
11. Pietro Aiena, Elvis Aponte, Jesus R. Guillen and Pedro Pena, *Property (R) under Perturbations*, Mediterr. J. Math. 10 (2013), 367–382.
12. Pietro Aiena and Salvatore Triolo, *Weyl-Type Theorems on Banach Spaces Under Compact Perturbations*, Mediterr. J. Math. 15 (2018), article number 26, <https://doi.org/10.1007/s00009-018-1176-1>
13. Pietro Aiena, Maria T. Biondi, Fernando Villafane, *Property (w) and perturbations III*, J. Math. Anal. Appl. 353 (2009), 205–214.
14. Pietro Aiena, Maria T. Biondi, *Property (w) and perturbations*, J. Math. Anal. Appl. 336 (2007), 683–692.
15. Q. Zeng, H. Zhong, K. Yan, *An extension of a result of Djordjević and its applications*, Linear Multilinear Algebra, 64 (2), (2015), 1–11.

Посебно истичемо изузетно значајна цитирања научних резултата Д. Ђорђевића у следећим монографијама:

16. A. Ben Israel, T.N.E. Greville, *Generalized inverses, theory and applications*, Springer 2003.
17. P. Aiena, *Fredholm and local spectral theory, with applications to multipliers*, Kluwer 2004.
18. P. Aiena, *Semi-Fredholm operators, perturbation theory and localized SVEP*, Merida, Venezuela, 2007.
19. P. Aiena, *Fredholm and local spectral theory II with applications to Weil-type theorems*, Springer 2018.
20. R. Harte, *Spectral Mapping Theorem, a bluffer's guide*, Springer, 2014.
21. G. Wang, Y. Wei, S. Qiao, *Generalized Inverses, theory and computations*, Springer, 2018.

22. A. Jeribi, *Spectral theory and applications of linear operators and block operator matrices*, Springer, 2015.
23. D. Mosić, *Generalized inverses*, University of Niš, Faculty of Sciences and Mathematics, 2018.

Поред наведених цитирања у референцама 1-23, радови Д. Ђорђевића имају веома велику цитираност у важним светским часописима из математике и њених примена, као што су: *J. Math. Anal. Appl.*, *Linear Multilinear Algebra*, *Linear Algebra Appl.*, *Math. Comput.*, *Calcolo*, *Integral Equations Operator Theory*, *J. Comput. Appl. Math.*, *SIAM J. Matrix Anal. Appl.*, *SIAM J. Sci. Comput.*, *Studia Math.*, *Numer. Funct. Anal. Optim.*, *Proc. Amer. Math. Soc.*, *J. Spec. Theory*, *J. Operator Theory*, *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*, и многи други.

Квалитативни показатељи. Д. Ђорђевић је члан је уређивачких одбора следећих научних часописа у области математике: *Filomat* (један од главних уредника); *Functional Analysis, Approximation and Computation* (покретач часописа и главни уредник); *Applied Mathematics and Computer Science* (покретач и један од главних уредника часописа); *Publications de l'Institute Mathematique* (члан уређивачког одбора); *Advances in the Theory of Nonlinear Analysis and its Application* (члан уређивачког одбора); *Advances in Operator Theory* (члан уређивачког одбора). Покренуо је и извесно време био главни уредник научно-популарног часописа *Математика и информатика*. Одржао је више предавања по позиву на научним конференцијама и на универзитетима у свету (Ј. Кореја, Јапан, Италија, Турска). Такође је одржао запажена предавања на више научних скупова (Јапан, Шпанија, Италија, Француска, Румунија, Македонија, Србија). Учесник је он-лајн конференција у 2020. години, организованих у Ј. Кореји и Мексику. Учествовао је у организовању научних скупова: *Mathematical Analysis and Applications*, Нишка Бања, 2002; *Functional Analysis and Applications*, Ниш, 2009; *Конгрес младих математичара*, Нови Сад, 2019.

Одјек резултата и деловања кандидата у Србији и свету. У најновијем извештају институција Elsevier BV и Stanford University, Д. Ђорђевић је на листи 2% најутицајнијих научника у свету, а листа је базирана на стандардизованој метрици цитирања свих научника и научних дисциплина (<https://data.mendeley.com/datasets/btchxktzyw/2>, Table S7-singleyr-2019). У свом научном раду изучавао је више области (теорија оператора, функционална анализа, линеарна алгебра, општа алгебра), при чему је публиковао значајне научне радове у истакнутим међународним часописима. Посебно истичемо да је на Универзитету у Нишу први иницирао изучавање нових математичких области: Хилбертови модули, мајоризације и стохастички оператори, као и оператори на просторима са недефинитном скаларним производом, из којих су проистекли запажени научни резултати. Током свог научног усавршавања др Драган Ђорђевић је оформио својеврсну школу, која се реализује бројним заједничким научним радовима, као и организовањем вишегодишњег семинара на којем тренутно учествује 10 наставника и 9 докторанада. Ова школа је део ширег тима научника који се баве теоријом оператора и функционалном анализом, која је учинила Универзитет у Нишу светским центром за наведене области математике. Рецензирао је велики број научних радова за реномиране математичке часописе у земљи и иностранству, од којих издвајамо: *J. Math. Anal. Appl.*, *Bull. London Math. Soc.*, *Linear Algebra Appl.*, *Linear Multilinear Algebra*, *J. Comput. Appl. Math.*, *Acta Math. Sinica*, *Aequationes Math.*, *J. Operator Theory*, *J. Austr. Math. Soc.*, *Comm. Algebra* и многи други. Од 2021. године рецензент је реферативног часописа *Mathematical Reviews*. У Нишу је организовао предавања по позиву већег броја еминентних математичара из земље и иностранства.

Предлог за пријем у чланство САНУ. На основу свега наведеног констатујемо да је Драган Ђорђевић веома успешан и продуктиван математичар. Објавио је велики врој квалитетних

научних резултата. Његови научни радови и монографија достигли су значајну цитираност у свим реферативним базама, те се може рећи да је Драган Ђорђевић веома успешан математичар у Србији, а посматрано у области којом се бави, он је веома познат и утицајан и међу математичарима ван Србије. У свом научном раду дао је важан допринос изучавању матрица оператора на бесконачно-димензионалним просторима, Фредхолмовој теорији и уопштеним инверзима, у којима је развио нове методе и концепте. Поред наведеног, на Универзитету у Нишу покренуо је изучавања оператора на Хилбертовим модулима, стохастичке операторе на бесконачно димензионалним просторима, као и операторе на просторима са недефинитним скаларним производом. Увео је више нових научних области у наставу математике на свим нивоима студија. Формирао је значајну школу математике из наведених области на Универзитету у Нишу. Под његовим менторством одбрањено је девет докторских дисертација. Одржао је више предавања по позиву на значајним математичким конференцијама у земљи и иностранству. Имајући све наведено у виду, Комисија са посебним задовољством предлаже да се Драган Ђорђевић изабере за дописног члана САНУ у Одељењу за математику, физику и гео-науке.

У Београду, Новом Саду и Нишу,

29.4.2021. године

Комисија

академик Градимир Миловановић

академик Стеван Пилиповић

дописни члан САНУ Владимир Раковић

РЕФЕРАТ

за Магдалену Ђорђевић, научног саветника Института за физику,
кандидата Одељења за математику, физику и гео-науке
за избор у дописног члана САНУ

На састанку Одељења за математику, физику и гео-науке одржаног 23. прила 2021. године, одређени смо у комисију за писање реферата за др Магдалену Ђорђевић, кандидата Одељења за дописног члана САНУ. На основу познавања кандидата, њеног рада и резултата, подносимо Одељењу и Скупштини САНУ следеће чињенице и мишљење.

1.1 Кратки биографски подаци о кандидату

Др Магдалена Ђорђевић је рођена 1976. год. у Нишу, а основну школу је завршила у Београду. Била је један од ђака генерације Математичке гимназије, и дипломирала је теоријску физику на Физичком факултету у Београду 2000. год. Носилац је докторске дипломе из теоријске физике високих енергија са Колумбија универзитета, САД 2005. год., и завршила је постдокторске студије из теоријске нуклеарне физике на Државном универзитету Охаја 2008. год., а потом је на Државном универзитету Арканзаса радила као *Assistant Professor*. У Србију се вратила из САД 2010. год., а сада је научни саветник Института за физику у Београду, као и *руководилац (PI) Horizon 2020 European Research Council (ERC) Consolidator* пројекта "*QGP Tomography*". Удата је и има двоје деце.

Др Ђорђевић је добитник бројних награда и признања за научноистраживачки рад, од којих се издвајају: награда Америчког физичког друштва (*American Physical Society*) за најбољу докторску дисертацију, додељену 2007. год. из нуклеарне физике на свим северноамеричким универзитетима (САД и Канада). У образложењу награде се наводи њен рад на "теоријском третману губитака енергије тешких кваркова у јако интерагујућој кварк-глуонској плазми у којој су радијациони губици енергије израчунати за произвољан број центара расејања". Престижну позицију *J. Robert Openheimer*, коју додељује Национална лабораторија Лос Аламос (САД) кандидатима који "*must display extraordinary ability in scientific research and show clear and definite promise of becoming outstanding leaders in the research they pursue*" добила је 2008. год. По повратку у Србију је 2011. год. добила *FP7 Marie Curie Reintegration Grant* који се додељује најбољим научницима који су неко време радили ван Европе (један од прва два *FP7 MCIRG* пројекта у Србији), а 2012. год. добила је *L'Oréal-UNESCO* Србија награду "За жене у науци". Била је и *co-PI* на *SCOPE5* пројекту Швајцарске националне научне фондације везано за њена интересовања на моделовању биолошких система. Додатно је и *senior team member* на пројекту из рачунарске биологије, у оквиру иницијативе "Појас и пут". У 2019. год. је постала члан *YAE (Young Academy of Europe)*, која је уско повезана са *Academia Europaea*. Постала је и стални члан *International Advisory Committee* за две најважније конференције у области *Quark Matter* и *Hard Probes*.

Као ментор/коментор је руководила са две, а сада руководи са три, докторске дисертације (две на *ERC* пројекту). Докторска дисертација урађена под њеним руководством је резултирала у раду који је истакнут у *LabTalk*-у (рад 15 у секцији 1.3), 2020. год. је позвана да буде члан тима у новој пријави за *COST* акцију, и рецензент је за *PRC*, *PRD* и *NPA* часописе. Докторанди на *ERC* пројекту су коаутори на седам *M21* и четири *M22* рада. Ментор је два одбрањена мастер рада, чији су резултати објављени у *M21* часописима, а један је награђен и наградом Физичког факултета. Ментор/коментор је и два постдокторанда (једног из Финске) у оквиру *ERC*-а, који су до сада коаутори на седам *M21* и три *M22* рада.

Учествовала је у настави више предмета на основним и постдипломским студијама у САД и Србији. На Колумбија Универзитету је била асистент на: *Statistical Physics*, *Advanced Mechanics*, *Quantum Mechanics* и *Electromagnetic Theory*. На Државном универзитету Арканзаса је, као "*tenure track Assistant Professor*" предавала курсеве из опште физике, а у мају 2010. год. јој је додељен "*Ralph E. Powe Jr. Faculty Enhancement Award*" који Национална лабораторија Оук Риџ додељује најбољим младим професорима у конкуренцији више од 120 Америчких универзитета. Предаје предмет Теоријска нуклеарна физика на докторским студијама на Физичком факултету у Београду.

1.2 Квантитативни показатељи научног рада

Др Ђорђевић је први, једини или коресподентни аутор на 46 радова (3 објављена у *Phys. Rev. Lett.*, 7 у *Phys. Lett. B*, и 15 у *Phys. Rev. C*), од тога једини аутор на 14 радова (1 у *Phys. Rev. Lett.*, 1 у *Phys. Lett. B*, и 4 у *Phys. Rev. C*), а укупно је објавила 62 научна рада у међународним часописима са SCI листе. На свим *Phys. Rev. Lett* радовима, који су укупно цитирани 257 пута, била је први или једини аутор. Средњи IF часописа у којима су објављени њени оригинални научни радови је 4.0. Одржала је и 63 предавања (45 по позиву) на конференцијама, као и 22 семинара на универзитетима и истраживачким центрима.

Публикације Магдалене Ђорђевић су цитиране 2686 пута по SCOPUS бази (око 4300 по *Google scholar*, а око 3400 по SPIRES), од чега 2241 без аутоцитата, а 1765 без цитата коаутора. У претходне три године укупан број цитата порастао је за око 1000, а од повратка у Србију за око 2000. По бази SCOPUS, њен h-index је 20, од чега 19 без аутоцитата и цитата коаутора (по *Google scholar* 22, по SPIRES 20), а i50-index (број радова цитираних преко 50 пута) је 17. Три њена рада су цитирана више од 250, још четири више од 100, и још десет преко 50 пута (на 13 од 17 ових радова је први, једини, коресподентни аутор). Сви болдовани бројеви се односе на SCOPUS базу. На основу студије са Станфорд универзитета, сврстана је у врх најцитиранијих научника у свету. Студија користи методологију која узима у обзир не само број цитата, већ и реалан утицај, број аутора, први/последњи аутор, итд.

Руководилац је на Horizon2020 пројекту (*European Research Council Consolidator grant*), била је и руководилац на FP7 (*Marie Curie International Reintegration Grant*) и коруководилац на SNSF SCOPES пројекту. Старији (*senior*) члан је два Horizon 2020 колаборативна пројекта (STRONG2020 и *Hopexcomb*), и једног колаборативног пројекта у оквиру иницијативе "Појас и пут". Била је старији члан једног колаборативног FP7 (*SaporeGravis*) и једног DOE (JET) пројекта, једне EMMI RRTF колаборације и COST THOR акције.

1.3 Листа најзначајнијих резултата кандидата

20 најзначајнијих радова (са бројем цитата према бази Scopus). На радовима 1-6, 8-18 и 20 др Ђорђевић је први, једини или коресподентни аутор. На радовима 4-18 и 20 је осмислила истраживање.

1. [Magdalena Djordjevic](#) and Miklos Gyulassy, *Ter-Mikayelian Effect on QCD Radiative Energy Loss*, *Phys. Rev. C* **68**, 034914, 2003. (68 цитата, IF= 2.848)
2. [Magdalena Djordjevic](#) and Miklos Gyulassy, *Heavy Quark Radiative Energy Loss in QCD Matter*, *Nucl. Phys. A* **733**, 265, 2004 (228 цитата, IF=2.108).
3. [Magdalena Djordjevic](#), Miklos Gyulassy and Simon Wicks, *Open Charm and Beauty at Ultrarelativistic Heavy Ion Colliders*, *Phys. Rev. Lett.* **94**, 112301, 2005 (112 цитата, IF=6.078).
4. [Magdalena Djordjevic](#), *Transition radiation in QCD matter*, *Phys. Rev. C* **73**, 044912, 2006 (13 цитата, IF=3.284).
5. [Magdalena Djordjevic](#), Miklos Gyulassy, Simon Wicks and Ramona Vogt, *Influence of bottom quark jet quenching on single electron tomography of Au + Au*, *Phys. Lett. B* **632**, 81, 2006 (153 цитата, IF=5.444).
6. William Horowitz, Simon Wicks, [Magdalena Djordjevic](#), Miklos Gyulassy, *Elastic, inelastic, and path length fluctuations in jet tomography*, *Nucl. Phys. A* **784**, 426, 2007 (416 цитата, IF=3.096).
7. [Magdalena Djordjevic](#), *Collisional energy loss in a finite size QCD matter*, *Phys. Rev. C* **74**, 064907, 2006 (105 цитата, IF=3.284).
8. [Magdalena Djordjevic](#) and Ulrich Heinz, *Radiative energy loss in a finite size dynamical QCD matter*, *Phys. Rev. Lett.* **101**, 022302, 2008 (94 цитата, IF=7.403).
9. [Magdalena Djordjevic](#), *Theoretical formalism of radiative jet energy loss in a finite size dynamical QCD medium*, *Phys. Rev. C* **80**, 064909, 2009 (57 цитата, IF=3.755, highlighted in: *APS Physics*).
10. [Magdalena Djordjevic](#) and Marko Djordjevic, *Generalization of radiative jet energy loss to non-zero magnetic mass*, *Phys. Lett. B* **709**, 229, 2012 (41 цитата, IF=5.643).

11. Magdalena Djordjevic, *Heavy flavor puzzle at LHC: a serendipitous interplay of jet suppression and fragmentation*, Phys. Rev. Lett. **112**, 042302, 2014 (51 цитата, IF=8.478).
12. Magdalena Djordjevic, Bojana Blagojevic, Lidija Zivkovic, *Mass tomography at different momentum ranges in quark-gluon plasma*, Phys. Rev. C **94**, 044908, 2016 (20 цитата, IF=3.820).
13. Magdalena Djordjevic, *Complex suppression patterns distinguish between major energy loss effects in Quark-Gluon Plasma*, Phys. Lett. B **763** 439, 2016 (3 цитата, IF=6.131).
14. Magdalena Djordjevic, Marko Djordjevic and Bojana Blagojevic, *RHIC and LHC jet suppression in non-central collisions*, Phys. Lett. B **737** 298-302, 2014 (50 цитата, IF=6.131).
15. Bojana Blagojevic, Magdalena Djordjevic, *Importance of different energy loss effects in jet suppression at RHIC and LHC*, J. Phys. G **42**, 075105, 2015 (14 цитата, IF=2.838, истакнут у LabTalk-у).
16. Bojana Blagojevic, Marko Djordjevic, Magdalena Djordjevic, *Calculating hard probe radiative energy loss beyond the soft-gluon approximation: Examining the approximation validity*, Phys. Rev. C **99**, 024901, 2019 (16 цитата, IF=3.588).
17. Dusan Zigic, Igor Salom, Jussi Auvinen, Marko Djordjevic, Magdalena Djordjevic, *DREENA-B framework: first predictions of R_{AA} and v_2 within dynamical energy loss formalism in evolving QCD medium*, Phys. Lett. B **791**, 236, 2019 (18 цитата, IF=4.448).
18. Magdalena Djordjevic, Stefan Stojku, Marko Djordjevic and Pasi Huovinen, *Shape of the quark gluon plasma droplet reflected in the high- $p_{\perp}$ data*, Phys. Rev. C Rapid Communications **100**, 031901, 2019 (5 цитата, IF=3.588).
19. Marko Djordjevic, Magdalena Djordjevic and Konstantin Severinov, *CRISPR transcript processing: a mechanism for generating a large number of small interfering RNAs*, Biol. Direct **7**, 24, 2012 (16 цитата, IF=4.017)
20. Magdalena Djordjevic, Marko Djordjevic, Bojana Ilic, Stefan Stojku, Igor Salom, *Understanding Infection Progression under Strong Control Measures through Universal COVID-19 Growth Signatures*, Global Challenges, **5**, 2000101, 2021 (IF=4.306).

1.4 Сажетак пет најзначајнијих достигнућа кандидата

Примарна област истраживања др Ђорђевић је физика кварк-глуонске плазме (КГП), која је екстремно агрегатно стање материје за које се сматра да је настало одмах након Великог праска. Данас се КГП ствара при сударима тешких јона у моћним сударачима у CERN-у (*Large Hadron Collider* – LHC експерименти) и BNL-у (*Relativistic Heavy Ion Collider* - RHIC експерименти) у САД. Проучавање КГП зато омогућава да се разуме како понашање материје под екстремним условима, тако и само порекло и настанак универзума. Истраживање др Ђорђевић у овој области образује четири целине:

1.4.1 Формализам губитка енергије тешких кваркова у КГП и загонетка тешких кваркова

Радови 1-4 чине први конзистентан формализам губитка енергије тешких кваркова у КГП. За развој овог формализма, др Ђорђевић је добила награду за најбољу докторску дисертацију из нуклерне физике.

- Рад 1 уводи некомутативни аналог Тер Микелијановог ефекта, односно модификацију сопствене енергије глуона од стране плазме. Др Ђорђевић је израчунала лонгитудинални и трансверзални допринос губитку енергије млазева високоенергијских честица (цетова) услед емисије глуона при проласку кроз КГП, узимајући у обзир моментну зависност сопствене енергије глуона.
- Радови 2 и 3 израчунавају губитке енергије тешких кваркова у статичкој КГП, где најважнији допринос потиче од индукованог зрачења услед вишеструких интеракција партона у КГП. Индуковани губитак енергије тешких кваркова је изведен за произвољан број центара расејања.

- При преласку из КГП у вакуум, џетови губе додатну енергију (транзициона радијација, рад 4). Овај рад има фундаментални значај за лаке кваркове, због природне регуларизације инфрацрвеног дисконтинуитета између губитка енергије лаких кваркова у КГП и вакууму.

На основу овог теоријског формализма, у раду 5 су генерисана прва теоријска предвиђања губитака енергије тешких кваркова у КГП. Добијено јасно неслагање између ових предвиђања и експерименталних резултата је довело до чувене „загонетке тешких кваркова“ у RHIC. Ова загонетка је указала да постојеће теоријско разумевање КГП није у стању да адекватно опише интеракције са џетовима, што је представљало главну мотивацију будућег истраживања др Ђорђевић.

1.4.2 Динамички формализам губитака енергије високоенергијских честица

Широко коришћен модел статичке КГП има две кључне апроксимације: *i*) центри расејања у КГП су непокретни, и последично *ii*) колизиони губици енергије морају бити једнаки нули јер не постоји могућност размене момената у таквој средини. Идеја др Ђорђевић је била да испита ограничење ових апроксимација, и развије реалистичан модел губитака енергије у КГП. Са тим циљем, у радовима 7-9 је применила квантну теорију поља на коначним температурама и димензијама да израчуна колизионе и радијативне губитке енергије лаких и тешких кваркова у КГП у којима су центри расејања *динамичке* честице.

- У раду 7 је показала да не важи широко распорострањена парадигма да су колизиони губици енергије занемариви у односу на радијативне. У раду 6 је показано да укључивање колизионих ефеката значајно поправља слагање теоријских предвиђања са експерименталним подацима.
- У радовима 8 и 9 показала је да је до тада коришћена апроксимација статичких центара расејања неадекватна и развила нов формализам у коме је та апроксимација уклоњена. Развој овог формализма је био технички веома захтеван, јер се своди на аналитички прорачун 24 дивергентна дијаграма, при чему се дивергенција природно регулише када се урачунају сви дијаграми. Рад 9, у којем је овај формализам детаљно изложен, је истакнут (*highlighted*) у *APS Physics*.
- У раду 10, применила је правила сумирања да конзистентно укључи непертурбативне ефекте коначне магнетне масе у пертурбативно израчунате губитке енергије.
- У раду 16 је релаксирана широко распрострањена „*soft-gluon*” апроксимација. Иако су аналитички резултати значајно компликованији, нумерички резултати су изненађујуће слични *soft-gluon* апроксимацији, што указује на оправданост њеног коришћења.

1.4.3 Нумеричка предвиђања за RHIC и LHC

Динамички формализам развијен у радовима 7-10 представља најсофистициранији метод израчунавања енергијских губитака џетова у КГП. Сумарно, формализам узима у обзир КГП коначне температуре и коначних димензија, са динамичким центрима расејања. При овоме се радијативни и колизиони губици енергије израчунавају у истом теоријском оквиру. Формализам је примењив на лаке и тешке кваркове, па омогућава предвиђања за широк скуп експерименталних мерења. Аналитички модел конзистентно укључује и непертурбативне интеракције. Сви параметри у моделу су фиксирани на стандардне вредности из литературе, тј. при теоријским предвиђањима се не користе слободни параметри. У репрезентативним радовима 11-15, помоћу овог формализма су генерисана предвиђања за широк спектар обсервабли, за мерења на ALICE, ATLAS и CMS (CERN), и PHENIX и STAR (RHIC) експериментима.

- У раду 11, др Ђорђевић је објаснила да су неинтуитивни експериментални резултати у LHC-у, који указују на исту супресију за лаке и тешке честице у КГП (тзв. загонетка тешких кваркова), последица два ефекта који се међусобно поништавају. Истраживање је истакнуто у “*Summary talk*”-у на *Quark Matter 2015* (најпрестижнијој конференцији у области).
- Рад 12 показује да, у области импулса <50 GeV, кваркови различитих маса представљају одличан томографски алат, док су честице високог импулса неосетљиве на детаље интеракције са КГП.

- У раду 13 је указала да Б мезони представљају одличну пробу за детаљно проучавање интеракција у КГП. Ова предвиђања ће бити примењива у предстојећим мерењима у LHC-у.
- У раду 14 је показано да формализам објашњава широк спектар експерименталних података супресије (за различите типове честица, енергије судара и централности), што указује да развијени формализам реално описује интеракције високоенергијских честица са КГП.

1.4.4 Мапирање особина КГП помоћу високо-енергијских честица

Такозване нискоенергијске честице чија је енергија реда величине температуре плазме чине 99.9% честица произведених у ултрарелативистичким сударима тешких јона и ове честице су КГП. Преосталих 0.1 % честица чине високо енергијске честице, тј. цетове, који су због своје високе енергије управо и веома добре пробе за томографију КГП. Фокус тренутног истраживања др Ђорђевић је квантитативно мапирање особина КГП, при чему комбинује (релативистичке) хидродинамичке симулације еволуције КГП са теоријским предвиђањима губитака енергије цетова. Предвиђања се затим систематски пореде са мерењима у LHC и RHIC експериментима, да би се одредиле особине КГП које су у складу са оба типа честица. Циљ овог истраживања је да се, по први пут, искористе енергијски губици цетова за одређивање параметара КГП средине. За ово истраживање је др Ђорђевић добила ERC *Consolidator grant* од 1.36 милиона EUR, а њено истраживање има значајан допринос у оптималној експлоатацији највећих научних инвестиција у физици високих енергија (LHC и RHIC експерименти).

Радови 16-18 су три примера (од десет) радова урађених у оквиру ERC пројекта који је у марту 2020., у оквиру двоипогодишње научне евалуације, оцењен од Европске Комисије као веома успешан. Главно достигнуће је развој DREENA оквира (видети, нпр. рад 17), који комбинује динамичке губитке енергије високоенергијских честица са КГП еволуцијом из савремених модела релативистичке хидродинамике. DREENA је у потпуности модуларна, односно може да користи температурски профил било којег предвиђања КГП еволуције. Развој DREENA-е је веома нетривијалан, јер је динамички формализам губитка енергије сложен, а све његове компоненте морају бити укључене за поуздан опис интеракција високоенергијских честица са КГП (рад 15, истакнут у *LabTalk-у*). Нумерички прорачуни су високо оптимизовани у DREENA-и, што је пресудно за добијање широког спектра теоријских предвиђања. Тренутно се тестира већи број различитих температурних профила за одређивање параметара КГП-а, а први пример је рад 18 у коме је предложено како се, помоћу високоенергијских честица, може одредити ексцентрицитет КГП.

1.4.5 Квантитативна биологија

Магдалена Ђорђевић се активно бави и теоријском биологијом, где примењује знања из теоријске физике у актуелним проблемима из моделовања биолошких система. У оквиру овог истраживања, коаутор је на седам M21 и четири M22 рада. Заједно са колегама са Биолошког и Медицинског факултета, недавно је применила аналитичке и нумеричке технике у једној од тренутно најактуелнијих тема, разумевању трансмисије COVID-19, из чега су до сада објављена три рада. Репрезентативни пример овог истраживања је рад 20 у коме су уочени динамички режими ширења инфекције, заједнички за велики број земаља, а који су аналитички и нумерички објашњени помоћу модела предложеног у раду. Рад 19 је репрезентативан за теоријску анализу једноставних генских мрежа које су одговорне за одбрану бактерија од бактеријских вируса (имунски системи бактерија). У раду је предложен модел који квантитативно објашњава способност ових система да у веома кратком времену униште вирус који напада ћелију.

1.5 Квалитативни показатељи

Награде и признања

Др Ђорђевић је добијала награде и признања током целокупног периода студија и научне каријере, што указује на континуирани квалитет њеног рада:

- Јун 1995: Проглашена за једног од ђака генерације Математичке гимназије.
- Октобар 1995-2000: Током дипломских студија била је добитник стипендије за младе таленте Министарства просвете.

- Октобар 2004: Као студент докторских студија, добила је награду за најбољи постер на конференцији "*Physics of the Microworld: From Quarks to Nanostructures*", *Brooklyn, NY, USA*.
- Април 2007: "*2007 Dissertation Award in Nuclear Physics*", додељена од Америчког физичког друштва, у конкуренцији свих северноамеричких универзитета. Цитат награде је следећи: "За рад на њеној дисертацији који презентује теоријски третман губитка енергије тешких кваркова у јако интерагујућој кварк глюон плазми у којој су радиациони губици енергије израчунати за произвољни број центара расејања".
- Јануар 2008: "*J. Robert Oppenheimer Fellowship*". Престижну позицију додељује Национална лабораторија Лос Аламос "кандидатима који показују изузетне способности за истраживачки рад, као и потенцијал да постану лидери у својој научној области".
- Мај 2010: "*Ralph E. Powe Jr. Faculty Enhancement Award*", које додељује национална лабораторија Оук Риџ најбољим младим професорима у конкуренцији 120 универзитета повезаних са том лабораторијом.
- Април 2012: "*L'Oréal-UNESCO* награда "За жене у науци, Србија", додељена од стране *L'Oréal* Балкан, у партнерству са Националном Комисијом за сарадњу са UNESCO-м и уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја".
- Мај 2016: Годишња награда Института за физику у Београду за 2016. годину, додељена за научни рад који представља значајан допринос одређеној области физике која се развија на Институту.
- Октобар 2019: члан YAE (*Young Academy of Europe*).

Заснивање новог истраживачког правца у Србији

Након успешне каријере у иностранству, др Ђорђевић се 2010. године запослила у Институт за физику. По доласку, засновала је нови истраживачки правац везан за теоријско проучавање КГП, које је и у фокусу експерименталног истраживања у LHC и RHIC експериментима. За истраживање у овој области, М. Ђорђевић је добила FP7 грант Европске комисије (Марија Кири интернационални реинтеграциони грант) а потом и ERC Consolidator грант, у оквиру Horizon 2020 оквирног програма Европске Уније.

У оквиру реализације ERC пројекта на Институту за физику, др Ђорђевић је основала и води групу из физике кварк-глуонске плазме, која укључује четири старија истраживача, два постдокторанда и два докторанда, а на којој заједнички раде научници из Србије и ЕУ. Ментор је три докторанда, од чега је једна докторска дисертација одбрањена у оквиру ERC пројекта. Пројекат је до сада довео до десет објављених радова (још два под ревизијом) у најугледнијим међународним часописима у области. Резултате пројекта је, у последње три године, презентовала на десет предавања на међународним скуповима и шест семинара по позиву у водећим истраживачким центрима у свету (*MIT, BNL, Yale Uni, Duke Uni, Uni Tennessee, Uni Barcelona*).

Чланства у научним одборима међународних конференција

- Од 2019. године, постала је стални члан међународног саветодавног одбора *Quark Matter (International Conference on Ultra-Relativistic Nucleus-Nucleus Collisions)* конференцији. Ово је највећа и најугледнија конференција у области.
- Од 2016. постала је стални члан међународног саветодавног одбора *Hard Probes (International Conference on Hard and Electromagnetic Probes of High-Energy Nuclear Collisions)* конференције. Ово је најугледнија конференција у подобласти интеракција високоенергијских проба са КГП.
- Члан је научног одбора БПУ конгреса (11. Међународна конференција Балканске физичарске уније), Август 2022, Београд, Србија.
- Члан је организационог и научног одбора COST-THOR Winter School, Јануар 2020, Јахорина, БиХ.
- Члан је међународног саветодавног одбора *HEPFT2013 conference (XXIXth International Workshop on High Energy Physics)*, June 2013, Protvino, Russia.

Чланства у међународним научним колаборацијама

У својству водећег експерта из енергијских губитака тешких кваркова у КГП, др Ђорђевић је била члан JET (DoE), SaporeGravis (FP7), COST-THOR и EMMI RRTF колаборација. Тренутно је члан Horizon 2020 STRONG2020 и Nonexcomb колаборација, које окупљају водеће истраживаче из модерне нуклеарне физике, са циљем разумевања КГП. Редовно је позивају да за ALICE, ATLAS и CMS (LHC), као и за STAR и PHENIX (RHIC) експерименталне колаборације обезбеди теоријска предвиђања која се упоређују са мерењима у сударима масивних језгара.

Рецензија пројеката и међународних часописа

Рецензент је међународних пројеката за DOE (*Department of Energy*) који у САД финансира истраживања из физике високих енергија, а позивана је и као рецензент H2020 пројеката, научних пројеката Пољске и Уједињених Арапских Емирата. Рецензент је за све водеће међународне часописе у својој области истраживања (*Physical Review Letters, Physical Review C, Physical Review D, Journal of Physics G, Physical Letters B, Nuclear Physics A*).

Ангажовање у радним групама и комисијама

Била је ангажована у радној групи за научну инфраструктуру Министарства просвете, науке и технолошког развоја и као члан комисија за научне награде у земљи.

1.6 Одјек резултата и деловања кандидата у Србији и свету

Као добитница првог ERC гранта у природним наукама у Србији, др Ђорђевић је стекла велику пажњу медија. Ову пажњу је искористила за популаризацију науке, значаја улагања у фундаментална истраживања и промоцију улоге жена у науци. Одржала је велики број научно-популарних предавања и мотивационих говора, дала интервјуе за велики број телевизијских и радио емисија и новинских чланака, и учествовала у бројним панел дискусијама. Везано за унапређење и промоцију науке у Србији, добитник је и следећих награда:

- Децембар 2016: Жена животног стила 2016. године. Наравно додељује Фабрика, особама "које се издвајају својим аутентичним и позитивним ставом према животу и раду".
- Јануар 2017: *Espresso* Личност године.
- Фебруар 2017: *AmCham Hero Award* – "циљ награде је да препозна појединца, организацију или институцију који представљају узор и пример изузетности у српском друштву".

Као светски препознат експерт у физици тешких кваркова, већ годинама је члан многобројних колаборација, а предвиђања њене групе се редовно представљају на уводним експерименталним предавањима на значајним конференцијама у области. Постала је и стални члан Међународног саветодавног одбора (*International Advisory Committee*) за две најутицајније конференције у области, *Quark Matter* и *Hard Probes*, у оквиру чега води секције из физике тешких кваркова и члан је одбора за награђивање постера. Постала је и члан YAE (*Young Academy of Europe*), која је уско повезана са *Academia Europaea*.

Њен научни рад на развоју динамичког формализма губитака енергије тешких кваркова (рад 9 у секцији 1.3) је био представљен (*highlighted*) у часопису *APS Physics*, док је још један (рад 15) истакнут у *LabTalk*-у. Рад из теоријске биологије (квантитативне анализе трансмисије SARS-CoV-2) је представљен на насловној страни часописа *Global Challenges* (рад 19). На овим радовима је др Ђорђевић осмислила истраживање.

Детаљан CV Магдалене Ђорђевић се налази на mail.ipb.ac.rs/~magda

ЗАКЉУЧАК

Магдалена Ђорђевић спада међу најпродуктивније и најцитираније физичаре у Србији. Призната је као једна од водећих светских истраживача у релативистичкој нуклеарној физици високих енергија. По повратку у Србију је основала нови истраживачки правац и врхунску међународну групу из области теоријске физике кварк-глуонске плазме (КГП). Препознат је њен пионирски рад у области губитака енергије високоенергијских честица у КГП. Учила је, формулисала и касније објаснила високо неинтуитивна опажања (тзв. загонетке) у експерименталним подацима, а што је довело до бољег разумевања интеракција у КГП. Област којом се бави је у врху интересовања светске физике високих енергија, а њено истраживање има значајан допринос у оптималној експлоатацији улагања у огромне научне инвестиције (LHC и RHIC експерименти), где са својим тимом развија један од најнапреднијих теоријских и нумеричких алата у области. Њен научни рад обухвата и истраживање из теоријске биологије у оквиру које је такође постигла значајније научне резултате. Др Ђорђевић је активан истраживач са разгранатом међународном сарадњом и угледом у међународној научној заједници. Сматрамо да би њен избор допринео активностима и угледу Академије.

На основу наведеног, предлажемо Скупштини САНУ да Магдалену Ђорђевић, кандидата Одељења за математику, физику и гео-науке, изабере за дописног члана САНУ.

У Београду, 20. маја 2021. године

Академик Ђорђе Штијачки

Академик Зоран Радовић

Академик Зоран Кнежевић

СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ			
БЕОГРАД			
Примљено: 29.01.2021			
Орг. јед.	Број	Прилог	Вредност
104	69	-	07

Предлог за избор Вељка Милутиновића за дописног члана САНУ

Биографски подаци: Вељко Милутиновић (4.5.1951.) је професор Електротехничког факултета (ЕТФ) Универзитета у Београду (УБ), у пензији од 2016. По националности је Србин, од оца Милана, покојног професора Универзитета у Београду, Србина из Црне Горе, чији се отац као добровољац за српску војску вратио из Америке 1912. године, и од мајке Симониде, покојне дипломиране економисткиње у институту за економику пољопривреде, Српкиње из Шумадије, чији је отац, Душан Додић, коњички генерал у Краљевини Србији, за заслуге у Великом рату, добио највиша домаћа одликовања, али и највиша одликовања свих савезничких армија, укључујући ту и највише британско одликовање које се додељује страним официрима, а које са собом повлачи титулу CMG (Companion of St. Michael and St. George). Има жену, три сина, три снаје и 9 унучади.

Вељко Милутиновић је дипломирао, магистрирао и докторирао на ЕТФ-у. Иако је студирао и касније радио на ЕТФ-у, никад се није бавио електротехником, већ само информатиком, базираном на комплексним математичким моделима са упориштима на законима физике. Након дипломирања (1975), радио је годину дана на ЕТФ-у као демонстратор, а затим у Институту Михајло Пупин у Београду (1976-1982), радећи упоредо на изради магистарског рада (1978) и докторске дисертације (1982), као и на два пројекта које је финансирала ЈНА. У једном је развијен субоптимални математички алгоритам за детекцију изобличеног сигнала података уроњеног у шум (алгоритам парцијалне тежинске детекције комбинован са адаптивним алгоритмом на бази трансверзалног израчунавања и одлучивања са увећаним кашњењем сигнала кроз систем, што омогућава већу вероватноћу тачне детекције у присуству шума, код примена које могу толерисати увећано кашњење сигнала), а у другом субоптимални математички алгоритам за детекцију сигнала података пренесеног кроз КТ радио канал (на бази дискретне Фуријеове трансформације).

Након докторирања, Милутиновић је 12 година радио као професор на Универзитету Пердју у САД (Purdue University, West Lafayette, Indiana), који је рангиран међу првих 10 у САД за његову област истраживања (прве 4 године као *visiting assistant professor*, онда 2 године као *tenure-track assistant professor*, и најзад 6 година као *visiting professor*, али само током летњег семестра, због коначног повратка у Србију (1989) ради школовања деце. Током боравка у САД, водио је развој архитектуре микропроцесора, која је била оптимизована за физичке особине галијум-арсенида (GaAs) и за алгоритамске захтеве 64-битног матричног рачуна, као и развој мултипроцесорске архитектуре (4096 GaAs процесора) оптимизоване и за GaAs и за Грам-Шмит ортогонализацију (Gram-Schmidt Orthogonalization). Оба пројекта је финансирала америчка војна агенција DARPA за потребе одбране, а за експерименталне примене у физици и геофизици.

Од 1990. до пензионисања 2016. године радио је на ЕТФ-у Универзитета у Београду, Током каријере на ЕТФ-у, водио је кроз ЕТФ осам међународних пројеката за америчку индустрију: АТТ, NCR, HP, DEC, ENCORE, ENDOT, Boeing и Panthesis, као и осам FP6/FP7 и четири регионална пројекта финансирана средствима ЕУ. Радио је консалтинг за компаније: RCA, IBM, Fairchild, Boeing, AeroSpace, ElectroSpace, Intel и Maxeler. У свим поменутих пројектима је радио у домену архитектуре рачунара која је прилагођена захтевима постојећих информатичких и математичких алгоритама, као и на модификацији релевантних алгоритама, а све са циљем да се оствари боља синергија између архитектуре и алгоритма, имајући у виду физичке особине имплементационе технологије и алгоритамске захтеве примене. Наглашавамо да га нису занимале руководеће позиције, већ само стваралачки рад са младима.

Његов цео стваралачки опус се базира на стварању нових парадигми у архитектури процесора, које се базирају на математичким моделима који се могу програмски реализовати у датим физичким оквирима. Радио је у почетку каријере *приближна рачунања* (approximative computing), а затим *оптимално распоређивање процеса* (optimal in/architecture scheduling) и

W

паралелну обраду (parallel processing), а у последњој деценији: рачунарство засновано на теорији графова (graph theory based computing). Сва његова истраживања су рађена са циљем да се помире опречни захтеви временски критичних математички комплексних примена (најчешће у физици и геофизици) и захтеви које диктирају закони физике (у односу на брзину, комплексност, прецизност и енергетску ефикасност). Као један од водећих светских истраживача у својој области, формирао је препознатљиву „школу“ која је афирмисала већи број младих из Србије.

Одмах након пензионисања (2016) изабран на Универзитету Индијане у Блумингтону, САД, у звање које није временски ограничено (*Adjunct Professor*). Овај универзитет је рангиран међу 10 најбољих у САД (U.S. News Report) за област *Информациони системи*. Студенти могу бирати два његова предмета: *Рачунање на бази протока података (Data Flow Computing)* и *Управљање софтверским инжењерингом (Software Engineering Management)*, на оба нивоа студија (основне и постдипломске). Милутиновић је ангажован и на два пројекта који комбинују архитектуру рачунара и машинско учење, за примену у разним областима, укључујући ту и симулације у геофизици и физици, што га је зближило са једним бројем нобеловаца из физике (чак 8 нобеловаца је, кроз његово посредовање, послало поздравне видео поруке поводом обележавања 50 година ЦАНУ (2021), чији је Милутиновић инострани члан, као и прилоге за његову књигу 2020s.1). Са једном истраживачком групом са Универзитета Пердју имао је вишегодишњи уговор до краја новембра 2020. за помоћ у истраживањима из области *израчунавања токова података засновано на графовима (graph-based dataflow computing)*.

Захваљујући поменутом избору на Универзитету Индијане, Универзитет у Београду га је ангажовао као гостујућег професора из САД (са уговором до 30.9.2025.г.), да на БУ може предавати и на редовним и на последипломским студијама, као и да може руководити пројектима које финансира држава Србија. У текућој школској години је добио предмете на три факултета Универзитета у Београду: Математички факултет (МФ), Факултет организационих наука (ФОН) и ЕТФ. Кроз МИ САНУ ради на два пројекта која су почела пре његовог одласка у пензију и још увек трају; од њих је један био делимично финансиран из Аустрије (digital heritage preservation, Политехника, Грац), а други делимично из Енглеске (dataflow computing, Макселер, Лондон). Током универзитетске каријере, формално је руководио са 20 доктората (15 на ЕТФ-у, 5 на Пердју). На Универзитету у Београду руководио је са преко 40 магистарских или мастер радова и са преко 400 дипломских радова. Био је члан комисија за одбрану докторских радова на три факултета БУ (ЕТФ, МФ и ФОН), као и на универзитетима у Крагујевцу, Новом Саду, Валенсији, Пизи, Подгорици и Пердју.

2. Квантитативни показатељи: Објавио је 10 радова у домаћим часописима и преко 100 радова у иностраним SCI часописима (већином у IEEE и ACM часописима, такође и у IET и EUROMICRO часописима, као и у ELSEVIER и SPRINGER часописима, итд ...). Објавио је 10 радова са домаћих конференција и преко 100 радова у целини са међународних конференција са рецензијом. Објавио је 10 књига код домаћих издавача (Институт Михајло Пупин и Академска Мисао при ЕТФ-у) и преко 40 књига код водећих светских издавача (McGraw-Hill, Prentice-Hall, North-Holland, Brace-Jovanovic, Kluwer, Wiley, Springer, Elsevier, IGI Global, IOS, IEEE Press, ACM Press, итд.). За 20 књига и свезака у часописима, које је приредио као уредник, предговоре му је писало 20 нобеловаца са којима је сарађивао. У једној од његових књига, поглавља су писали председник Станфорда (John Hennessy) и декан CS/MIT (Jack Dennis). У књигама из архитектуре рачунара је често међу најцитиранијима. **Најцитиранији је аутор у књигама следећих аутора са четири водећа америчка универзитета:** Flynn (Stanford), Gupta (MIT), Stallings (MIT), Bartee (Harvard), Tabak (Boston). То су били или су још увек **уибеници на Станфорду, МИТ-у, Харварду и на Бостонском Универзитету**. Његова цитираност и Хиршов индекс на дан 31.12.2020 су:

Google Scholar: c=4664, h=36 (i10=100). Последњих 5 г. (као пензионер): c=1715, h=18 (i10=36).

SCOPUS: c=1348, h=17. Без аутоцитата: c=1214, а без аутоцитата коаутора: c=1158.

Web of Science: c=1155, h=13 (41 цитат до 1996. није учествовао у формирању датог h индекса).

3. Листа најзначајнијих резултата:

- [70s.1] Milutinovic, V., "Suboptimal Detection Based on Weighting of Partial Decisions," IEE Electronics Letters, Vol. 16(6), pp.237/238, 1980 (IF=1,354 M21).
- [70s.2] Milutinovic, V., "A Comparison of Suboptimal Detection Algorithms Applied to the Additive Mix of Orthogonal Signals," IEEE Transactions on Comm., Vol. 36/5, pp.538-543, 1988 (IF=1,388 M21).
- [70s.3] Milutinovic, V., et al, "A Multimicroprocessor Architecture for Real-Time Computation of a Class of DFT Algorithms," IEEE Transactions on ASSP, Vol.34(5), pp.1301/1309, 1986 (IF=1,032 M22).
- [70s.4] Milutinovic, V., "A Microprocessor-Oriented Algorithm for Adaptive Equalization," IEEE Transactions on Communications, Vol. 33(6), pp.522-526, 1985 (IF=0,983 M21).
- [80s.1] Perunicic, B., Lakhani, S., Milutinovic, V., "Stochastic Modeling and Analysis of Propagation Delays in GaAs Adders," IEEE Transactions on Computers, Vol. 40(1), pp.31-45, 1992 (IF=1,208 M21a).
- [80s.2] Milutinovic, V., Fura, D., Helbig, W., "Pipeline Design Tradeoffs in a 32-Bit Gallium Arsenide Microprocessor, IEEE Transactions on Computers, Vol. 40(11), pp.1214-1224, 1991 (IF=1,208 M21a).
- [80s.3] Helbig, W., Milutinovic, V., "An E/D-MESFET GaAs Experimental RISC Machine," IEEE Transactions on Computers, Vol. 38(2), pp.263-274, 1989 (IF=1,388 M21).
- [80s.4] Milutinovic, V., "Simulation Study of the Vertical-Migration Microprocessor Architecture," IEEE Transactions on Software Engineering, Vol.13(12), pp.1265-1277, 1987 (IF=1,402 M21).
- [90s.1] Sustran, Z., Rakocevic, G., Milutinovic, V., "Dual Data Cache Systems: Architecture and Analysis," Elsevier Advances in Computers, Vol. 96, pp.187-233, 2015 (IF=0,256 M23).
- [90s.2] Milenkovic, M., Milutinovic, V., "A Performance Evaluation of Cache Injection in Bus-Based Shared Memory Systems," Microprocessors and Microsystems, Vol. 26(2), pp.51-61, 2002 (IF=0.34 M23).
- [90s.3] Lakhani, S., Wang, A., Milenkovic, A., Milutinovic, V., "2D Matrix Multiplication on 3D Systolic Array," Microelectronics Journal, Vol. 27(1), pp.11-22, 1997 (IF=0,227 M23).
- [90s.4] Taratija, I., Milutinovic, V., "Software-Based Cache Coherence Solutions," IEEE Software, Vol. 14(3), pp.90-101, 1997 (IF=0.768 M21).
- [2000s.1] Milutinovic, V., Cvetkovic, D., Mirkovic, J., "Genetic Search Based on Multiple Mutations," IEEE Computer, Vol. 33(11), pp.118-119, 2000 (IF=1,043 M21).
- [2000s.2] Milutinovic, V., Knezevic, P., Radunovic, B., Casselman, S., Schewel, J., "Obelix Searches Internet Using Customer Data," IEEE Computer, Vol. 33(7), pp.104-107, 2000 (IF=1,043 M21).
- [2000s.3] Ngom, A., Stojmenovic, I., Milutinovic, V., "A Strip-Based Neural Network Growth Algorithm," IEEE Transactions on Neural Networks, Vol. 12(2), pp. 212-227, 2001 (IF=1,479 M21a).
- [2000s.4] Jovanov, E., Milutinovic, V., Hurson, A., "Acceleration of Non-Numerical Operations Using Ordered Table Hashing," IEEE Transactions on Comp., Vol. 51(9), pp.1026-1040, 2002 (IF=1,484 M21).
- [2010s.1] Jovanovic, Z., Milutinovic, V., "FPGA Accelerator for Floating-Point Matrix Multiplication," IET Computers and Digital Techniques, Vol. 6(4), pp.249-256, 2012 (IF=0,284 M23).
- [2010s.2] Flynn, M, Mencer, O., Milutinovic, V., Rakocevic, G., Stenstrom, P., Valero, V., "Moving from Petaflops to Petadata," Communications of the ACM, Vol. 56(5), pp.39-42, 2013 (IF=2,863 M21a).
- [2010s.3] Trobec, R., Vasiljevic, R., Tomasevic, M., Milutinovic, V., "Interconnection Networks in Petascale Computer Systems: Survey," ACM Computing Surveys, Vol. 49(3), pp. 1-24 (IF=6,748 M21a).
- [2010s.4] Kos, A., Milutinovic, V., Umek, A., "Challenges in Wireless Communication for Connected Sensors," Future Generation Computer Systems, Vol. 92, pp.582-592, 2019 (IF=6,125 M21a).
- [2020s.1] Milutinovic, V., Kotlar, M., Eds., "Handbook on Super Computing," IGI, USA, 2021.
- [2020s.2] Milutinovic, V., Mitic, N., Kartelj, A, Kotlar, M, "Dataming for Dataflow," IGI, USA, 2021.
- [2020s.3] Kotlar, M., Milutinovic, V., "Tensor Calculus for Dataflow," Elsevier AiC (accepted), 2021.
- [2020s.4] Korolija, N., Milutinovic, V., "Scheduling for Dataflow," Elsevier AiC (accepted), 2021.

4. Приказ најзначајнијих резултата: Током 70-их година, док је радио у Институту Михајло Пупин, објавио је неколико математичких алгоритама за детекцију сигнала у условима када постоје: (а) Адитивни шум из више извора са различитим густинама расподеле, (б) Мултипликативни шум који утиче на амплитуду, фазу, фреквенцију и нестанак сигнала, (ц) Изобличење сигнала као последица ограниченог пропусног опсега преносног медијума и (д) Изобличење сигнала као последица преслушавања из околних канала истог преносног медијума. Тада је осмислио следеће оригиналне алгоритме: (70s.1) Approximative computing based on the weighting of partial decisions (његов алгоритам омогућава ефикасну „борбу“ са Гаусовим, Рејлијевим, белим и импулсним шумом без коришћења операције множења), (70s.2) Approximative computing tuned to additive mixes of sinusoidal signals (његов алгоритам омогућава ефикасну „борбу“ са раније наведеним расподелама шума, без коришћења операције конверзије сигнала из аналогног у дигитални домен), (70s.3) Detection of corrupted signals in multiplicative noise based on the ArcusTangens of the ratio of in-phase and quadrature projections of the incoming corrupted signal onto a local sinusoid (његов алгоритам омогућава екстракцију фазе сигнала података из сигнала преслушавања) и (70s.4) Adaptive equalization based on the theory of delayed decision (његов алгоритам омогућава, за примене које могу толерисати већу латенцију од улаза у систем до излаза из система, да се већа прецизност реализује са мање математичких операција). Он је сваки од алгоритама програмерски реализовао, за рад у реалном времену, на тада најмодернијем Интеловом микропроцесору, за потребе ЈНА.

Током 80-их година, док је радио на Purdue University, истакао се као коаутор архитектуре првог GaAs микропроцесора на свету, за агенцију DARPA и војни пројекат Рат Звезда, што му је касније донело признање Fellow of the IEEE (које су пре Другог светског рата од наших добили само Тесла и Пупин; обојица су били Fellow of the IRE – иста организација са промењеним именом). Тај пројекат је око деценију пре Интела постигао процесорску брзину од 200MHz, а његова књига која описује детаље тог процесора (“Surviving the Design of a 200MHz RISC Microprocessor”) била је бестселер за америчког издавача IEEE PRESS, док је рад, који синергизује 4096 поменутих микропроцесора, за потребе реализације алгоритма Gram-Schmidt Orthogonalization (“A High-Level Systolic Architecture for GaAs”) био награђен на конференцији ACM/IEEE HICSS-1986. На поменутих пројектима, осмислио је следеће оригиналне алгоритме и архитектуре: (80s.1) An algorithm for stochastic modeling and analysis of propagation delays in GaAs circuits (овде је морао да проучава физичке особине галијум арсенида, из радова Алфијерови, и да формира алгоритме, који код оптимизације са Карноовим мапама, узимају у обзир и трајање простирања сигнала података кроз жице, што се код силицијумских процесора могло занемаривати), (80s.2) An algorithm for pipeline optimization in GaAs processors for VLSI (на бази резултата претходног рада, који је показао тачно како се мењају интерне временске константе када галијум арсенидне топологије пролазе кроз зоне зрачења са различитим густинама расподеле, формирао је алгоритам за оптимизацију структуре проточне обраде кроз топологију типичну за фон Нојманову парадигму), (80s.3) An optimized architecture of a RISC processor for DCFL E/D-MESFET GaAs (на бази претходних радова, предложио је архитектуру за галијум арсенидни процесор, која је реализована као прва на свету и на брзини коју су комерцијални процесори остварили тек око деценију касније, а што је последица здружене оптимизације „информационе стазе“ која обухвата: брзину, комплексност, прецизност и енергетску ефикасност), (80s.4) An optimized GaAs architecture for mapping of HLL constructs onto VLSI (на бази искуства стеченог на претходно описаном истраживању, формирана је архитектура која има особину да се конструкције високих језика могу директно мапирати на архитектуру процесора.

Током 90-их година, док је радио на ЕТФ-у, бавио се развојем архитектура за паралелну обраду математичких и логичких алгоритама са изразитом паралелизацијом. Кандидат је осмислио следеће оригиналне архитектуре и алгоритме: (90s.1) Split Temporal Spatial (STS) cache memory architecture (ова нова архитектура је инспирисана радовима нобеловца Иље Пригожина и његовим запажањима да се оптимизације у неком систему раде боље ако се смањи ентропија тог система, што је овде постигнуто раздвајањем временски локалних и просторно локалних података, чиме се добија:

приближно иста перформанса са приближно дупло мање магацинираних информационих битова; овај резултат је индуковао истраживања у истом правцу на 20-ак водећих универзитета у САД, које је докторант Живојин Сустран обрадио кроз овде поменути прегледни рад из године 2015), (90s.2) Cache Injection Architecture for Sparse Data Algorithms (ова нова архитектура је инспирисана радовима нобеловца Даниела Канемана, који је увео појам “look ahead”, па је кандидат тако дошао на идеју да компајлер детектује информацију чије ће пребацивање из тачке А у главној меморији, у тачку Б у кеш меморији, уследити, са неком вероватноћом). Онда се у току извршавања процеса поменута информација доведе близу централног процесора у епсилон времену пре него што буде потребна за обраду која је у току), (90s.3) An Algorithm for 2D Matrix Multiplication on a 3D Systolic Array (овај алгоритам је генерисан кроз инспирацију која је дошла од Нобеловца Херберта Сајмона који је један од родоначалника вештачке интелигенције, а који је уочио да је главни проблем, у реализацији алгоритама које је он увео, брзина матричног рачуна, зато што се извршавање врши на спорим архитектурама, које су у његово доба биле искључиво дво-димензионалне. Стога је Милутиновић применио модуло аритметику, заједно са принципима комутације, асоцијације и дистрибуције, да би се матрица веће димензије издвојила на више мањих које се користе у различитим слојевима тро-димензионалне систоличке архитектуре), (90s.4) Software-Based Cache Coherence Maintenance Solutions (овај рад доказује да се проблем одржавања конзистенције кеш меморије може пренети из домена хардвера (“engineering”) у домен софтвера (“science”), тако што се уведу одговарајуће софтверске конструкције у оперативни систем. Тиме се добије и на флексибилности и на перформанси, а што је резултат инспирисан запажањем нобеловца Мартина Перла (који је тврдио да се проблеми лакше решавају на вишим нивоима апстракције): Овде се добија и на флексибилности (скалирање) и на перформанси (елиминација комплексних операција).

У периоду 2000-2010, Милутиновић се углавном бавио математичким алгоритмима који се примењују у интернет процесирању, а који се базирају на парадигмама које је раније развио и за које се показало да се кроз принцип трансдисциплинаризације могу превести у домен Интернета: (2000s.1) An algorithm for Genetic Search Based on Multiple Mutations (овде је примењен принцип мутације на бази просторне и временске локалности, са циљем да се омогући проналажење података које није могуће пронаћи са постојећим алгоритмима), (2000s.2) An algorithm for Internet Search Using Customer Data (овде се примењује информација која описује корисника, да би се убрзао процес претраживања), (2000s.3) An algorithm for Neural Network Growth (овде се примењује алгоритам који омогућава лакше скалирање и базира се, по аналогији, на неким Милутиновићевим ранијим резултатима), (2000s.4) An algorithm for Acceleration of the Order Table Hashing (постојећи алгоритам убрзава користећи акцелератор за одређене математичке операције).

Од 2010. до 2020. Милутиновић се бавио развојем архитектуре *dataflow* рачунара који се базира на опсервацији Ричарда Фајнмана, да су најбоље оне архитектуре код којих се подаци у обради најмање померају (само у својој инфинитезималној околини), јер у теорији се не троши енергија док се раде аритметичке или логичке операције, већ само кад се резултат преноси на неку следећу дестинацију. Милутиновић је схватио да се овај циљ може постићи само ако се временски и просторни подаци раздвоје, па се онда временски третирају у control flow (CF) домаћину (host), а просторни у dataflow (DF) убрзивачу (accelerator). Тако се извршавање у акцелератору може базирати на извршном графу, што је кренуло од идеје кандидата са почетка 80их и од рада који показује како се пресподне мреже за математичке алгоритме могу мапирати на реконфигурабилну *Honeycomb* архитектуру (Milutinovic, D., Milutinovic, V., Soucek, B, “The Honeycomb Architecture,” *IEEE COMPUTER*, Vol. 20, No. 4, 1987.). Осмислио је и коауторски објавио следеће оригиналне алгоритме и архитектуре: (2010s.1) Floating-Point Matrix Multiplication on FPGAs (описано је оптимално решење за операцију множења – једини награђени рад у датом часопису за период 2012-2014); (2010s.2) A new approach to computer architecture (описана је оптимална архитектура за рад са пета-подацима); (2010s.3) Interconnection networks for peta-scale computing (описана је оптимална мрежа за рад са пета-подацима); (2010s.4) Решава један проблем обраде великих података.

5. Квалитативни показатељи: Милутиновић је члан Научног друштва Србије од 1996. и члан Академије инжењерских наука Србије од њеног оснивања 2000. Изабран је у звање **Fellow of the IEEE** године 2003. Изабран је за члана Европске академије (**Academia Europaea**) године 2012. Служио је као члан Управног одбора (**Trustee**) и као Ризничар (**Honorary Treasurer**) у Европској академији, која је основана кроз активности које су потекле из Британског краљевског друштва и немачке националне академије Леополдина. Постао је **иностран члан ЦАНУ** године 2018.

Милутиновић је био рецензент за више међународних часописа (на пример: *IEEE Transactions on Computers* и *IEEE Transactions on Parallel and Distributed Processing*). Био је више пута гост едитор за специјална издања (*IEEE Transactions on Computers*, *IEEE CONCURRENCY*, *IEEE COMPUTER, Proc of the IEEE*, итд). Као професор ЕТФ-а, био је члан многих комисија при ресорном Министарству и УБ. На неколико европских универзитета био је саветник за механизме који индукују већу научну продуктивност и бољи пласман на листама: Shanghai и Webometrics.

Сви његови докторанти имају значајне доприносе у својим областима и сада су истакнути професори на Универзитету у Београду и на више универзитета у САД: Мило Томашевић је декан ЕТФ-а, Јелица Протић је шеф катедре РТИ, Игор Тартаља је био шеф катедре РТИ и шеф Одсека за софтверско инжењерство, а Саша Стојановић је помоћник министра задужен за дигиталну агенду. Емил Јованов је сада продекан за наставу на Универзитету у Алабами, а Александар Миленковић је шеф катедре за информатику на истом универзитету. **У индустрији, Миливоје Алексић је потпредседник фирме која производи највише процесорских чипова на свету - Qualcomm, а Игор Икодиновић је био директор развоја у водећој америчкој фирми за микропроцесоре - AMD, док се није коначно вратио у Београд.** У Србији, њих 4 раде у академском окружењу (Зоран Бабовић, Ненад Королија, Жилберт Тафа и Милош Ковачевић), а 4 за познате америчке фирме које су активне у Београду (Милан Јовановић, Горан Ракочевић, Владисав Јелисавчић, као и недавно преминули Немања Трифуновић). Докторанти са Пердју раде у индустрији: П.С. Парк, Г.Ј. Џунг, Вирија Упатисинг, Салим Лакхани и Чарлс Гимарк.

Држао је наставу од које су студенти добијали ЕЦТС кредите на следећим универзитетима: Београд (ЕТФ, МАТ, ФОН, ФФХ Физичка хемија), Подгорица (ЕТФ и МФ), САД (Пердју и Индијана), Словенија (Љубљана и Копер), Хрватска (Загреб и Ријека), Беч (TUWIEN и UNIWIEN), Шпанија (Барселона и Хихон). У оквиру предмета локалних професора, држао је део предмета, са пројектом од којег студенти добијају део финалне оцене, на следећим универзитетима: MIT за студенте на департману MEDIA LAB (host: Michael Bove), HARVARD за студенте на департману Computer Science (host: Зоран Ђорђевић), CMU (host: Onur Multu), NYU (host: Anthony Davidson), Siena (host: Roberto Giorgi), Pisa (host: Antonio Prete), ETH, Zurich (host: Onur Mutlu), EPFL, Geneva in conjunction with University of Geneva (host: Henry Markram). Држао је предавања на *Continuous Education* програмима следећих универзитета у САД: UCLA, USC, NYU, Harvard. Држао је предавања по позиву на преко 400 универзитета, института, лабораторија и компанија по свету (Stanford, UC Berkeley, Sydney, Hobart, Cambridge, Oxford, Heidelberg, Stuttgart, Tokyo, Sendai, Tsinghua, Shandong, Brookhaven, Lincoln, NASA/CERN, WorldBank, StateStreet, Google, Yahoo, итд). Био је кључни предавач на једној IEEE (ЕУ) и једној IET конференцији (УК), а један од неколико таквих предавача на већем броју конференција, као и целодневни уводничар (Tutorial Speaker) за следеће конференције (више пута): ACM (4), IEEE (4), EUROMICRO (2) и MECO (2).

Најбољи показатељи његових будућих активности након 1.1.2020. су публикације које су већ прихваћене за објављивање у години 2021: (А) Синергија разних архитектура (2020s.1), (Б) Мапирање алгоритама на разне архитектуре (2020s.2), (Ц) Развој тензорског рачуна на разним архитектурама, (2020s.3), (Д) Прилагођавање алгоритама разним новим архитектурама (2020s.4).

6. Одјек резултата: У периоду 2010-2020 имао је позиве са највећих универзитета у САД и Европи, да говори о DF (DataFlow) парадигми рачунарства, а по позиву је говорио и за истраживаче из скоро свих националних лабораторија за физику у САД, као и за експерте Светске банке и ММФ-а, у новембру 2016. у Вашингтону. У том периоду је два пута био позиван да говори у главној лабораторији фирме IBM: T. J. Watson Research Center, а имао је више европских пројеката из серија ФП6 и ФП7: Socratenon, ProSense, WeGo, ARTreat, HiPeac, Valcon, итд. Кандидат је у тој деценији сарађивао са компанијом Макселер из САД, која је до скоро производила најбрже DF суперкомпјутере на свету (извори: JPMorgan 2012 и AmazonAWS 2018), а има тим и у Србији. За резултате његових истраживања заинтересовале су се и велике америчке фирме СУН, Интел, БиоПоп и НЦР, па су неки његови каснији радови урађени са главним архитектама тих компанија (Mark Tremblay, chief architect, SUN UltraSpark; Gad Sheaffer, chief architect, Intel x86; Fred Darnell, chief architect, BioPop Smart City Architecture, Lee Hoevel, chief architect, NCR).

На SCI раду (*Blagojevic, V., et al, "A Systematic Approach to Generation of New Ideas," Advances in Computers, Vol. 104, 2016, IF=0,303 M23*) Милутиновић је окупио све тадашње докторе наука (20) са катедре РТИ на ЕТФ-у (о методама индуковања креативности код студената докторских студија). На другом SCI раду (*Bankovic, M., et al, "Teaching Graduate Students How to Review Articles," Advances in Computers, Vol. 116, pp.1-63, 2020 IF=1,833 M22*) он је окупио скоро све тадашње докторе наука (18) са Информатичке катедре на МФ (о методологији рада са студентима који раде тезу). У раду на књизи (*Despotovic-Zratic, et al, "High Performance and Cloud Computing," IGI Global, Hershey, Pennsylvania, USA*) је окупио све докторе наука (6) са Информатичке катедре на ФОН-у, којој помаже у настави и истраживањима. Најзад, у раду на књизи (*реф: 2020s.1*) је окупио све истраживаче са којима је сарађивао у последњих 10 година, укључујући и 8 нобеловаца (у вези са моделима њихових изума који су прилагођени за графовско рачунање - DataFlow).

Његов рад (80s.3) је објављен у зборнику најбољих радова из области архитектуре RISC рачунара (Stallings, W., "Reduced Instruction Set Computers, IEEE Computer Society Press, 1990) - Вилијам Сталингс је са универзитета МИТ. Његов рад (*Milutinovic, V., Fura, D., Helbig, W., "An Introduction to GaAs Microprocessor Achitecture for VLSI," IEEE COMPUTER, March 1986, pp. 30-42*), јапански часопис NIKKEI је превео на јапански и објавио на канци писму у свом броју од 30.6.1986. (стр. 135-152). Његов рад (*Furht, B., Milutinovic, V., "A Survey of Microprocessor Architectures for Memeory Management," IEEE COMPUTER, March 1987, pp. 48-67*), преведен је на словеначки језик од стране часописа који је везан за Институт Јожеф Штефан. Његову књигу о пројектовању микропроцесорских система превео је на пољски језик и објавио Институт математичких машина из Варшаве. Добио је признања за радове на две међународне конференције (NICSS-1986 и MECO-2016, обе у 200 најбољих за ICT), и за један најбољи рад у водећем британском часопису IET, за период: 2012-2014 (минимизирана је комплексност Колмогорова множења на FPGA колима).

У свом извештају (*INTERIM REPORT TO INDUSTRY AND GOVERNMENT*), страница 445, извор Индијана DELCO (војна индустрија) тврди: „Foremost authority on GaAs architecture – Dr. Velko Milutinovic“ (име је погрешно написано). У књизи издатој поводом годишњице универзитета Пердју (Century of Progress), страница 134, пише: „Veljko Milutinovic from the University of Belgrade, Yugoslavia, has helped establish research efforts into GaAs microprocessor systems, and has a keen interest in microprogramming, RISC computers, high-level language computer architecture“.

Док је радио на Западу, његова компаративна предност је била у томе што је, захваљујући квалитетном образовању у бившој Југославији, био добро упознат са резултатима руских математичара (на пример, Бронштајн и Колмогоров) и руских физичара (на пример, Алфиеров и Гајм), на чијим опсервацијама су базирани његови најзначајнији доприноси.

Квалитет његових радова и број цитата (у области са релативно мало истраживача) се нагло повећао након што је отишао у пензију и ослободио се напорне наставе на чак 9 информатичких предмета на ЕТФ-у (по три на редовним, мастер и докторским студијама). Након одласка у пензију објавио је два рада у часописима M21a и два у M21, што говори о његовој изузетној активности.

Сви његови радови који му формирају Хиршов индекс, реализовани су искључиво са истраживачима који од њега имају мањи Хиршов индекс у области његовог научно-истраживачког рада, што значи следеће: (А) Није био продужена рука неке постојеће „школе размишљања“, већ је створио своју оригиналну „школу размишљања“ која је Универзитет у Београду, а пре тога Универзитет Пердју, учинила препознатљивим у свету, за области којима се он бавио, (Б) Велика имена на листи коаутора повуку већу цитираност, што је корист коју он није имао, (Ц) Учинио је да млади људи око њега напредују, радећи са њим, и (Д) Сада кад је он у пензији, а ти некада млади људи на врхунцу моћи у водећим светским компанијама и на водећим светским универзитетима, омогућавају му да се и даље бави комплексним истраживањима.

На IPSI конференцијама, чији је он био програмски директор, узело је учешћа чак 8 нобеловаца (Martin Perl, Jerome Friedman, Dan Shechtman, Robert Richardson, Harold Kroto, Leon Cooper, Herb Simon, Pierre-Gilles deGennes), доста професора са свих десет најбољих универзитета у Европи и у САД. На IPSI конференцијама је учествовало 4 ректора УБ (М. Богдановић, Д. Поповић, Б. Ковачевић, В. Бумбаширевић), два министра за науку (Д. Домазет и С. Унковић), председник САНУ (Н. Хајдин) и председник ЦАНУ (М. Ђуровић). Захваљујући IPSI конференцијама, чији квалитет су директно познавали, два нобеловца су на позив кандидата дошла у Београд да обележе догађаје важне за Универзитет у Београду: (А) Светска ректорска конференција (Martin Perl) и (Б) 200 година Универзитета у Београду (Jerome Friedman).

Закључак. На основу постигнутих научних резултата, презентираних кроз квалитетне радове и публикације, реализованих пројеката, успешног руковођења у стварању научног подмлатка, као и на основу других активности и показатеља наведених у овом предлогу, може се закључити да је Вељко Милутиновић изузетно успешан научник који оставља трајан траг у светској литератури у области информатике и рачунарства у најширем смислу. Квалитет његових радова и број цитата (у области са релативно мало истраживача) нагло се повећао у последњих 5 година. Као научника са огромним међународним искуством у овој области, са великим задовољством, предлажемо да се **Вељко Милутиновић** изабере за дописног члана САНУ.

Предлог припремили (26.1.2021.):

Академик Градимир В. Миловановић

Академик Федор Месингер

Академик Видојко Јовић

